

Vereine vereinen

3
Editorial

4
Zoom

8
Verwaltung

14
Schule

17
Dorfleben

21
Weitwinkel

23
Schnappschuss

24
Veranstaltungskalender

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Im Januar
verwöhnen wir Sie wieder
mit unseren

feinen Röstigerichten.

*Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!*

tyoR'

«Typografie ist sehen
und gestalten
mit Schrift
für Leser:innen».

TypoRenn
Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
079 335 08 03
prenn@typorenn.ch

reha lutzenberg

reha-lutzenberg.ch

WIR SIND VELO.

zweirad-signer.ch

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

malergeschäft palatini ag

www.palatini-ag.ch

Farbkonzepte und Umsetzung

Wienacht-Tobel und Steinach T 071 393 81 42

St. Gallen T 071 277 44 67

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank
Unteres Rheintal

Jetzt

Beratungstermin
vereinbaren

„Vertrauen ist die Basis jeder
Beziehung. Partnerschaftlich
erreichen wir Ziele.“

Christine Schawalder, Leiterin Firmenkundenberatung

Gesundheit. Vor allem Gesundheit! Das wünschen wir uns alle – für uns selbst und für andere, und wir tun das ganz besonders in diesen Tagen, wo wir am Beginn eines neuen Jahres stehen. Natürlich wünschen wir uns gegenseitig auch Erfolg, Freude, Glück, vielleicht sogar Geld, jedenfalls gutes Gelingen bei allem – aber am Ende kommt meist doch immer der Zusatz: Vor allem Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Warum das so ist liegt auf der Hand, denn

«Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.»

Dieser Aphorismus, der (vermutlich zu Unrecht) dem Philosophen Arthur Schopenhauer nachgesagt wird, leuchtet sofort und jedem ein, denn ohne Gesundheit ist es zumindest sehr viel schwieriger, ein erfolgreiches, glückliches und gelingendes Leben zu führen.

Sie haben es sicher auch bemerkt: In diesem Winter waren wir gefühlt ALLE krank. Und alle auch immer wieder von Neuem. Viele schleppten sich von einer Erkältung zur nächsten und oft hörte man, dass ein Husten umging, der einfach nicht mehr weichen wollte. Nach den Jahren der Isolation durch die Pandemie scheinen wir eine Art «Nachholeffekt» erlebt zu haben. Das Resultat: überall kränkelte es. Vieles lief dadurch nicht so rund wie gewohnt; manches musste abgesagt werden. Auch wir in der Redaktion hatten diverse «Ausfälle» und waren zwischendurch nicht ganz sicher, ob wir diese Ausgabe überhaupt zustande bekommen.

«Ja, die Gesundheit. Sie ist das Wichtigste.»

Obwohl wir dies alle wissen, denken wir im Alltag oft zu wenig darüber nach. Als zu selbstverständlich nehmen wir es, jeden Morgen aufstehen zu können, unsere gewohnten Arbeiten und Routinen zu verrichten, und uns am Abend hoffentlich einen gemütlichen Ausklang des Tages gönnen zu dürfen.

Krankheit erinnert uns daran, dass alles, was wir für selbstverständlich halten, dies keinesfalls ist. Und das ist gut so, uns ab und an daran zu erinnern. Denn das lässt uns die Gesundheit – sofern sie denn hoffentlich recht bald wiederhergestellt ist – wieder umso mehr schätzen und geniessen.

Ein Mindestmass an Gesundheit braucht es auch, um sich körperlich fit halten zu können, was wiederum förderlich für die Gesundheit ist: Beispielsweise die Mitgliedschaft in einem Turnverein. Im zweiten Teil unserer Serie «Vereine vereinen» widmen wir uns den verschiedenen Turnvereinen in unserer Gemeinde. Lesen Sie dazu die Porträts ab Seite 4.

Neue Mitglieder sind überall willkommen. Wer weiss, vielleicht haben auch Sie sich diesen Winter überlegt, künftig etwas mehr für Ihre Gesundheit zu tun? Von den üblichen Neujahrsvorsätzen ganz zu schweigen ... Genau jetzt wäre jedenfalls die Gelegenheit, diese Vorsätze in die Tat umzusetzen.

Doch auch diejenigen, die eher dem Motto «Sport ist Mord» Glauben schenken, können etwas für ihre Gesundheit tun: Geselligkeit, Freude am Leben, der Austausch mit Anderen, soziale Hilfeleistungen ... um all dies geht es in jeder «fokus»-Ausgabe, und so auch in dieser.

Vergessen wir über all dem nicht den Humor, und halten wir es doch, egal wie es uns gerade geht, mit dem schönen Spruch von Voltaire: «Da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein.»

Ich wünsche Ihnen ein gutes, glückliches neues Jahr – und vor allem: Gesundheit! Viel Spass beim Lesen!

Antje Biedermann

Gemeinderätin und Redaktionsleiterin «fokus»

Impressum

Redaktion Antje Biedermann, Peter Schalch, Sabrina Obertüfer, Simona Maiorana, Doris Herzig
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Peter Schalch

Gegründet wurde der Damenturnverein im Jahre 1948 nicht etwa von Frauen, sondern von Männern. Dies in der Annahme des Schreibenden, dass nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen Lutzenbergs sich der körperlichen Ertüchtigung zuwenden sollen. Wie viele «Damen» sich seinerzeit dem Sport verschrieben hatten ist nicht mehr bekannt. Es ist jedoch anzunehmen, dass es mit Bestimmtheit mehr waren, als der Verein heute an Aktivmitgliedern zählt.

Ganze zehn Aktive sind zur Zeit regelmässig mit dabei, der Altersdurchschnitt liegt bei rund 65 Jahren. Unter 60 findet sich keine sportbegeisterte Lutzenbergerin in den Reihen, obwohl ein Mitmachen von Frauen jüngeren Alters durchaus wünschenswert wäre.

Wie bei der Männerriege, so ist es auch hier die grosse Anzahl an anderen Angeboten im Bereich Sport und Fit-

Damenturnverein Lutzenberg – Gymnastik, Turnen und Spiel

Ruth Schmid beteiligt sich schon seit Jahrzehnten aktiv am Geschehen in unserer Gemeinde. Sei es als Mitglied in der Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde, wo sie zwölf Jahre Einsitz hatte, oder als Präsidentin des Damenturnvereins Lutzenberg, und dies notabene bereits zum zweiten Mal.

ness, welche es den Turnvereinen schwer machen, Neumitglieder zu begeistern.

Dabei bieten die engagierten Frauen des Damenturnvereins ein sehr abwechslungsreiches Jahresprogramm, welches in sportlicher und gesellschaftlicher Hinsicht sehr viel bietet. Jeden Montagabend steht in der Turnhalle Gitzbüchel der Sport mit Gymnastik, Turnen und Spiel im Vordergrund. Sollten einmal zu wenige Teilnehmerinnen dabei sein, wird die Turnhalle bei Schönwetter oftmals gegen einen Spaziergang in der schönen Lutzenberger Umgebung getauscht oder man trifft sich zum Schwimmen oder zu einer Velofahrt.

Alle Jahre wird eine Turnfahrt organisiert: Im einen Jahr ist es ein Eintages-Programm, im anderen ist es ein zweitägiger Ausflug. Oftmals führte die Reise ins Ausland, wie dereinst aus Jubiläumsanlass nach Portugal oder auf Einladung eines Mitglieds nach Montenegro.

Auch am Unterhaltungsabend der turnenden Vereine war immer eine Nummer des Damenturnvereins auf dem Programm; beim letzten Mal beschränkten sich die Frauen jedoch auf «ihre» Kaffeestube und die Mithilfe in der Festwirtschaft.

Sei zu hoffen, dass sich die eine oder andere interessierte, junggebliebene Lutzenbergerin angesprochen fühlt und zum Schnuppern an einem Montagabend in der Turnhalle Gitzbüchel vorbeischaut.

*Peter Schalch,
Redaktionsmitglied*

• Das MAiH erweitert sein Hausarztteam

Wir freuen uns sehr mit Dipl. med. Stephanie Meyer und Dr. med. Evelyne Neuraüter ab **Januar 2024** unser Hausarztteam zu komplettieren und heissen die beiden herzlich willkommen im MAiH-Team.

Dipl. med. Stephanie Meyer, Hausärztin in Ausbildung zur Praktischen Ärztin

Dr. med. Evelyne Neuraüter, Hausärztin und Fachärztin für Innere Medizin

Personen ohne Hausarzt können sich ab sofort bei uns melden:

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
hausarzt.maih@hin.ch | www.maih.ch

MAiH. MEDIZINISCHES
AMBULATORIUM
IN HEIDEN

MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

Kontaktdaten

Damenturnverein Lutzenberg
Präsidentin Ruth Schmid
Telefon 079 622 72 45
tr.schmid@bluwin.ch

Männerriege Lutzenberg – Volleyball im Zentrum

Wenn ab dem 40. Altersjahr nach intensivem Sport der Rücken zwickt oder sich ab und zu andere Wehwechen bemerkbar machen, ist es an der Zeit, einen Gang herunterzuschalten und die sportlichen Aktivitäten altersgerecht und im Mass auszuüben. Die Männerriege Lutzenberg bietet dazu den richtigen Rahmen und dies schon seit vielen Jahrzehnten.

Die Männerriege Lutzenberg ist ein aufgeschlossener Turnverein mit einem stets aktuellen Leistungsangebot. Dabei ist er offen für Neues, legt aber auch Wert auf Traditionen. Eine davon besagt, dass die Mitglieder männlich und älter als 40 Jahre alt sind. Nach oben ist das Alter nicht beschränkt, denn regelmässige körperliche Betätigung soll ja die Lebenserwartung fördern. Dabei gibt es unermüdliche Lutzenberger Männerriegler, welche schon auf das 80. Lebensjahr hinsteuern. Volleyball ist dann jedoch nicht mehr auf dem Programm, ein gemütlicher Ausflug hingegen schon.

Jeden Mittwochabend treffen sich die Aktivmitglieder zum wöchentlichen Volleyball-Training in der Turnhalle Gitzbüchel. Die Anzahl der Akteure schwankt zwischen sechs und zehn Teilnehmern – mit nur rund 13 Aktiven ist die Mitgliederzahl über die Jahre auf einem Tiefstand angelangt. Weitere sieben Ehrenmitglieder unterstützen die Männerriege bei Teilnahmen an gesellschaftlichen Anlässen, oder als Fangruppe bei der Volleyball-Meisterschaft.

Der sehr aktive Sportverein mit Präsident Jean-Michel Python am Ruder hält sich trotz kleiner Mitgliederzahl gut am Leben, obwohl vor einigen Jahren einst über eine Beendigung nachgedacht wurde. Übertritte vom Turnverein Lutzenberg in die Männerriege oder neue Mitgliedschaften wären eine schöne Bereicherung. Auch die magische Alterszahl 40 sei nicht in Stein gemeisselt: «Warum nicht schon mit 30 Jahren Mitglied in der Männerriege werden?», offenbart der Präsident mit einem Augenzwinkern.

Das Volleyball-Spiel steht im Zentrum bei den Aktiven: Nebst Training steht im Sommer die Teilnahme am Beach-Volley in Rorschach an und über den Win-

Kontaktdaten

Männerriege Lutzenberg
Präsident Jean-Michel Python
Telefon 079 392 96 36
jm.python@gmx.ch

ter gibt es jeweils zwei Einsätze an der Volleyball-Wintermeisterschaft des Appenzellischen Turnverbandes (ATV) in der Kategorie B.

Sportlich läuft es jeweils ebenfalls am alljährlichen Lutzenberger Grüm-peltturnier, bei Bike-Touren oder beim Skiplausch im Winter.

Das Betreiben der Festwirtschaft bei Anlässen anderer Vereine bewirkt, dass auch die Vereinskasse stets im Positiven liegt. Dies wiederum ermöglicht, dass das gemütliche Zusammen-sein, wo «ausnahmsweise» auch die Partnerinnen dabei sein können, nicht zu kurz kommt.

*Peter Schalch,
Redaktionsmitglied*

Gesagt, getan, und so wurde viele Jahre wöchentlich geturnt. Ob sie sich nun Seniorinnen oder 50+ nannten, war den Frauen eigentlich egal. Hauptsache, nicht rasten und rosten. Fit bleiben, was machen, und vor allem beweglich. «Es ging hauptsächlich darum, sich zu trauen. Viele Übungen drehten sich darum, das Gleichgewicht und die Beweglichkeit zu erhalten. Besonders wichtig war uns immer die Sturzprävention», erzählen die beiden. Und verraten einen Tipp, den auch

Immer schön beweglich bleiben

Von Seniorinnen reden wir gar nicht: Turnerinnen 50+ hatten sie sich genannt, die sportlichen Frauen, die sich damals unter der Leitung der heute 82-jährigen Edith Bischofberger zusammengetan hatten. Entstanden war die Idee nach dem Beispiel der Männerriege: Wieso sollte es das Seniorenturnen nur bei den Männern geben – wieso nicht auch bei den Frauen?

Jüngere gut gebrauchen können: Beim Treppenlaufen die Füsse seitlich positionieren. So könne man sich besser abstützen und abfangen, wenn mal doch was passiere; insbesondere bei steilen Treppen ohne Geländer.

Rund zehn Jahre lang war die Truppe aktiv. Gestartet sind sie mit acht Aktiven; später waren es bis zu 24 Damen. 2014 dann übernahm Pro Senectute die Leitung – bis Corona kam. Wie bei so vielen Vereinen sorgte die Pandemie für einen Unterbruch. Nach Corona, in den Jahren 2021 und 2022 übernahm Karin Räuftlin die Organisation und Leitung, doch es war und ist bis heute schwierig, die Truppe wiederzubeleben. «Wir waren einfach zu we-

nige. Für drei bis vier Frauen lohnte es sich kaum, jede Woche ein Programm auf die Beine zu stellen», erzählt die 65-Jährige. Im Sommer 2023 haben sie daher das Turnen 50+ ganz eingestellt. Die meisten der Frauen gehen nun nach Rheineck ins dortige Seniorennenturnen.

«Schade ist es schon», meinen die zwei, aber nun ist es halt wie es ist. Und was den beiden eh niemand nehmen kann, sind die schönen Erinnerungen und das Lachen und Leuchten in den Augen, wenn sie an ihre aktive Turnerrinnenzeit zurückdenken.

*Antje Biedermann,
Redaktionsmitglied*

Die leiseste WÄRMEPUMPE daheim testen? Wir kommen vorbei!

**WÄRMEPUMPEN-HOTLINE:
071 855 51 11**

M. Sturzenegger AG

Hof 387
Standorte:

9426 Lutzenberg Tel. 071 855 51 11
Lutzenberg • Rheineck • Heiden • Abtwil

info@m-sturzenegger-ag.ch
www.m-sturzenegger-ag.ch

M. STURZENEGGER AG

Öl- & Gasbrenner • Heizungen & Wärmepumpen

Turnverein Lutzenberg – Von Klein bis Gross

Vor 110 Jahren wurde der Turnverein Lutzenberg gegründet, als sich im Jahre 1913 eine Handvoll Turnfreunde aufgrund des grossen Echos aus der Bevölkerung dazu entschlossen hatten. Anfänglich stand das Nationalturnen und die Körperschule im Vordergrund, heute bietet der Turnverein Lutzenberg eine grosse Palette an sportlichen Aktivitäten, und dies bereits ab dem Vorschulalter.

Für die ganz Kleinen, im Alter zwischen drei und fünf Jahren ist das Muki-Turnen (Mutter-Kind-Turnen) ein idealer und spielerischer Einstieg, wobei Spass und Bewegung, zusammen mit Mutter und/oder Vater im Vordergrund stehen. Begleitet wird das Muki-Turnen von einer Leiterin, welche die Turnstunden in Eigenregie organisiert und durchführt. Der Bereich gehört jedoch trotzdem zum Angebot des Turnvereins Lutzenberg.

Für Kinder im ersten und zweiten Kindergartenalter ist das Kitu (Kinderturnen) vorgesehen. Aufgrund der Vakanz der Leiterposition steht dieses Angebot zur Zeit leider nicht zur Verfügung; es wird aber mit Hochdruck nach einer Leiterin oder einem Leiter gesucht, wie Martin Züst, Präsident des Turnvereins Lutzenberg versichert. Nebst seinem Präsidentenamt ist er im Leiterteam der Jugendriege Lutzenberg aktiv.

Für Kinder ab der ersten bis zur neunten Schulklasse bietet die Jugendriege (Buben) oder die Mädi (Mädchen) allen sportbegeisterten Jugendlichen ein grosses und vielseitiges Angebot. Im Training lernen die Kinder verschiedene Sportarten kennen und können ihre turnerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Nebst dem sportlichen Anreiz und anspruchsvollem Training wird auch der Teamgeist und das soziale Verhalten in diversen Spielen gefördert. Die Höhepunkte dazu bilden jeweils die alljährliche Teilnahme am «Spiel ohne Grenzen» in Gonten, ein Grossanlass mit rund 750 Kindern aus der ganzen Ostschweiz, sowie die ebenfalls jedes Jahr stattfindende Jugireise.

Jeweils acht bis 14 Aktivturner des TV-Männer und rund sechs bis zehn Turnerinnen des TV-Frauen betätigen sich wöchentlich an den vielfältigen Trainingsabenden zu Sport und Spiel. Der TV-Frauen ist aus der damaligen Gymnastikgruppe entstanden. Bei den Männern hat sich das Volleyball-Spiel zu einem festen

Kontaktdaten

Turnverein Lutzenberg
Präsident Martin Züst
Telefon 079 634 17 74
mzuest@bluewin.ch

Programmteil entwickelt, dies vor allem in den Wintermonaten. Wenn es um die Teilnahme an ein Turnfest geht, wird der Schwerpunkt auf die Leichtathletik und das Geräteturnen gelegt. Für Abwechslung sorgt ein Fussball- oder Volleyballspiel. Bei den Aktiven wird auch der soziale Bereich mit verschiedenen Anlässen gefördert, dabei gehören der Skitag und die alle drei Jahre stattfindende Abendunterhaltung zu den eigentlichen Highlights.

*Peter Schalch,
Redaktionsmitglied*

Martin Züst, Präsident des Turnvereins Lutzenberg

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: im Parterre
des Gemeindehauses Heiden
Zeit: ab 17.00 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 10. Januar 2024
- Mittwoch, 7. Februar 2024
- Mittwoch, 6. März 2024

Geburten

- **Herzig, Lino**, geboren am 26. Oktober 2023 in St. Gallen SG, Sohn des Herzig, Jonas und der Herzig geb. Kengelbacher, Deborah, wohnhaft in Lutzenberg AR
- **Trifunovic, Emilijan**, geboren am 16. Oktober 2023 in St. Gallen SG, Sohn des Trifunovic, Mladen und der Krcalic, Marlen wohnhaft in Lutzenberg AR

IPV – Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2024

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2024.

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2024 sind die Steuereffaktoren aus dem Jahr 2022. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt. Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2023 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch. Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2024 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Schliessung Seniorenwohnheim Brenden

Das Seniorenwohnheim wird per Ende Februar 2024 geschlossen. Dies hat der Gemeinderat Lutzenberg Anfang November 2023 auf Antrag der Kommission für das Alter beschlossen.

Die Mitarbeitenden und die Bewohnerinnen und Bewohner sowie deren Angehörige wurden umgehend informiert. Im Anschluss an die Budgetversammlung orientierte Gemeinderätin und Ressortchefin Esther Albrecht ebenfalls über die Schliessung des Seniorenwohnheims Brenden per Ende Februar 2024.

Im Heim leben zurzeit acht Bewohner. Selbstverständlich nimmt der Gemeinderat seine Sozialkompetenz wahr und sorgt dafür, dass ein guter Heimplatz für alle gefunden wird.

Seit 2008 hat sich der Gemeinderat dafür eingesetzt, dass der Altersheimbetrieb im Seniorenwohnheim Brenden aufrecht erhalten bleibt und eine Nachfolgelösung gemeinsam mit privaten Investoren gefunden wird. Aus wirtschaftlichen Gründen hat sich nunmehr der dritte und letzte Investor zurückgezogen. Der Gemeinderat hat auch eine finanzielle Verantwortung gegenüber der Bevölkerung und kann die aktuelle Situation nicht weiter verantworten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auf dato gekündigt. Ihnen wird eine dienstalters- und leistungsbezogene Abgangsentschädigung gewährleistet.

Der gesamte Gemeinderat bedauert es sehr. Doch kann er aufgrund der Bewohnerzahl, dem jährlich anfallenden grossen Defizit und einem fehlenden Investor keinen Weiterbetrieb mehr verantworten.

Esther Albrecht, Gemeinderätin und Ressortchefin

Roman Mosberger wird neuer Leiter der Arbeitslosenversicherung AR

Der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat Roman Mosberger zum Leiter der Arbeitslosenversicherung AR gewählt.

Er wird seine Aufgabe am 1. Januar 2024 von seinem Vorgänger Peter Näf übernehmen, der frühzeitig in den Ruhestand geht.

Appenzell Ausserrhoden startet mit Mammografie-Screening-Programm der Krebsliga Ostschweiz

Ab 1. Juni 2024 können sich alle Frauen in Appenzell Ausserrhoden zwischen dem 50. und 74. Lebensjahr über das qualitätskontrollierte Mammografie-Screening-Programm «donna» freiwillig untersuchen lassen. Damit soll eine frühe Brustkrebserkennung erleichtert werden. Eine frühe Erkennung ermöglicht eine schonendere und weniger belastende Behandlung.

Für die Untersuchung stehen den Appenzell Ausserrhoderinnen zwei Standorte zur Verfügung, das Kantonsspital St.Gallen und die Hirslanden Klinik Stephanshorn in St.Gallen. Die obligatorische Krankenversicherung übernimmt grundsätzlich die Kosten; unabhängig von der gewählten Franchise wird den teilnehmenden Frauen ein Selbstbehalt von 10 % verrechnet. Für Fragen stellt das «donna»-Programm zudem eine eigene Telefon-Infoline zur Verfügung.

Weitere Auskunft erteilt Landammann Yves Noël Balmer, Departement Gesundheit und Soziales, Herisau, 071 353 65 92

Mehr Sicherheit für Fussgänger in Lutzenberg

In Lutzenberg wird die Trottoirlücke zwischen der Bushaltestelle Brenden und der Kreuzung mit der Strasse nach Walzenhausen geschlossen. Gleichzeitig werden zwei Fussgängerübergänge über die beiden Kantonsstrassen saniert. Die Sicherheit für die Fussgängerinnen und Fussgänger wird damit deutlich erhöht. Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat das Projekt und den Kredit genehmigt.

Mit der baulichen Entwicklung im Quartier Brenden-Engelgass in Lutzenberg steigen die Fussgängerfrequenzen. Dies führte zu einer Neubeurteilung der Situation um den Verkehrsknoten der beiden Kantonsstrassen Haufen-Brenden und Lutzenberg-Walzenhausen. Entlang der Kantonsstrasse Haufen-Brenden wird das südliche Trottoir Richtung Westen verlängert. Diese Verlängerung erfordert die Versetzung der Stützmauer. Der Fussgängerübergang wird neu 15 Meter westlich des bestehenden markiert, um die erforderlichen Sichtweiten sicherzustellen. Der Einlenker in die Kantonsstrasse Lutzenberg-Walzenhausen wird verengt, um die gefahrenen Geschwindigkeiten zu senken.

Auch auf der Kantonsstrasse Lutzenberg-Walzenhausen wird der Fussgängerübergang saniert, so dass der Fussverkehr aus dem Quartier Engelgass sicherer in den westlichen Teil von Brenden wechseln kann. In Richtung Walzenhausen wird der Fussweg auf der Westseite bis zur nächsten Einmündung befestigt und auf 1.5 Meter verbreitert.

Das Departement Bau und Volkswirtschaft hat das Projekt und den Kredit genehmigt. Die Gesamtkosten für die Bauarbeiten betragen 310 000 Franken. Der Kanton beteiligt sich mit einem Beitrag von 100 000 Franken. 210 000 Franken werden von der Gemeinde Lutzenberg übernommen, die für das Fusswegnetz zuständig ist. Die Realisierung ist im Sommerhalbjahr 2024 geplant.

Spitalareal Heiden: Gespräche laufen, tragfähige Lösung angestrebt

Der Kanton sieht keinen Eigenbedarf für das Spitalareal in Heiden und will es verkaufen. Vertreter des Ausserrhoder Regierungsrates und der Gemeinde Heiden führten seit August mehrere Gespräche. Alle Beteiligten streben eine tragfähige Lösung an.

Neue Software für elektronische Steuernabgabe

(red) Die kantonale Steuerverwaltung führt voraussichtlich per Anfang 2024 eine neue Lösung als Nachfolge der bestehenden Deklarationssoftware «Steuer Appenzell Ausserrhoden» ein.

Die Downloadlösung wird durch eine Online-Steuererklärung ersetzt und zusätzlich ein eSteuer-Portal eingeführt, in welchem unter anderem Funktionen des elektronischen Steuerkontos (Kontoauszüge erstellen, Rechnungen anpassen, Ratenzahlungen vereinbaren) zur Verfügung stehen.

Bestandteil der Änderungen ist die Einbettung der Onlinedienste der Steuerverwaltung in das elektronische Bürgerportal des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Mittels einmaliger Registrierung über den Authentifizierungsdienst der Schweizer Behörden (AGOV) sollen dem Nutzer diverse Onlinedienste der Behörden zur Verfügung stehen. Zentral ist dabei, dass AGOV die Grundlage für die Login-Funktionalitäten aller Verwaltungsebenen (Bund, Kanton und Gemeinden) bildet.

Nachfolge Sozialamt

Mein Name ist Gabriela Hauser und ich wohne seit April 2023 mit meinem Mann, meinem vierjährigen Sohn und zwei Hunden hier in Lutzenberg. Ich bin in Rorschach geboren und aufgewachsen und habe

auch dort die Lehre zur Kauffrau öffentliche Verwaltung abgeschlossen. Die letzten zwölf Jahre war ich als Leiterin Front-Office und Soziale Dienste in Steinach tätig, habe die Gemeindefachschule absolviert und mich stets weitergebildet.

Aufgrund des Umzugs nach Lutzenberg und auch um mehr Zeit für meine Familie zu haben, habe ich meine Anstellung in Steinach aufgegeben. Als ich erfuhr, dass die Gemeinde Lutzenberg eine 20 %-Stelle als Leiterin Sozialamt zu besetzen hat, bewarb ich mich um diese Stelle.

Meine Arbeit hat mir schon immer sehr viel Freude bereitet und nun habe ich die Möglichkeit, diese in einem kleineren Pensum weiter auszuüben. Ich freue mich sehr auf den Stellenantritt und die Arbeit bei der Gemeindeverwaltung Lutzenberg.

Gabriela Hauser

Neujahrsbegrüssung 2024

Der Gemeinderat lädt zur Neujahrsbegrüssung 2024 ein

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Gerne möchten wir mit Ihnen auf das neue Jahr 2024 Ausschau halten, den Austausch pflegen und am **Freitag, 5. Januar 2024, um 19.00 Uhr im Schützenhaus, Gitzbüchel 187, 9426 Lutzenberg** mit Ihnen anstossen.

Deshalb laden wir Sie zur Neujahrsbegrüssung ein und hoffen, dass sich möglichst viele Personen aus allen Weilern der Gemeinde zu diesem geselligen Anlass einfinden.

Auf ein zahlreiches Erscheinen freut sich der Gemeinderat Lutzenberg

Gemeindekanzlei

Vakanzen in den Kommissionen

Ab sofort sind in folgenden Kommissionen folgende Vakanzen neu zu besetzen:

- 1 Sitz in der Baubewilligungskommission
- 1 Sitz in der Forst- und Landwirtschaftskommission
- 2 Sitze im Abstimmungsbüro (1 Sitz für den Ortsteil Lutzenberg, 1 Sitz für den Ortsteil Wienacht-Tobel)

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner dürfen sich für Informationen gerne an die Ressortverantwortlichen oder an die Gemeindefachschreiberin wenden.

Forst- und
Landwirtschaftskommission

Gemeinderat Eugen Kamber
Telefon 079 307 31 28

Baubewilligungskommission

Gemeinderat Werner Schluchter
Telefon 079 697 15 27

Abstimmungsbüro sowie
allgemeine Fragen

Gemeindefachschreiberin Simona Maiorana
Telefon 071 886 70 82

Gemeindekanzlei

Bewilligungen September bis November 2023

- Klausberger Denis, Tobel 84, 9405 Wienacht-Tobel
Erweiterung Parkplatz, Parz. Nr. 537, Tobel, Wienacht-Tobel
- Schläpfer Claudia, Haufen 534, 9426 Lutzenberg
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 455, Haufen 534, Lutzenberg
- Rehabilitationszentrum Lutzenberg, Engulgass 417, 9426 Lutzenberg
Abbruch Lager mit Werkstatt, Parz. Nr. 244, Engulgass, Lutzenberg
- Wetli Weine AG, Tramstrasse 23, 9442 Berneck
Erstellung Querterrassen-Rebberg, Parz. Nrn. 559, 560 und 561,
Tobel, Wienacht-Tobel
- Meier Dario und Regula, Unterwienacht 32, 9405 Wienacht-Tobel
Umgebungsgestaltung, Ersatz Ölheizung durch Wärmepumpe, Parz. Nr. 665,
Unterwienacht, Wienacht-Tobel
- Staub Micha, Engulgass 343, 9426 Lutzenberg
Fensterersatz, Parz. Nr. 245, Engulgass 343, Lutzenberg
- Loos Stefan-Hermann und Yvonne, Hof 667, 9426 Lutzenberg
Einbau Schwedenofen mit Abgasanlage, Parz. Nr. 471, Hof 667, Lutzenberg
- Hau Hanspeter, Gstell 761, 9426 Lutzenberg
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 892, Gstell 761, Lutzenberg
- Hafner Peter, Hof 800, 9426 Lutzenberg
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 904, Hof 800, Lutzenberg
- Hafner Peter, Hof 800, 9426 Lutzenberg
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 929, Hof 799, Lutzenberg

Handänderungen (970a ZGB) September bis November 2023

6. 9. 2022

Pflug Jasmin, Neukirch (Erwerb 31.8.2018) an Grossenbacher Tobias, Lutzenberg, $\frac{1}{2}$ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 96, 1258 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 271, Garagengebäude Nr. 833, Gmeindli

19. 9. 2022

Strahl Angela Edeltraud, Deutschland (Erwerb 5.1.2021) an Calikusu Ismet, Kreuzlingen, Stockwerkeigentum Nr. 5175, $\frac{6}{1000}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 711, Tan, Miteigentumsanteil Nr. 10069, $\frac{1}{66}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 949, Tan, und Miteigentumsanteil Nr. 10070, $\frac{1}{66}$ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 949, Tan

25. 9. 2022

Raffaele Elisabeth, Wienacht-Tobel (Erwerb 4.5.2001) an Finger Jan Philipp, Deutschland, Liegenschaft Nr. 541, 652 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 78, Tobel

9. 10. 2022

Pensionskasse Thurgau, in Kreuzlingen (Erwerb 19. 4. 1989, 27. 1. 2006) an Brülisauer Holding AG, in Eggersriet, Liegenschaft Nr. 422, 4962 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 651, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 650, Wohnhaus Nr. 652, Containergebäude Nr. 682, Haufen

17. 11. 2022

Kehl Walter Paul, Rebstein (Erwerb 17. 5. 2016, 9. 11. 2021) an Schwarz Isabella, Heiden, Liegenschaft Nr. 358, 359 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 351, Gartenhaus Nr. 535, Engulgass

Nachfolge Finanzverwaltung

Grüezi, mein Name ist Rahel Gervasi-Züst, fühlen Sie sich aber frei, mich einfach Rahel zu nennen – ich weiss, das geht oft viel besser. In Walzenhausen bin ich auf-

gewachsen und auch schon wieder fast zehn Jahre dort wohnhaft.

Nach meiner Ausbildung als Kauffrau in Wald bei der Firma Walser + Co. AG führte mich der Weg ins Treuhandwesen. Viele Jahre durfte ich für die inspecta treuhand ag in St.Gallen arbeiten. Letztes Jahr habe ich mich entschieden, meinen Weg weiterzugehen. Dieser Abschied aus einem vertrauten, immer auf tadelloser Qualität bestrebten Team ist mir schwergefallen. Jetzt freue ich mich aber sehr darauf, in diesem Sinne, beziehungsweise auf diese Weise, das Amt als Finanzverwalterin in Ihrer Gemeinde zu führen.

Zögern Sie nicht, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, mich bei Fragen einfach zu kontaktieren. Bis bald.

Rahel Gervasi-Züst

Verabschiedung und Übergabe der Geschäftsführung der Forstkorporation Vorderland

In einer festlichen Atmosphäre, geprägt von kollegialer Verbundenheit und einem Hauch von weihnachtlichem Glanz, fand kürzlich das traditionelle Weihnachtsessen der Forstkorporation Vorderland in Lutzenberg statt. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Verabschiedung des langjährigen Geschäftsführers Eugen Schläpfer und die offizielle Übergabe der Geschäfte per Handschlag an den neuen Leiter Frowin Schmid aus Wolfhalden.

v.l.n.r.: Frowin Schmid, Eugen Schläpfer und Kilian Motzer

(red) Nach vielen Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit wurde Eugen Schläpfer von Verwaltungsratsmitgliedern, dem Förster Kilian Motzer und Mitarbeitenden gebührend verabschiedet. In seiner Amtszeit hat Schläpfer entscheidend zum Wachstum und zur nachhaltigen Entwicklung der Forstkorporation Vorderland beigetragen.

Eugen Schläpfer ist vor acht Jahren als Delegierter der Gemeinde Wolfhalden in die Forstkorporation eingetreten. Sein Engagement und seine fachliche Kompetenz fielen schnell auf, und so wurde er später angefragt, ob er die Geschäftsführung übernehmen würde. Vor sechs Jahren übernahm Schläpfer schliesslich das Präsidium der Forstkorporation und setzte sich in dieser Position mit Herzblut für die Belange des Unternehmens ein.

Während seiner Amtszeit als Präsident wurden zahlreiche Schutzwaldprojekte initiiert, die jeweils viel Zeit und Organisation in Anspruch nahmen. Unter Schläpfers Leitung entwickelte sich die Forstkorporation Vorderland zu einer Institution, die nicht

nur wirtschaftliche Interessen verfolgte, sondern auch einen klaren Fokus auf den nachhaltigen Schutz und Erhalt der Wälder legte. Sein Einsatz für die Förderung von Umweltbewusstsein und nachhaltiger Forstwirtschaft prägte die Unternehmenskultur nachhaltig. Der Verwaltungsratsvorsitzende Frowin Schmid dankte allen Betei-

ligten für die gute Zusammenarbeit mit Eugen Schläpfer. Der scheidende Geschäftsführer erhielt nicht nur Anerkennung für seine beruflichen Leistungen, sondern auch für seine persönliche Hingabe zum Wohl der Forstkorporation. Per Handschlag wurde symbolisch an Frowin Schmid überreicht, der nun als neuer Geschäftsführer die Verantwortung für die Geschicke der Forstkorporation Vorderland übernimmt.

In seiner Rede betonte Schmid die Bedeutung von Nachhaltigkeit und den Erhalt der heimischen Wälder. Er freut sich darauf, die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortzusetzen und die Forstkorporation Vorderland weiterhin auf einem zukunftsweisenden Kurs zu halten.

Der Abend endete in festlicher Stimmung, begleitet von guten Wünschen für die Zukunft von Eugen Schläpfer und dem herzlichen Willkommen für Frowin Schmid. Die Forstkorporation Vorderland blickt optimistisch auf das kommende Jahr und setzt auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit unter neuer Leitung.

Heute Beratung.
Morgen Begeisterung.

Ob Anlegen, Vorsorgen, Finanzieren,
Sparen oder Zahlen, wir helfen Ihnen, Ihre Ziele
zu erreichen: sgkb.ch/rheineck

Meine erste Bank. St. Galler
Kantonbank

Geselliges Beisammensein vor dem Gemeindehaus

Kaum war die Renovation des Gemeindehauses fertiggestellt, schon gab es gleich zwei Feste für die Bevölkerung auf dem grossen Vorplatz: Erst das Einweihungsfest im September und dann Anfang Dezember noch ein Adventsanlass. Zu beidem hatte der Gemeinderat eingeladen und die Volksvertreter haben auch bei beiden Anlässen die Bewirtung selbst übernommen.

Das Einweihungsfest am 30. September war mit rund 80 Besucherinnen und Besuchern sehr gut besucht. Es gab Grillwurst mit Brot, zubereitet und serviert von Gemeinderat Peter Müller, dazu natürlich Getränke und Snacks, wofür die restlichen Gemeinderäte gemeinschaftlich sorgten.

An den rund zehn Bierbänken wurde den ganzen Nachmittag bis in den frühen Abend ausgiebig geplaudert und gelacht – gerade für Lutzenberg ein grosser Gewinn, weil die Gemeinde ja aufgrund ihrer Geschichte und

Topographie kein eigentliches Dorfzentrum hat. Doch nun ist klar, dass sich das neu renovierte Gemeindehaus dafür bestens eignet, und es scheint sich langsam aber sicher für solche gemeinsamen Festivitäten zu etablieren.

Weil das Einweihungsfest auf so gute Resonanz gestossen war, hatte der Gemeinderat direkt im Anschluss beschlossen, einen Adventsanlass mit Glühwein und weihnachtlichen Leckereien zu organisieren: Auch diese Veranstaltung am 4. Dezember war mit rund 50 Besucherinnen und Besuchern als Erfolg zu verbuchen.

Der Gemeinderat und die Bevölkerung freuen sich auf viele weitere solcher fröhlichen Anlässe.

Antje Biedermann, Redaktionsleiterin

Termine für die eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Abstimmungen 2024

3. März 2024

Eidgenössische Volksabstimmung
Kantonale Ergänzungswahlen (1. Wahlgang)

7. April 2024

Kantonale Ergänzungswahlen
(allfälliger 2. Wahlgang)

9. Juni 2024

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

22. September 2024

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung

24. November 2024

Eidgenössische Volksabstimmung
evtl. Kantonale Volksabstimmung
Kommunale Abstimmung

Gemäss Art. 42 bis, Abs. 2, des Gesetzes über die politischen Rechte sind Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden, waren bis spätestens **30. November** schriftlich mitzuteilen.

Es sind keine Rücktritte eingegangen.

Allfällige Rücktritte aus Kommissionen auf Ende des Amtsjahres 2023/2024 per Ende Mai 2024 sind bis **31. Januar 2024** schriftlich der Gemeindekanzlei mitzuteilen.

Gemeindekanzlei

Sitzhocker 6. Klasse

Ein Highlight der 6. Klasse ist es, wenn als grosses Werkprojekt die SchülerInnen und Schüler einen Sitzsack herstellen dürfen. In Stichworten beschreiben die Kinder ihren Arbeitsprozess wie folgt:

- Jeans sammeln
- Recycling
- Geschichte der Jeans
- Levi Strauss
- Goldgräber
- Cowboys
- Innensack nähen
- Heften
- Nähmaschinen nähen
- Verschiedene Stiche
- Genaues Arbeiten

Flohmarkt

Wir haben vielleicht nicht soviel verkauft, aber war trotzdem cool und Znüni war lecker.

Ich fand es cool, weil es Spass gemacht hat und weil Ms. Fischer Essen gemacht hat. Das war lecker.

Ich fand es cool, weil es dort kein Streit gab und mega cool war.

Es wäre cool, wenn es nächstes Jahr wieder wäre.

Es war mega cool, dass wir selbständig verkaufen durften.

- Kreativ
- Eigener Entwurf
- Alte Leintücher
- Spass
- Freude
- Drucken
- Seitentaschen
- Nützlich
- Bunt
- Styropor füllen
- Stolz
- Bequem
- Einzigartig, individuell
- Löcher flicken
- Langes, intensives Projekt
- Ideen suchen

Ein tolles, erfolgreiches Projekt, auf dessen Produkt alle sehr stolz sind!

Simone Romanin, Werklehrerin

Bäche und Böden unter die Lupe genommen

Es ist ein innovatives Unterrichtskonzept, das die Sekundarschule Walzenhausen vor ein paar Jahren mit grossem Erfolg eingeführt hat: Neben dem traditionellen Unterricht in Jahrgangsklassen gibt es seitdem auch Lektionen in Leistungsgruppen, altersdurchmischten Klassen und zusätzlich in selbstorganisiertem Lernen. Ausserdem veranstaltet die Schule jedes Jahr zwei Themenwochen.

Die Themenwoche «Natur» vor den Herbstferien war der Biodiversität an Walzenhauser Fliessgewässern, rund um die MZA sowie auf dem Bauernhof «Rosentürmli» in Thal gewidmet.

Die Schülerinnen und Schüler erforschten mit Hilfe von Fachleuten der Schweizer Gewässerschutzorganisation «Aqua viva» die Wasserqualität des Eichenbachs. Mit Mikroskopen und einer anschliessenden Analyse ermittelten die Jugendlichen die Schadstoffbelastung in diesem Fliessgewässer. In Thal erfuhren die Sekundarschüler von der Landwirtin Frau Messmer, wie ein Landwirtschaftsbetrieb biodivers geführt wird. Unter Anleitung einer Biologin der PHSG entnahmen die Schülerinnen und Schüler Bodenproben, analysierten diese und trugen die Daten in die nationale Datenbank von «Globe Swiss» ein. Zudem wurde die Umgebung der MZA betreffend Biodiversität unter die Lupe genommen. Zusammen mit den Experten konnten die jugendlichen Forscher Handlungsbedarf im Bereich der natürlichen Vielfalt aufzeigen und legten sogleich auch Hand an, indem sie beispielsweise neuen Lebensraum für Igel und Insekten schufen.

Schüler als Dokumentarfilmer

Die Tätigkeiten rund um die Bäche, den Bauernhof und die MZA hielten die Schülerinnen und Schüler mit ihren Kameras fest. Im Schulzimmer wurden die Videos gesichtet, geschnitten, vertont und weiterverarbeitet. Die Themenwoche zeigte eindrücklich, wie an der Sekundarschule am Beispiel der Bereiche Naturwissenschaften und Informatik fächerübergreifend gelehrt und gelernt wird.

Michael Weber, Lehrer

Eine Reise um die Welt

Dieses Schuljahr steht für die Kindergartenkinder unter dem Jahresthema „Eine Reise um die Welt“. Neben unseren täglichen Kurzreisen vom Kindergartenhaus ins Schützenhaus, ins Malatelier, in den Wald... entdecken wir die verschiedenen Kontinente unserer Erde. Seit den Herbstferien «reisen» wir durch Afrika. Die Tiere der Savanne und die eindrückliche Natur dieses Kontinentes sind unsere Begleiter.

Beim Sponsorenlauf Ende Oktober zeigten die 30 Räupli und Schmetterlinge vollen Einsatz. Mit viel Freude und tatkräftiger Unterstützung ihrer Fans rannten sie bei diesem Wettbewerb zusammen über 150 Runden. Mit dem erlaufenen Geld ist es uns möglich, acht Waisenkindern aus dem Ort Juja in Nairobi den Besuch des Kindergartens mit Schuluniform, Unterrichtsmaterial, Verpflegung und medizinischer Grundversorgung zu sichern.

Ein grosses DANKE an alle Sponsoren unserer Kindergartenkinder.

Sehr schön zu erleben war auch wieder die grosse Unterstützung der Eltern beim gemeinsamen Räbenschnitzen. Danke an den Frauenverein für die Verpflegung und die Organisation in Wienacht beim WeinWerk.

*Angelika Bechter und Monica Stieger Kamber,
für den Kindergarten*

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Die Chäs-Fondue-Parade

Quick-Fondue ist hausgemacht mit allen Zutaten, frischem Schweizer Käse und ohne Zugabe von Zusatzstoffen in über zehn verschiedenen Varianten erhältlich.

Am Automaten, direkt vor dem Ladengeschäft, gibt es Fondue und mehr rund um die Uhr.

Raclette

gross in Auswahl und Service

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da

Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

24h Service

www.langenegger-heizungen.ch • Natel: 079 407 26 34

Hier könnte Ihr Inserat stehen.

Auskunft: Hans Künzler, Gemeinde Lutzenberg
Telefon 071 886 70 81
hans.kuenzler@lutzenberg.ar.ch

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg Telefon 071 880 00 20
9424 Rheineck Telefon 071 880 00 21

- Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
- Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!
www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Hafen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

ELEKTRO FREI

RHEINTAL AG

Starkstrom - Schwachstrom - Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94 9443 Widnau Tel. 071 727 80 80	Schöntalstrasse 1a 9450 Altstätten Tel. 071 750 04 44	Werdenstrasse 85 9472 Grabs Tel. 081 740 44 44	Thalerstrasse 51 9424 Rheineck Tel. 071 888 56 66	Hauptstrasse 80 9658 Wildhaus Tel. 071 999 94 44
--	---	--	---	--

Notfälle bei Kleinkindern

Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie anhand realistisch nachgestellter Szenarien die sichere Anwendung Erster-Hilfe-Massnahmen am Kleinkind.

Themen sind Erste Hilfemassnahmen bei den häufigsten medizinischen Notfällen bei Kleinkindern, Ampel-Schema, Gefahren, alarmieren, Patientenbeurteilung, allgemeines Vorgehen bei Notfällen, alarmierende Zeichen beim Kind sowie Kreislauf und Bewusstsein.

Der Kurs richtet sich nicht nur an Mütter und Väter, sondern auch an Grosseltern, Gotti und Götti, Babysitter (ab 12 Jahren); kurz alle Betreuer und Betreuerinnen von kleinen Kindern.

Kursdatum: **Samstag, 17. Februar 2024**
9.00–12.00 und 13.00–16.00 Uhr
Kursdauer: **6 Stunden**
Kursort: **Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg**
Kurskosten: **Fr. 140.–**
Anmeldung: **[www.samariter-lutzenberg.ch / Kurse](http://www.samariter-lutzenberg.ch/Kurse)**

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Weitere Auskünfte bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59
oder Bianca Züst, Telefon 071 888 23 88

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht.

Liebe Fasnachts-Freunde

Leider war der Maskenball 2023 der Letzte. Nach 30 Jahren geht ein geselliger, gemütlicher Anlass aller Altersgruppen zu Ende.

Wir möchten uns bei allen Helferinnen und Helfern, die uns all die Jahre unterstützt haben, diesen Anlass durchzuführen, ganz herzlich bedanken. Auch einen besonderen Dank der «Lustgurken-Klicke», den Wörtli-Akrobaten und den Bildgestaltern für unsere Schnitzelbank.

Allen Ehrengurken, welche, wenn auch manchmal ungewollt, zur Unterhaltung mit viel Humor und Einfallsreichtum etwas zum Maskenball beigetragen haben.

Allen Fasnächtlern für ihre tollen, speziellen und manchmal sehr aufwendigen Kostümen und Darbietungen.

Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns, euch bei einer anderen Gelegenheit bei uns begrüssen zu dürfen. In diesem Sinne:

Händs guet und bliebed gsund!

Barbara und Beat Barmettler

WeinWerk Wienacht

(red) Gleich über zwei weitere Auszeichnungen darf sich Jens Junkert von der WeinWerk Wienacht AG freuen: Die Jury des Grand Prix du Vin Suisse, dem wichtigsten Wettbewerb für Schweizer Weine, hat Junkert im Oktober 2023 mit dem Preis «Newcomer des Jahres» ausgezeichnet. Ausserdem belegte er in der Kategorie Müller-Thurgau mit seinem Riesling-Sylvaner Préstige 2022 den dritten Rang und damit ebenfalls einen Spitzenplatz.

«Qualitativ wird hier von Beginn an auf hohem Niveau gearbeitet», heisst es zur Begründung für die Auszeichnung auf der Homepage des Grand Prix du Vin Suisse. Der erst 36-jährige Önologe Jens Junkert stehe mit seinem «Vorzeigebetrieb» für ein ehrgeiziges und besonders nachhaltiges Projekt. Das WeinWerk verarbeitet Trauben von drei Rebbergen in den Kantonen Appenzell-Ausserrhodon und St.Gallen. Gekeltert werden moderne Weine aus den Traubensorten Pinot Noir und Riesling-Sylvaner. Bereits 2022 hat der erst in diesem Jahr eröffnete Betrieb verschiedene weitere Auszeichnungen für seine Weine erhalten.

Projektnachmittage auf dem HüHof

Seit einiger Zeit treffen sich immer mittwochs Kinder und Jugendliche auf dem HüHof in der Büelachen. Die Kinder entwickeln Ideen und besprechen, wie sie diese umsetzen können. So entstand schon ein grosses Zelt, ein Hochbeet für leckeres Gemüse. Kreative Boote wurden gebaut, Kekse gebacken und bei heissem Wetter gab es sogar eine tolle Sommer-Party. Am Lagerfeuer wurden Schlangebrot, Bratäpfel oder Marshmallows gebraten. Auch Suppe wurde schon gekocht.

Ziel ist, die Kinder und Jugendlichen zusammen zu bringen und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Sie lernen, Kompromisse einzugehen und im Team gut zusammen zu arbeiten. Die grossen Kinder helfen den Kleinen und die Kleinen lernen von den Grossen.

Die Kinder bekommen auf dem HüHof Raum, Zeit und Geduld um sich weiter zu entwickeln.

Kinder unter drei Jahren sollten in Begleitung eines Erwachsenen kommen. Es gibt keine Altersbegrenzung nach oben. Jeder der Lust hat mitzumachen ist willkommen.

Die Nachmittage sind für die Kinder kostenlos. Bei einzelnen Projekten fällt ein kleiner Materialbeitrag an.

Die Treffen finden mittwochs jeweils von 13.30 Uhr bis 16 Uhr statt.

Informationen unter www.huehof.ch oder bei Manuela Hübscher, 077 400 42 86

Brenden Adieu!

Wie schön wäre es gewesen, wenn bald ein zeitgemässes und barrierefreies Wohnen und Arbeiten an dieser traumhaften Lage im Brenden möglich gewesen wäre. Wie eine Seifenblase ist dieser Traum zerplatzt als uns im November mitgeteilt wurde, dass leider kein Investor gefunden wurde und deshalb das Haus aus wirtschaftlichen Gründen per Ende Februar 2024 geschlossen werden muss. «Wenn eine Türe zugeht, öffnet sich eine andere», so sagt es eine Weisheit.

Mit vereinten Kräften hielten wir in der darauffolgenden Zeit zusammen. Wir unterstützten die Bewohnenden und ihre Angehörigen auf der Suche nach einem neuen passenden Zuhause. Mit derselben Energie halfen wir uns gegenseitig auf der Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle. Bis zum Einsendeschluss haben auf beiden Seiten noch nicht alle eine Anschlusslösung gefunden. Leider brauchen solche wichtigen Entscheidungen oft ein bisschen mehr Zeit.

«Eigentlich sollte es eine fröhliche Zeit sein, stattdessen ist sie traurig», sagte eine Bewohnerin. Sie könne die Advents- und Weihnachtszeit gar nicht geniessen vor lauter Sorgen. Mit vielen Aktivierungsprogrammen lenkten wir die Seniorinnen und Senioren von ihrem Kummer ab. Das Räumen und Einpacken ihrer persönlichen Sachen bereitete ihnen ebenfalls grosse Sorgen. So organisierten wir Kisten und halfen tatkräftig mit, um ihnen diese Last so gut es ging abzunehmen.

Der Samichlaus kam zu Besuch

Am Chlaustag, kurz vor dem Abendessen, besuchte der Samichlaus mit seinem Ruprecht unsere Bewohnenden. Einfühlsam nahm er Anteil an der Situation sowohl der Seniorinnen und Senioren als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem gemeinsamen Singen einiger Lieder liess er für einen Augen-

blick die Sorgen vergessen. Am Schluss überreichte er noch allen ein Chlaussäckli und verabschiedete sich mit Glückwünschen bei jedem Bewohnenden.

Nach diesem Besuch beehrten die beiden die Bevölkerung, denn zum letzten Mal lud das Seniorenwohnheim ins Brenden zum Chlaus-Adventsfenster ein. Viele Besucher jeglichen Alters sowie Mamis und Papis mit ihren Kindern folgten dieser Einladung. Mit leuchtenden Augen verfolgten die Kinder die spannende Geschichte, welcher der Samichlaus erzählte. Dicht gedrängt nahmen die jüngsten Besucher anschliessend das Angebot an, vom Samichlaus ein Säckli zu erhalten. Als Gegenleistung wurde selbiger mit einigen Gedichten beschenkt. Aus der Brenden-Küche wurde eine Gerstensuppe und Wienerli mit Brot offeriert. Punsch und kalte Getränke, sowie Nüssli und Mandarinen luden die Gäste zum gemütlichen Beisammensein ein.

Die Bewohnenden und das Brenden-Team bedanken sich bei der Lutzenberger Bevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen in all diesen Jahren. Wir wünschen allen ein zufriedenes und glückliches 2024 und sagen:

«Adieu Brenden»!

Alexandra Sonderegger

Abendunterhaltung turnende Vereine

Fotos: Peter Schalch

Galerie

19

Überwältigt

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden, die Spitex Appenzellerland, Spitex Rotbachtal und die Spitex Vorderland sind vom ersten gemeinsamen Anlass begeistert. Die musikalische Theaterproduktion «Chuenägle» von visch&fogel war ein voller Erfolg.

Die rund 600 Besucherinnen und Besucher in den drei Spielorten waren begeistert vom Stück, das mit viel Herzlichkeit und Humor die diversen Facetten des Lebens und Älterwerdens thematisiert und aufzeigt. Ein grosser Dank geht an die verschiedenen Unterstützenden, sei es in Form der überwältigenden Kollekte, GOBA für die kostenlosen Getränke oder den Gemeinden für die Unterstützung bei der Saalmiete. Es war ein rundum schöner Anlass und motiviert, weitere gemeinsame Aktivitäten vorzusehen.

Einige weitere Bilder und Ausschnitte sowie mehr zum Theater finden Sie auf der Webseite ps-magazin.ch (Ein lebensfrohes Theater).

Evangelische Kirchgemeinde Thal · Lutzenberg · Buechen · Staad

Finanzielle Unterstützung für Kirchbürger

Die evangelische Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg hat aus dem Nachlass von Ferdinand Staffelbach ein grosszügiges Legat erhalten. Das Geld wird im Sinne des Spenders für die finanzielle Unterstützung hilfsbedürftiger Kirchbürger verwendet.

Kündigung

Karin und David Last haben auf Ende Februar 2024 die Kündigung ihrer Anstellungen bei der Evangelischen Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg eingereicht. Karin Last war als Sozialdiakonin im Pensum von 40 % und als Religionslehrperson im Umfang von 3 Wochenlektionen beschäftigt, Pfarrer David Last war mit dem Schwerpunkt Pfarramt Buechen mit 60 % angestellt. Sie hatten am 1. 12. 2022 ihren Dienst angetreten. Die Kirchenvorsteherschaft dankt Karin und David Last herzlich für ihr Engagement. Weitere Informationen werden folgen, wir bitten aber um etwas Geduld.

Weihnachtsgeschenk für Kirche Buechen

Damit ältere Menschen die Treppenstufen besser bewältigen können, gibt es nun einen mobilen Handlauf in der Kirche Buechen. Er wurde von Fredi Niederer als Weihnachtsgeschenk gespendet.

Jubiläum Oliver Kopeinig

An der Orgel der Buechner Kirche feierte Oliver Kopeinig am 12. November 2023 sein 25. Dienstjubiläum als Organist der Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg. Die Kirchenvorsteherschaft gratuliert und dankt Oliver herzlich für seinen langjährigen Einsatz.

Abendfeier Wort & Musik

Am 21. Januar 2024 um 17 Uhr spielt Thomas Kräuchi im Kirchgemeindehaus Thal auf dem Flügel eigene Kompositionen und Anderes; begleitet von Frau Hürimann und Frau Zellweger.

Sportnacht am 13. Januar 2024

Von 19 bis 22 Uhr gehört die Turnhalle Bützel uns. Alle Jugendlichen ab der Oberstufe sind herzlich zur Sportnacht eingeladen. Anmeldung bis 12. Januar 2024 bei Ladina Kamber: 079 886 00 30.

Die Flottengarage –
für innovative Unternehmen
das Mehr an Wiedererkennung

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Kinder im Mittelpunkt

Für wen steht die Kita im Mittelpunkt, natürlich für unsere Kinder im Alter ab drei Monaten bis zum Kindergarten. Während dieser Zeit entwickelt sich ein Kind enorm vom Krabbelkind bis zu einem selbständigen und selbstbewussten Kind, das sich zu wehren weiss, zu spielen, zu basteln, zu bewegen und soziale Kontakte und Freundschaften zu knüpfen.

Weitwinkel

21

Ein weiterer entscheidender Punkt in dieser wichtigen Phase ist unser Personal. Jedes Jahr schliessen bei uns zwei Lernende ihre Ausbildung zur FaBe Kind ab. Im Sommer durften wir zwei Lernenden zu ihren sehr guten Lehrabschlüssen gratulieren und sie ins Berufsleben starten lassen. Diese Personen spielen in einer Kita eine sehr wichtige Rolle, sie sind Vorbilder und Bezugspersonen.

Die Ausbildung beinhaltet in erster Linie den Umgang mit den Kindern im sozialen Bereich. In den Lernzielen wird die Selbstkompetenz durch die Gebiete Haushalt und Küche zusätzlich erlernt.

Alles klingt recht fachlich und theoretisch, natürlich sind unsere Angestellten flexibel und spontan. Das Allerwichtigste ist die Ausstrahlung, die Fröhlichkeit mit der sie den Alltag der Kinder gestalten. Viel Freude und Spass ist für unsere Kinder das Tagesmotto.

Haben Sie Interesse an unserer Kita in Heiden und Wolfhalden, rufen Sie uns an. Über einen Besuch und Ihr Interesse freuen wir uns. Ab sofort bieten wir an den Standorten Heiden und Wolfhalden Betreuungsplätze an.

Kita-Wirbelwind Team

Gemeinsames Singen in fröhlicher Runde

Die Wissenschaft ist sich einig. Singen tut uns gut – nicht nur mental, sondern auch physisch. Unter anderem stärkt es unser Herz-Kreislauf-System, unsere Immunabwehr und löst Ängste.

Tauchen Sie ein in eine herzliche Stimmung, während die kleine Gruppe in gemütlicher Atmosphäre a cappella und gelegentlich mit Gitarren-Begleitung singt.

Ganz gleich, ob Sie über Gesangserfahrung verfügen oder eine ungeübte Stimme haben – in dieser Gruppe ist jeder, der gerne singt, herzlich willkommen.

Alle Liederwünsche werden erfüllt: Sei es ein Appenzellerlied oder der <Sidi Abdel Assar ...>.

Machen Sie mit und stimmen Sie mit ein – jeder Ton zählt, und jede Stimme ist ein wertvolles Geschenk.

Wann

Jeden Montag von 14 bis ca. 15 Uhr

Wo

Studio für Entwicklung und Lernen, Rondellenstrasse 8, Herisau

Kosten

Kaffeekasse

Auskunft und Anmeldung

071 353 50 39 oder

amanda.gatti@ar.prosenectute.ch

Die Freiwilligen sind das höchste Gut

Gespräch mit Franziska Manser, Geschäftsstellenleiterin des SRK-Kantonalverbands beider Appenzell

«Die Menschlichkeit ist der Hauptgrundsatz und der ethische Leitgedanke für die Tätigkeit des Roten Kreuzes». Und dieser Satz war es auch, der Franziska Manser vor gut drei Jahren motivierte, sich als Geschäftsstellenleiterin des SRK Kantonalverbandes beider Appenzell zu bewerben. Im Gespräch wird deutlich, wie vielfältig diese Aufgabe ist.

«Das Rote Kreuz und die Werte, die dahinterstehen, waren sicherlich ein wesentlicher Motivator», sagt die 31-jährige Franziska Manser über die Beweggründe.

Etwas bewirken können

Franziska Manser arbeitet gerne mit unterschiedlichen Menschen zusammen, packt mit an und wird gerne gefordert. «Die Zusammenarbeit mit den engagierten Freiwilligen ist eine Bereicherung, gemeinsam können wir etwas bewirken», so Manser, die von rund 90 Freiwilligen spricht. Die wohl bekannteste ist der Rotkreuz-Fahrdienst, der allen Menschen offensteht, die wegen einer gesundheitlichen Einschränkung oder altersbedingt keine öffentlichen Verkehrsmittel benutzen können oder auf eine Begleitperson angewiesen sind. Nebst dem Fahrdienst sind das diverse Kursangebote oder der Rotkreuz-Notruf, der betagten oder behinderten Benützern Sicherheit gibt und Angehörige entlastet. Dann auch die Blutspendeaktionen in Innerrhoden, die zweimal im Jahr zusammen mit Samariterinnen und Samaritern durchgeführt werden. Im Weiteren bietet das SRK in Appenzell, Herisau und Gossau Ergothe-

Vorsicht vor Betrügern!

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Telefonbetrug und Internetkriminalität nehmen schweizweit zu. Insbesondere ältere Menschen werden gezielt von den Kriminellen ins Visier genommen und sollten am Telefon und im Internet besondere Vorsicht walten lassen..

2023 wurden bisher mehr als 2800 Schockanrufe oder Enkeltrickbetrügereien registriert mit einer Schadenssumme von rund 8 Mio Franken. Das sind dreimal so viele Fälle wie im Jahr zuvor. Die Schweizerische Kriminalprävention und die kantonalen und städtischen Polizeikörper haben daher eine nationale Präventionskampagne zum Telefonbetrug durchgeführt, unterstützt von Pro Senectute.

Mit dem «Enkeltrick» hat alles angefangen: Mal meldet sich der angebliche «Chefarzt», der den verunfallten Sohn des Opfers operieren müsse und dafür eine Vorauszahlung benötige. Ein anderes Mal ist es ein vermeintlicher «Anwalt», der die Tochter mit einer bestimmten Geldsumme aus der Untersuchungshaft holen möchte, denn diese habe ein Kind überfahren. Dann wiederum sind es angeblich «Polizisten», die vor Einbrechern warnen und deshalb persönlich vorbeikommen wollten, um Geld und Wertsachen vermeintlich «in Sicherheit zu bringen».

Nach dem Schock am Telefon folgt in der Regel später noch der Schock, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Viele Menschen schämen sich dann und erstatten daher oft auch keine Anzeige.

Handlungsempfehlungen

1. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen!
2. Unterbrechen Sie betrügerische Anrufe! Legen Sie einfach auf!
3. Fragen Sie bei den scheinbar Betroffenen nach, ob alles in Ordnung sei!
4. Übergeben Sie niemals Bargeld oder andere Wertgegenstände an eine Ihnen unbekannt Person!
5. Melden Sie den Betrug bei der Polizei!

Noch höher als bei den Enkeltricks sei die Schadenssumme mit rund 675 Millionen im Bereich der Internetkriminalität, also dem finanziellen Missbrauch bei Personen ab 55 Jahren. Dies ist eine Zunahme von über zwei Dritteln im Vergleich zu vor fünf Jahren.

Ein Faktenblatt mit den wichtigsten Zahlen und Vergleichen finden Sie unter diesem Link: www.prosenectute.ch/medien/finanzmissbrauch

rapie an. Nach ärztlicher Verordnung werden in den Zentren Patienten aus den Fachbereichen Pädiatrie (Kinder- und Jugendmedizin), Neurologie, Orthopädie und Handchirurgie behandelt.

Chili-Training

Das Alterssegment der Klientel ist je nach Dienstleistung unterschiedlich. Im Notruf und Fahrdienst seien es eher Personen im höheren Alter, bei der Ergotherapie jedoch schon ab dem

Schulalter, so die Geschäftsstellenleiterin. An dieser Stelle erwähnt sie das «Chili-Training» für Kinder und Jugendliche, welches das SRK beider Appenzell ebenfalls anbietet.

Das SRK beider Appenzell berät gerne Interessierte. Die Geschäftsstelle beider Appenzell befindet sich an der Hintere Oberdorfstrasse 6 in Herisau.

Auskunft auch unter 071 352 11 50 und info@srk-appenzell.ch

Vreni Peterer

Weil das Leben nicht immer die schönsten, aber eben doch die besten Geschichten schreibt, führe ich in meinem Kopf eine Erlebnis-Bibliothek. Damit sie nicht aus allen Nähten platzt, suche ich mir ab und an eine aus, die ihren Weg über meine Finger auf Papier findet. Meine Erzählungen sind mal lustig, mal tiefgründig, aber sie sind vor allem eines – echt.

Sabrina Obertüfer

Schnapschuss

Bis der Vorhang fällt

So. Fertig. Das Makeup ist aufgetragen, die Perücke sitzt. Aus dem Spiegel schaut mich Frau Aemisegger, das Wurzelfraueli, an. Vor mir auf dem Schminktisch liegt die Perücke von Frau Holle. Ganz in weiss – was denn sonst – und etwas zerzaust vom vielen An- und Ausziehen. Winterzeit heisst für mich auch Theaterzeit. In dieser Saison spielen wir «Frau Holle» und ich verkörpere zwei Figuren. Wobei, eigentlich ist es dieselbe Person, die in zwei verschiedenen Welten einfach anders auftritt.

Das Wurzelfraueli mit den zerzausten Haaren und den Schmetterlingen auf dem Kopf. Leicht schräg und etwas provokant, aber immer gut aufgelegt und für ein Gläschen Weisswein zu haben. Und Frau Holle mit der Engelsgeduld, die Goldmarie helfen möchte, sich endlich zu wehren und die trotz Allem das Gute in der Pechmarie sieht. Frau Holle, die heuer besonders fest die Kissen geschüttelt hat und damit an einigen Orten für Chaos sorgte. Das Wurzelfraueli lacht mich verschmitzt an: Als ob sie nie für Chaos sorgen würde ... Stimmt. In beiden Frauen steckt ein Teil der anderen. Und wie viel steckt von mir in ihnen? Oder gar umgekehrt?

«Los in 5!», höre ich den Tontechniker sagen. Das heisst, in fünf Minuten erklingt der Gong für das Publikum, danach haben wir weitere fünf Minuten Zeit, bis der Vorhang aufgeht. Manchmal wäre ich echt froh, hätte ich einen Tontechniker im echten Leben. Jemanden, der mir sagt: «Achtung! Schwierige Situation in 5!» oder «Vorsicht! Herausforderung in 10!» Dann könnte ich gut gewappnet durch das Leben gehen. Ich wüsste immer schon, ob sich das Wurzelfraueli, Frau Holle oder eben ein anderes Ich der nächsten Situation stellen müsste. Wie viele Rollen spiele ich überhaupt in meinem Leben? Die Mutter, die Lehrerin, die Freundin, die Politikerin, die Tochter, die Taxifahrerin, die Puh, zum Glück trägt nicht jede dieser Frauen eine andere Perücke, das wäre ja ein Stress ...

«Wir müssen hoch, der Gong erklingt gleich!» Der Baum lacht mich an. Der Baum spielt gleichzeitig auch den Vater «Henry». Wie wandelbar wir doch alle sind. Heute Baum, morgen Käfer, übermorgen Abteilungsleiter in einer grossen Firma. Aber immer auch ein bisschen er selbst. Oder?

Nach zwei Stunden Aufführung, Action, Konzentration und vielen leuchtenden Kinderaugen, werden wir uns alle wieder das Makeup abwaschen und die Perücken verstauen. Dann sehen wir im Spiegel wieder uns selbst. Meistens jedenfalls. Denn manche Hürden lassen sich hinter einer Maske einfach besser nehmen. Und anders als im Theater weiss im realen Leben keiner von uns so genau, wann der letzte Vorhang fällt. In diesem Sinne: Toi Toi Toi für die Aufführung unseres Lebens.

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	19.15–21.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnverein Frauen	Do	19.00–20.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15 Hausbesuche auf Anmeldung
----------------------	----------	---------------	--

Hotel Hohe Lust	jeden Montag, ab 19.45 Uhr Schach mit dem Schachclub Thal und Umgebung
-----------------	---

Hühof Büelachen	Jeden Mittwochnachmittag, 13.30–16.00 Uhr Projektnachmittage, 077 400 42 86, Manuela Hübscher
-----------------	--

Januar 2024

Woche 1

Mo–Fr 25.12.–5.1.	Primarschule/Kindergarten, Schulferien
Mo 1.1.	Neujahr
Di 2.1. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 4.1. 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 5.1. 19.00	Neujahrsapéro Schützenhaus, Gitzbüchel, Lutzenberg
Sa 6.1.	Bau- und Umweltschutzkommission Christbaumabfuhr

Woche 2

Di 9.1. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 10.1. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, ehem. FW-Depot Wienacht

Woche 3

Mi 17.1. 19.00	Männerriege, Hauptversammlung Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	--

Woche 4

Mo–Fr 22.1.–26.1.	Mittelstufe Lutzenberg, Skilager in Sent
Di 23.1. 13.30	Spielnachmittag für Senioren Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Fr 26.1. 19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Hauptversammlung, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Sa 27.1. 19.30	Musikverein Lutzenberg Lotto-Match, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Februar 2024

Woche 5

Do 1.2. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 2.2. ab 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht, Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 6

Di 6.2. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
---------------	--

Woche 7

Di 13.2. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 14.2. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, ehem. FW-Depot Wienacht

Do 15.2. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Papiersammlung

Sa 17.2. 9.00–12.00 13.00–16.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Kurs Notfälle bei Kleinkindern Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
So 18.2. 10.30	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg, Ökumenischer Gottesdienst mit Suppentag in der evang. Kirche Buechen

Woche 8

Di 20.2. 13.30	Spielnachmittag für Senioren Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	---

Woche 9

Mo–Fr 26.2.–1.3.	Primarschule/Kindergarten, Sportferien
------------------	--

März 2024

Woche 9

Fr 1.3. ab 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht, Restaurant Station, Schwendi, Heiden
So 3.3.	Abstimmungswochenende
Woche 10	
Di 5.3. 20.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Vorversammlung, evang. Kirchgemeindehaus Thal
Do 7.3. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 8.3. 11.30	Frauenvereine Thal-Lutzenberg, Suppenzmittag im evang. Kirchgemeindehaus Thal

Woche 11

Di 12.3. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 12.3. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 13.3. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung ehem. FW-Depot Wienacht

Woche 12

Fr 22.3. 11.30	Frauenvereine Thal-Lutzenberg, Suppenzmittag im evang. Kirchgemeindehaus Thal
----------------	--

Woche 13

Di 26.3. 13.30	Spielnachmittag für Senioren Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
----------------	---

3
Editorial

4
Zoom

5
Verwaltung

9
Schule

11
Dorfleben

17
Weitwinkel

23
Schnappschuss

24
Veranstaltungskalender

Vereine vereinen

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Dorfladen für Ihre täglichen Einkäufe

Salatsauce

Hausgemachte Salatsaucen in den Varianten französisch, italienisch und die leichte nach Hansis Rezept.

Chäs-Spätzli

Frische Eier-Spätzli nach Hausmacherart und Sennhütte-Käsemischung für Spätzli mit Appenzeller oder Rässkäse - eine harmonische Delikatesse.

Chäsfladen

Feinste Käsemischung - mit Appenzeller oder Rässkäse - für einen urchigen Chäsfladen.

Jogurt

Hausgemachte Jogurt mit Früchte-Cocktail, sowie Café Crème.

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

24h Service

www.langenegger-heizungen.ch • Natel: 079 407 26 34

HÄÄDLER MESSE

Das Häädler Gewerbe präsentiert sich vom **12. bis 14. April** auf dem Schulhaus-Wies-Areal in Heiden.

Freitag, 12. April,
17.00 bis 20.00 Uhr,
bis 24.00 Uhr
Flürobig-Tröff/DJ
Samstag, 13. April
10.00 bis 19.00 Uhr,
bis 01.00 Uhr Bar
Partyhelden/DJ
Sonntag, 14. April
10.00 bis 17.00 Uhr,
Frühshoppen

CHOM OND LUEG

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg Telefon 071 880 00 20
9424 Rheineck Telefon 071 880 00 21

- **Autoglas** • **Unfallschäden** • **Rostschäden**
- **Spritzwerk** • **Oldtimer** • **Leihwagen**

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!
www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Haufen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

ELEKTRO FREI

RHEINTAL AG

Starkstrom - Schwachstrom - Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94 9443 Widnau Tel. 071 727 80 80
Schöntalstrasse 1a 9450 Altstätten Tel. 071 750 04 44
Werdenstrasse 85 9472 Grabs Tel. 081 740 44 44
Thalerstrasse 51 9424 Rheineck Tel. 071 888 56 66
Hauptstrasse 80 9658 Wildhaus Tel. 071 999 94 44

Liebe Leserinnen und Leser

«Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst». Dieser Spruch wird dem Beatles-Mitglied John Lennon nachgesagt und in Anlehnung daran kam mir neulich der Gedanke: «Frühling ist das was passiert, während Du entweder immer noch über den Winter nachdenkst oder aber schon Pläne für den Sommer machst».

Geht es Ihnen auch so oder leben Sie absolut entspannt und bewusst im Hier und Jetzt? So jedenfalls sollte es sein, wenn wir den Psychologen, Lebenshilfe-Ratgebern und sonstigen Glücksversprechern Glauben schenken. Möglichst immer und mit allen Sinnen in der Gegenwart zu leben – das ist eine uralte Idee und eine Weisheit, die in verschiedenen Erscheinungsformen wie Meditation und Gebet bereits seit Jahrtausenden auf der ganzen Welt praktiziert und trainiert wird. Einfach ist das ganz sicher nicht immer, aber erstrebenswert klingt es schon: Nicht hudeln, nicht hetzen, sondern einfach sein. Mitten im Da-Sein. Das wär's doch.

«Leben ist das, was passiert, während du andere Pläne machst»

Und wenn man genau darüber nachdenkt: Alles andere macht ja auch tatsächlich wenig Sinn, denn die Vergangenheit können wir nicht ändern und die Zukunft nur zum Teil beeinflussen. Wir können noch so grossartige und ausgefeilte Pläne machen – es kann immer anders kommen als man denkt.

Was hat das jetzt nochmal mit dem Frühling zu tun? Genau: Der Frühling ist wie der Herbst auch eine «Zwischenjahreszeit», die als solche eher von leisen Tönen und zarten Anzeichen bestimmt ist als von wuchtigen Ereignissen wie Rekordhitze, eisiger Kälte oder enormen Schneemengen. Um den Frühling und den Herbst bewusst wahrnehmen zu können, braucht es daher ein gutes Auge und einen Sinn für Details. Neumodisch gesprochen: es braucht Achtsamkeit.

«Achtsamkeit für die kleinen Dinge»

Achtsamkeit für ein Schneeglöckchen, das mit seinem bescheidenen Weiss erst bei einem genaueren Blick zur Schönheit wird. Achtsamkeit für die winzigen Knospen an Bäumen und Sträuchern, in denen die gesamte Fülle des Sommers bereits angelegt ist und die sich in aller Ruhe – ganz entspannt im Hier und Jetzt – ihrem täglichen Wachstum widmen.

Winzige Fortschritte nur, aber wer genau hinsieht, kann sie erkennen. Und es braucht Achtsamkeit für die vielen Geräusche und Gerüche, die ganz anders sind als zu den anderen Jahreszeiten.

Als kleine Erinnerung daran, die kleinen Zeichen des Frühlings im Hier und Jetzt bewusst wahrzunehmen, widmet sich die Galerie auf der Seite 15 dem Thema Frühling. Um eine Erinnerung handelt es sich deshalb, weil der Redaktionsschluss – und das bedeutet der Zeitpunkt, an dem ich diese Fotos gemacht habe – schon etwas länger her ist. Die Natur ist mittlerweile schon viel weiter, es geht ja so schnell um diese Zeit, doch auch im April und Mai gibt es noch viele frühlingshafte Momente zu erleben und zu erspähen.

Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Freude, ein gutes Auge und einen achtsamen Geist.

*Antje Biedermann
Gemeinderätin und Redaktionsleiterin <fokus>*

Impressum

Redaktion Antje Biedermann, Peter Schalch, Sabrina Obertüfer, Simona Maiorana, Doris Herzig
fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
rahel.gervasi@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederteufen, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Antje Biedermann

Musikverein Lutzenberg – Mit Einsatz und Begeisterung

Im Jahre 1914, also vor genau 110 Jahren, gründeten eine Handvoll musikbegeisterter Lutzenberger den Musikverein. Blasmusik war damals gross im Trend und schon bald gab es in praktisch allen Gemeinden einen Musikverein. Kein Wunder, denn weder Radio noch Fernsehen oder andere Annehmlichkeiten boten Konkurrenz. Wer nicht turnen wollte, war Mitglied in einem Chor, oder eben in einem Musikverein. Ein Instrument zu erlernen, war damals in den ländlichen Regionen oft nur als Mitglied in einem der zahlreichen Musikvereine möglich.

Heute, nach über 100 Jahren, hat sich die Situation – dramatisch verändert. Neue Freizeitbeschäftigungen und Angebote schiessen wie Pilze aus dem Boden. War es früher Aufgabe der Musikvereine, bieten seit Jahren Musikschulen bereits ab dem Primarschulalter breit gefächerte Ausbildungen an. Ein Blick in die Musikwelt zeigt: Noch nie wurde so viel musiziert, und dies erst noch in teilweise hervorragender Qualität. Bei der Blasmusik kommt es vor, dass Jugendmusikformationen an Wettbewerben besser abschneiden als gestandene Musikvereine. Haben hier die Musikvereine versagt?

Erwin Sonderegger, seit Jahren «Tätschmeister» beim Musikverein, welcher mit einem Dreiergremium im Vorstand auch ohne Präsident bestens funktioniert, verneint diese Annahme.

Er verweist einerseits auf das wie schon erwähnte grosse Angebot, wozu in der Musikwelt auch die Elektronik eine tragende Rolle spielt. Blasmusik in einem kleinen Dorfverein ist bei den «Jungen» heute kaum gefragt. Andererseits hat die Einrichtung von Musikschulen vor Jahren dazu geführt, dass Eltern ihre musikinteressierten Kinder lieber in einer Musikschule ausgebildet haben wollen, statt sie vielleicht erste Schritte in einem Musikverein machen zu lassen. Wünschenswert wäre sogar eine Kombination von beiden Möglichkeiten.

Mit Einsatz und Begeisterung

Dass man auch mit einer kleinen Zahl an Aktivmitgliedern durchaus bestehen kann, beweist der Musikverein

Lutzenberg. Mit Einsatz und Begeisterung zieht der Lutzenberger Verein sein «Ding» durch. Statt vor der Tatsache zu resignieren, dass im Appenzeller Vorderland nur noch gerade zwei Dorf-Musikvereine bestehen, sind die Akteure um Erwin Sonderegger kreativ, wenn es um den Erhalt ihres Vereins geht. Fehlende Register werden durch Mitglieder befreundeter Musikvereine besetzt, so bleibt die Einheit bestehen. Unterstützung erhält der Musikverein von seinen Fans. Da wird kaum ein Anlass ausgelassen um den Klängen der Blaskapelle zu frönen. Eine weitere Stütze bilden die vielen Passiv- und Gönnermitglieder, sowie die Gemeinde Lutzenberg. Nebst Einnahmen aus Veranstaltungen, wie z. B. dem Lottomatch, kann der Verein ohne finanzielle Hilfe nicht bestehen. Zur Hauptsache schlagen die Kosten für die Entlohnung des Dirigenten und der Unterhalt oder die Anschaffung von Instrumenten stark zu Buche. Von Uniformen darf

höchstens geträumt werden. So wird z.B. ein alter Bass erneut repariert, obwohl er längst ersetzt werden müsste, da er die erwartete Klangqualität nicht mehr erbringen kann.

Sonderegger nimmts mit Humor und dies wortwörtlich: An keiner Probe wird nebst der Ernsthaftigkeit beim Musizieren viel gefachsimpelt, über Gott und die Welt diskutiert, aber vor allem sehr viel gelacht. Unter anderem auch darüber, weil die Töne beim reparierten Bass nicht mehr ganz der Norm entsprechen.

*Peter Schalch,
Redaktionsmitglied*

Kontaktdaten

Musikverein Lutzenberg
Präsident ad interim
Erwin Sonderegger
Telefon +41 79 638 60 95
erwin@sondinet.ch

Abschied von der Gemeindeverwaltung – ich habe es stets gerne gemacht!

Nach mehr als 21 Jahren im Dienste der Gemeinde Lutzenberg verabschiede ich mich Ende April 2024 von meinem Berufsalltag im Gemeindehaus.

In all den Jahren durfte ich, weit über die Gemeindegrenzen hinaus, viele interessante, lehrreiche und wertvolle Kontakte pflegen. Insbesondere den Kontakt mit Ihnen, liebe Einwohnerinnen und Einwohner, habe ich immer sehr geschätzt.

Natürlich gab es teilweise auch weniger erfreuliche Gespräche zumal die Finanzverwaltung ja meistens etwas vom Bürger will. Aber auch das gehört zum beruflichen Alltag.

Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle «DANKE» sagen für das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Ich bin überzeugt davon, dass Sie mit meinen beiden Nachfolgerinnen, Frau Rahel Gervasi-Züst als Finanzverwalterin und Frau Gabriela Hauser als Leiterin des Sozialamtes den gleichen angenehmen Kontakt pflegen können.

Sicherlich werde ich dem einen oder anderen von Ihnen auch in Zukunft irgendwo wieder begegnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und bleiben Sie gesund.

Hans Künzler

Zur Pensionierung von Hans Künzler

Die Gemeinde Lutzenberg nimmt Abschied von einem langjährigen und hochgeschätzten Mitarbeiter: Hans Künzler, Finanzverwalter und Leiter des Sozialamtes, geht am 30. April 2024 in den wohlverdienten Ruhestand.

Seit dem 1. Februar 2003 hat Hans Künzler die Finanzgeschicke der Gemeinde Lutzenberg massgeblich geprägt. Seine Leidenschaft für die Buchhaltung und seine hervorragende Arbeit haben nicht nur die finanzielle Stabilität, sondern auch das Vertrauen der Gemeindebewohner gestärkt. Sein fundiertes Know-how und die zuverlässige Arbeitsweise machten ihn zu einer verlässlichen Säule in der Verwaltung. Neben seiner Rolle als Finanzverwalter leitete Hans Künzler auch das Sozialamt Lutzenberg mit grosser Kompetenz. In über zwei Jahrzehnten war das Gemeindehaus nicht nur sein Arbeitsplatz, auch hat er die dynamischen Veränderungen in der Gemeinde aktiv mitgetragen und seine Arbeit stets an die Bedürfnisse und Entwicklungen angepasst.

Bei der Ausübung seiner Arbeit hat er eine hohe Qualität angestrebt was ihm aufgrund seiner Selbstkontrolle immer gelungen ist. Auch hat er die Zusammenarbeit und den kollegialen Austausch mit dem Gemeinderat sehr geschätzt. Dass ihm seitens Gemeinderat so viel Vertrauen entgegengebracht wurde, und er in seinem Bereich sehr selbständig agieren konnte, hat ihm an seiner Arbeit besonders gefallen.

Da er selber Steuerzahler dieser Gemeinde war (und weiterhin sein wird), war ihm ein sorgsamer Umgang mit den Finanzen immer äusserst wichtig. Bei der Ausübung seiner Tätigkeit war ihm immer bewusst, dass sein Lohn durch den Steuerzahler finanziert wird.

Während seiner beruflichen Tätigkeit im Gemeindehaus hatte Hans Künzler die Möglichkeit, mit vier verschiedenen Gemeindepräsidenten bzw. Gemeindepräsidentinnen und fünf Gemeindeschreiberinnen bzw. Gemeindeschreiber zu arbeiten. Jeder Wechsel in diesen Ämtern hat jeweils Veränderungen mit sich gebracht, mit welchen er sich immer gut arrangieren konnte.

Die Gemeinde Lutzenberg möchte Hans Künzler herzlich für seine herausragenden 21 Jahre Dienstzeit danken. Sein Engagement und seine Professionalität waren stets vorbildlich, und man konnte sich immer auf sein fundiertes Fachwissen verlassen. Seine Fähigkeit, sich flexibel den Herausforderungen anzupassen, hat dazu beigetragen, dass die Gemeinde stets erfolgreich agieren konnte. Hans Künzler war nicht nur ein Kollege, sondern ein geschätzter Wegbegleiter, der massgeblich zum Erfolg und Wohlergehen unserer Gemeinde beigetragen hat.

Wir gratulieren Hans Künzler herzlich zu seinem wohlverdienten Ruhestand und wünschen ihm für die kommenden Jahre alles Gute, Gesundheit und viele erfüllende Momente. Möge dieser neue Lebensabschnitt ebenso reich an Glück und Zufriedenheit sein wie seine beeindruckende Karriere bei der Gemeinde Lutzenberg.

Simona Maiorana, Gemeindeschreiberin

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: Parterre Gemeindehauses Heiden
Zeit: ab 17.00 Uhr

Die nächsten Termine sind:

- Mittwoch, 3. April 2024
- Mittwoch, 1. Mai 2024
- Mittwoch, 5 Juni 2024

Vakanz in der Finanzkommission

Ab 1. Juni 2024 ist in folgender Kommission eine Vakanz neu zu besetzen:

- 1 Sitz in der Finanzkommission

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner dürfen sich für Informationen gerne an den Ressortverantwortlichen und an die Gemeindeschreiberin wenden.

- Kommissionspräsident Rudolf Gantenbein, Telefon 079 417 27 74
- Gemeindeschreiberin Simona Maiorana, Telefon 071 886 70 82

Gemeindekanzlei

Kanalunterhalt durch den Abwasserverband Altenrhein in der Gemeinde Lutzenberg

Gemäss Langzeitplan über die periodische Reinigung des Kanalnetzes ergibt sich für das Jahr 2024 im Ortsteil Lutzenberg folgendes Kanalreinigungsprogramm:

30. September bis 4. Oktober 2024 *

Schmutz-/Regenwasserkanalisation spülen in der Zone M1
Dorfhalde – Haufen – Hof

Kontrollschächte und Kanäle befinden sich zum Teil auf privatem Grund. Die Reinigungsequipe wird diese Schächte kurzzeitig zum Spülen öffnen oder von diesen aus arbeiten. Störungen werden jedoch auf ein Minimum beschränkt.

* Unvorhergesehene Terminverschiebungen sind nicht auszuschliessen.

Gemeindekanzlei

Bewilligungen Dezember 2023 bis Februar 2024

- Gantenbein Ponnadu Bettina, Vorderbrenden 365, 9426 Lutzenberg
Gartenmauer Wiederaufbau, Parz. Nr. 261, Vorderbrenden, Lutzenberg
- Einwohnergemeinde Lutzenberg, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg
Ersatz Reservoir Tolen, Neubau Reservoir Kapf, Parz. Nr. 657/644, Tolen/Kapf, Wienacht-Tobel
- Gutt Corinna und Will Markus, Tobel 110, 9405 Wienacht-Tobel
Ersatz Gasheizung durch innen aufgestellte Wärmepumpe, Parz. Nr. 525, Tobel 110, Wienacht-Tobel
- Rehabilitationszentrum Lutzenberg, Engelgass 417, 9426 Lutzenberg
Aufstockung Werkstattgebäude (Haus G), Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 244, Engelgass 360, Lutzenberg
- Waldvogel Rosmarie, Obstgarten 18, 8121 Benglen
Fensterersatz, Sanierung Dach Ostseite, Sanierung Bäder, Parz. Nr. 130, Hof 170, Lutzenberg
- Hengartner Regina, Dorfhalde 132, 9426 Lutzenberg
Dach- und Fassadensanierung, Photovoltaikanlage, Einbau und Ersatz Kachelofen, Parz. Nr. 114, Dorfhalde 132, Lutzenberg
- Büchi-Plüss Sabrina, Haufen 217, 9426 Lutzenberg
Ersatz Gasheizung durch aussen aufgestellte Wärmepumpe, Parz. Nr. 34, Haufen 217, Lutzenberg
- Bosshard Daniel, Hellbüchel 207, 9426 Lutzenberg
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 361, Hellbüchel 207, Lutzenberg
- Prendina Marco, Unterer Kapf 588, 9405 Wienacht-Tobel
Wärmepumpe für Schwimmbad, Parz. Nr. 840, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel

Handänderungen (970a ZGB)

Dezember 2023 bis Februar 2024

12. 12. 2023

Bilfit Technik AG, in Diepoldsau (Erwerb 14. 3. 2012, 8. 2. 2016) an Bilfit Energietechnik AG, in Diepoldsau, Liegenschaft Nr. 205, 419 m² Grundstückfläche, Oberbrenden, Brenden

13. 12. 2023

Hochreutener Othmar Johannes, Affoltern im Emmental (Erwerb 16. 4. 2018, 7. 5. 2021) an Sturzenegger Ueli, Wienacht-Tobel, Liegenschaft Nr. 104, 8 623 m² Grundstückfläche, Gupfen, Gitzbüchel

3. 1. 2024

Elektro Senn AG, in Sevelen (Erwerb 22. 12. 2011) an Tanner Simon, Trogen, und Tanner Brikena, Trogen, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5062, ⁴³/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 399, Hof, Stockwerkeigentum Nr. 5063, ²⁶/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 399, Hof, und Stockwerkeigentum Nr. 5064, ³¹/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 399, Hof

Energiewende für Mehrfamilienhäuser im Appenzellerland

Mehrfamilienhäuser für die Energiewende fit zu machen, ist eine grosse Herausforderung. Stockwerkeigentümer, Gebäudebesitzer, Mieter und Verwaltungen haben im Rahmen von Veranstaltungen die Möglichkeit, sich umfassend über die wichtigsten Massnahmen zu informieren. Im Mittelpunkt der Anlässe stehen die Themen effiziente Heizsysteme, das Potenzial von Photovoltaikanlagen sowie energetische Optimierungen der Gebäudehülle. Ferner erhält das Publikum mit Praxisbeispielen einen Einblick in die Vorgehensweise bei Energieprojekten, sowie einen Überblick über Fördergelder und Finanzierungsmodelle.

Die Infoveranstaltungen finden jeweils von 18.00 – 20.00 Uhr statt.

- **Mittwoch, 10.04.2024, Gais, Hotel zur Krone**
- **Mittwoch, 17.04.2024, Heiden, Hotel Linde**
- **Mittwoch, 08.05.2024 Stein**
- **Donnerstag, 06.06.2024, Trogen, Alters- und Pflegeheim**

Details zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind zu finden unter www.emanager.ch

Die Veranstaltungen werden im Rahmen des Bundesprogramms «Neue Regionalplanung» (NRP) unterstützt und von der eManager AG in Teufen organisiert. Als Partner dabei sind der Verein Energie AR/AI des Kantons Appenzell Ausserrhoden, und die Firma Investerra.

Doris Walter
eManager AG
Alte Haslenstrasse 5
9053 Teufen,
071 508 14 75

Öffnungszeiten und Pikettdienst über die Oster-, Auffahrts- und Pfingsttage

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben, wie in den vergangenen Jahren, von **Gründonnerstag, 28. März 2024, ab 11.30 Uhr**, bis und mit **Ostermontag, 1. April 2024**, geschlossen.

Am Freitag nach Auffahrt, **10. Mai 2024**, sowie am Pfingstmontag, **20. Mai 2024**, bleiben die Büros der Gemeindeverwaltung ebenfalls **geschlossen**.

Während diesen Feiertagen wird für die Meldung von Todesfällen ein Pikettdienst bereit gestellt. Das Bestattungsamt ist über die Oster-, Auffahrts- und Pfingsttage, sowie an Wochenenden unter der Telefonnummer 076 561 60 18 erreichbar.

Gemeindekanzlei

Todesfall

Blum geb. Moor, Magdalena, gestorben am 16. Februar 2024 in St. Gallen SG, geboren 1944, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR

Wir gratulieren

90. Geburtstag

Zellweger-Lenggenhager, Emma
Brenden 301, 9426 Lutzenberg
11. Juni 1934

Gemeinsame Spitalplanung Rehabilitation der Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und St.Gallen

Nachdem die drei Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und St.Gallen im Bereich Akutsomatik erstmals eine gemeinsame Spitalplanung erarbeiten, soll auch für den Bereich Rehabilitation eine kantonsübergreifende Spitalplanung erstellt werden.

Dadurch soll für den gemeinsamen Versorgungsraum mit knapp 600 000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine qualitativ hochstehende Versorgung mit stationären Rehabilitationsleistungen garantiert werden. Rund 65 Prozent der Spitalaufenthalte von Einwohnerinnen und Einwohnern der Planungsregion erfolgen in einer der acht Rehabilitationskliniken mit Standort in einem der drei Kantone.

Auf der Basis einer gemeinsamen Bedarfsprognose werden die drei Planungskantone ein gemeinsames Bewerbungsverfahren durchführen. Die Bewertung der Bewerbungen und die Wahl der Leistungserbringer für die Spitalliste werden ebenfalls gemeinsam vorgenommen. Angestrebt werden für die drei Kantone gleichlautende Leistungsaufträge.

Der Erlass der kantonalen Spitallisten erfolgt individuell durch die jeweiligen zuständigen kantonalen Behörden. Die Invollzugsetzung der neuen Spitallisten Rehabilitation ist auf den 1. Januar 2025 geplant.

Appenzell Ausserrhoden

Medienmitteilungen aus der Kantonalen Verwaltung

Kanton stellt gemeinwirtschaftliche Leistungen mit Vereinbarungen sicher

Der Regierungsrat hat fünf Vereinbarungen mit dem Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) für gemeinwirtschaftliche Leistungen genehmigt. Damit stellt der Kanton wichtige Angebote für die Bevölkerung sicher – etwa in der Notfallversorgung und im psychiatrischen Bereich. Mit den Vereinbarungen werden diese Leistungen und deren Finanzierung für die kommenden Jahre geregelt.

Vereinbarung für telefonischen Notfalldienst verlängert

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden verlängert die Vereinbarung mit dem Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden (SVAR) für den Betrieb einer telefonischen Triagestelle im Rahmen der ambulanten Notfallversorgung. Der SVAR betreibt für das gesamte Kantonsgebiet seit 2019 während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr den telefonischen Ärzte-Notfalldienst unter der Nummer 0844 55 00 55. Der Regierungsrat hat nun die Vereinbarung mit dem SVAR für den Betrieb dieser telefonischen Triagestelle um weitere zwei Jahre bis Ende 2025 verlängert.

Appenzell Ausserrhoden baut ein «First Responder Plus»-System auf

Pro Jahr erfolgen in Appenzell Ausserrhoden rund 100 Notrufe mit den Stichworten «bewusstlos» oder «Reanimation». Solche Notrufe stehen oft im Zusammenhang mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand.

Mit sogenannten «First Respondern» – ehrenamtliche Ersthelferinnen und Ersthelfern – kann die kritische Frist bis zum Eintreffen der professionellen Rettungskräfte überbrückt werden. Appenzell Ausserrhoden hat nun mit der Alpinen Rettung Schweiz (ARS) eine Leistungsvereinbarung für den Aufbau und Betrieb eines solchen «First Responder Plus»-Systems abgeschlossen. Zudem wurde die Vereinbarung mit der ARS zur Sicherstellung der Bergrettung erneuert.

Unter www.ar.ch können Sie weitere Mitteilungen nachlesen.

Skilager 2024

Wir fahren um 9:00 Uhr los nach Sent. Die Mittagspause durften wir auf der Eisminigolfanlage in Davos verbringen. Es war für die meisten etwas Neues. 20 Minuten später kamen wir an den Vereinatunnel. Wir mussten Autozug fahren, es war richtig spannend. Nach weiteren 40 Minuten kamen wir dann am Lagerhaus an. Alle nahmen ihr Gepäck und wurden nach und nach in Gruppen aufgeteilt. Als wir unsere Koffer ausgepackt hatten, gab es dann Essen. Es hat richtig gut geschmeckt. Nach dem Essen gab es jeden Abend noch ein Spiel. Dann ging es ins Bett. Skifahren gingen wir ins Skigebiet Scuol und die Nichtskifahrer gingen Schlitteln oder machten andere coole Sachen. Am Donnerstagabend war der Bunte Abend, bei dem wir coole Spiele gespielt haben. Obwohl es Kranke gab, war das Lager toll!

Wir danken allen LeiterInnen, die für uns ein cooles Lager auf die Beine gestellt haben.

Levina und Maëlle

Neue Lehrperson

Im kommenden Schuljahr steigen die Schülerinnen- und Schülerzahlen in der Mittelstufe an. Um den Kindern gut gerecht zu werden und sie optimal fördern und begleiten zu können, haben wir das Pensum in der Mittelstufe erhöht und nach einer zusätzlichen Lehrperson gesucht.

Glücklicherweise konnten wir die Stelle jetzt schon mit einer erfahrenen, kompetenten und fröhlichen Lehrperson besetzen. Katja Merk zieht mit ihrer Familie von Kreuzlingen nach Grub und bringt sich jetzt schon mit viel Engagement in unsere Planung ein.

Wir heissen sie herzlich willkommen an unserer Schule!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Oberstufenwahl

Zur Zeit besuchen die Lutzenberger OberstufenschülerInnen die Schulen der umliegenden Gemeinden Walzenhausen, Thal, Wolfhalden und Heiden.

Die aktuell gültigen Vereinbarungen und Abmachungen zwischen der Gemeinde Lutzenberg und den betreffenden Oberstufen müssen dringend überarbeitet werden. Im Zuge dieser Anpassungen hat sich die Schulkommission Lutzenberg mit der «Oberstufenfrage» beschäftigt und setzte folgende Schwerpunkte:

- Favorisierung des im Kanton AR eingeführten Modells der integrativen Oberstufe.
- Wahl der beiden Oberstufenschulen Walzenhausen und Heiden
- Der Prozess des Übertritts wird vereinfacht.
- Der Kontakt zur Oberstufenschule wird verbessert und die Einflussnahme durch die Schulleitung und die Schulkommission Lutzenberg wird erhöht.
- Der heterogenen Struktur der Gemeinde Lutzenberg wird Rechnung getragen.
- Aufgrund der Dorfteile «Wienacht» und «Wienacht-Tobel» bietet sich der Besuch der Oberstufe Heiden an.

Um der geografischen Situation der Gemeinde Lutzenberg Rechnung zu tragen, können auf Antrag an die Schulkommission auch die Oberstufen von Wolfhalden und Thal besucht werden.

Aufgrund dieser Überlegungen kam die Schulkommission zu folgender Regelung be-

Projekt Bauernhof der Unterstufe

In diesem Schuljahr gehen wir viermal auf den Bauernhof. Das erste Mal haben wir selber Butter gemacht. Wir durften auch melken und die lauwarme Milch trinken, die war sehr lecker. Wir durften auch getrockneten Mais aus den Siloballen essen.

Das zweite Mal auf dem Bauernhof haben wir eine Schnitzeljagd gemacht, um den Bauernhof kennenzulernen. Wir haben das Kälbchen gesehen, das einen Tag alt war. Wir haben auch geholfen, die Klammern vom Zaun wegzunehmen. Wir haben auch Schafe gesehen und Hühner gefüttert. In der Pause haben wir eine Schneeballschlacht gemacht und sind Schlitten gefahren.

Beim dritten Bauernhofbesuch haben wir selber Burger gemacht und haben geholfen die verwelkten Paprikapflanzen auszureissen. Die Burger haben wir aus Hackfleisch, Rüben, Zwiebeln, Eier, Paniermehl und ein bisschen Milch gemacht. Wir durften sogar im Traktor sitzen.

Jonas, Serafino und Nael

züglich der Wahl der Oberstufe für die Lutzenberger SchülerInnen, die vom Gemeinderat auch so bewilligt wurde:

- Die SchülerInnen bzw. die Eltern können zwischen der Oberstufe Walzenhausen und der Oberstufe Heiden wählen.
- Eltern können für den Besuch der Oberstufen Thal oder Wolfhalden einen Antrag an die Schulkommission Lutzenberg stellen.

Nun gilt es, die neuen Vereinbarungen mit den betreffenden Gemeinden abzuschliessen. Die Gemeinden sind bereit, unsere SchülerInnen aufzunehmen. Modalitäten der Vereinbarungen wie z.B. das Schulgeld sind Teil der laufenden Gespräche. Die neue Regelung wird in Kraft gesetzt, sobald die Vereinbarungen vom Gemeinderat Lutzenberg wie auch von den betreffenden Gemeinden bewilligt worden sind und der Kanton AR ebenfalls seine Zustimmung gegeben hat.

*Peter Müller
Schulkommissionspräsident*

Nothilfe-Kurs In zwei Tagen zum Nothilfekursausweis

Der obligatorische Erste-Hilfe-Kurs für Führerausweiserwerbende

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen. Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. Auf abwechslungsreiche und spielerische Weise trainieren Sie in realistisch nachgestellten Szenen das sichere Verhalten nach einem Verkehrsunfall oder einem medizinischen Notfall. Der Kurs beinhaltet unter anderem folgende Themen: Verkehrsunfall, Gefahren nach einem Verkehrsunfall erkennen, Alarmierung, Patientenbeurteilung und weitere Massnahmen, Reanimation BLS-AED. Der Unterricht vermittelt auf einfache Art viel praktisches Wissen und basiert auf den aktuellsten Richtlinien für Erste Hilfe.

Für Fahrschüler ist ein besuchter Nothilfekurs obligatorisch, aber auch in anderen Situationen kann dieser Kurs sehr nützlich sein. Der Ausweis ist 6 Jahre gültig.

Kursdatum: **Freitag, 24. Mai 2024, 19.00–22.00 Uhr und
Samstag, 25. Mai 2024, 8.30–12.00 und 13.00–16.30 Uhr**
Kursdauer: **10 Stunden**
Kursort: **Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg**
Kurskosten: **Fr. 150.–**
Anmeldung: **www.samariter-lutzenberg.ch / Kurse**

Herzmassage-Kurse (BLS-AED-SRC-Komplett)

Der Komplettkurs für die grundlegenden Massnahmen zur Wiederbelebung

Im Kurs BLS-AED-SRC Komplett erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung in unterschiedlichen Situationen.

Nebst dem theoretischen Teil wird im 3-stündigen Kurs die Herz-Lungen-Wiederbelebung an speziellen Puppen praktisch geübt. Auf abwechslungsreiche Weise trainieren Sie zudem in realistisch nachgestellten Szenen die BLS-AED-Massnahmen bei einem Herzkreislaufstillstand (BLS = Basic Life Support) sowie die Anwendung des AED-Gerätes (AED = Automatisierter externer Defibrillator). Der Kurs beinhaltet dazu folgende Themen: Erkennen und Beurteilen von Notfallsituationen inkl. Herzinfarkt und Schlaganfall, Problemlösung in Notfallsituationen, Bewusstlosenlagerung, Handlungsablauf gemäss "Algorithmus BLS-AED-SRC", Grundfertigkeiten-Training (Erstbeurteilung, Herzdruckmassage, Beatmung, Defibrillation mittels AED). Der Kurs richtet sich an alle interessierten Personen, die sich das Basis-Wissen für wiederbelebende Massnahmen aneignen möchten oder aus beruflichen Gründen müssen.

Kursdatum: **Montag, 29. April 2024, 19.00–22.00 Uhr**
Kursort: **Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg**
Kurskosten: **Fr. 150.–**
Anmeldung: **www.samariter-lutzenberg.ch / Kurse**

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Weitere Auskünfte bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Blutspenden für das Appenzeller Vorderland

Am **Mittwoch, 26. Juni 2024**, von **17.30 bis 19.30 Uhr**, führen die **Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen** die nächste **Blutspendeaktion** durch. Die **Spendeaktion** findet im **Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden** statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. **Erstspender** erscheinen bitte bis **19.00 Uhr** und bringen einen **Personalausweis mit Foto** mit. Am **Spendetag** empfiehlt es sich genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die **Spende** wird ein **Imbiss** abgegeben.

Wir freuen uns, wenn wir viele **Spenderrinnen** und **Spender** begrüßen dürfen und danken schon heute für ihr **Engagement!**

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
www.samariter-lutzenberg.ch
Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

!!! Jetzt aktuell !!!
Feine Spargelgerichte

Frohe Ostern

Wir empfehlen uns für Familien-
und Gesellschaftsanlässe wie:
Konfirmationen, 1.Kommunionen,
Geburtstage, Hochzeiten, Muttertag,
Geschäftssessen, etc.

*Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!*

typoR'

**«Typografie ist sehen
und gestalten
mit Schrift
für LeserInnen».**

TypoRenn

Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
079 335 08 03
prenn@typorenn.ch

reha lutzenberg

reha-lutzenberg.ch

**WIR
SIND
VELO.**

zweirad-signer.ch

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

malergeschäft palatini ag

www.palatini-ag.ch

Farbkonzepte und Umsetzung

Wienacht-Tobel und Steinach T 071 393 81 42

St. Gallen T 071 277 44 67

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank
Unteres Rheintal

Jetzt
Beratungstermin
vereinbaren

**„Vertrauen und gute Kommunikation
sind das Fundament einer zielführenden
Beratung.“**

Ivo Zeba, Firmenkundenberater

Evangelische Kirchengemeinde

Thal · Lutzenberg · Buechen · Staad

Dorfleben

13

Gebet und Lobpreis

Am Freitagabend, **17. Mai, 2024, um 20 Uhr**, findet im evang. Kirchgemeindehaus in Thal ein besinnlicher und musikalischer Anlass für Jugendliche und Erwachsene statt, der von der christlichen Jugendarbeit CJ organisiert wird. Wer will, kann zuvor von verschiedenen Startpunkten aus gemeinsam einen Gebetsweg zurücklegen.

Ökumenischer Wein-Gottesdienst am 26. Mai 2024, um 10 Uhr

Noch ist der neue Wein nicht reif – doch unter dem Segen soll er reifen. So laden wir – die evangelische Kirchengemeinde Thal-Lutzenberg und die Pfarreien der kath. Kirchengemeinde Thal herzlich ein zu einem ökumenischen Wein- und Winzer-Segensgottesdienst beim Rosentürmli in Thal. Wir danken Gott – segnen Winzer und Wein. Pfrin. Barbara Köhler – Pfarreibeauftragte Klaus Heither und Tibor Veres laden ein.

Konfirmation 2024

- Finja De Martin De Tomas (Lutzenberg)
 - Yannick Christen, Xenia Hautle, Nina Heller, Jael Giger, Luana Riemer, (Thal)
 - Anna Beerli (Altenrhein)
 - Jonas Graf, Nils Hass, Gillain Wilke, Tiziano Zanni, Ascanio Zollinger (Staad)
- am **2. Juni 2024, um 10.15 Uhr**, paritätische Kirche Thal
am **9. Juni 2024, um 09.30 Uhr**, evang. Kirche Buechen

Drei Chöre im Gottesdienst

Der gemeinsame Gesang und damit die Bereicherung eines Festgottesdienstes einmal pro Jahr ist Tradition bei drei Kirchenchören aus der Region. Dieses Jahr ist der Evangelische Kirchenchor Thal-Lutzenberg Gastgeber dieses Treffens. Er empfängt dazu den Evangelischen Kirchenchor Buechen und den Ökumenischen Kirchenchor St. Margrethen. Die Chöre umrahmen den Gottesdienst mit Einzelvorträgen und vereint in einem Gesamtchor. Dieser festliche Gottesdienst findet am **Sonntag, 16. Juni 2024**, in der *Kirche Thal* statt und beginnt um **10 Uhr**.

Kath. Pfarrei Thal

Erstkommunion am 28. April 2024, 10 Uhr

Folgende Kinder aus Thal und Lutzenberg empfangen ihre erste heilige Kommunion:

Rebecca Flammer, Laurine Frei, Ana Sophia Goerge, Sofia-Ellena Grecuccio, Vita Grecuccio, Riona Reginald Rajakumar und Florian von Rosenberger. Allen Erstkommunionkindern wünschen wir ein unvergessliches Fest und Gottes Segen!

Ökumenischer Auffahrtsgottesdienst, Donnerstag, 9. Mai 2024, 10.00 Uhr, im Bildschachen (Lutzenberg)

Die Katholische Pfarrei Thal, die Evang. Kirchengemeinde Thal-Lutzenberg und der Musikverein Lutzenberg laden bei schönem Wetter herzlich ein zum ökumenischen Auffahrtsgottesdienst im Bildschachen, beim Restaurant Hohe Lust, oberhalb des kleinen Weinbergs. Telefon 071 886 61 20 gibt am Auffahrtsmorgen ab 08.00 Uhr Auskunft über den Durchführungsort.

Jugendanlässe

Info: Daniela Schmid,
Telefon 079 284 20 19,
d.schmid@se-buechberg.ch

Adoniakonzert

Am **13. April 2024** sind Jung und Alt zum Adoniamusical um 20 Uhr in die Turnhalle Bützel eingeladen.

Jugendchäller

Am **26. April, 31. Mai** und **28. Juni 2024** sind von **18 bis 21 Uhr** alle OberstüfelerInnen in den Jugendchäller in Buechen eingeladen.

Gebetsweg

Am **17. Mai 2024** begeben wir uns betend auf den Weg.

Chinderfir

Am **24. Mai 2024**, um **17 Uhr**, läuten die Kirchenglocken für unsere Kleinsten zur Chinderfir. Anschliessend sind alle zum Znacht in den Pfarrsaal eingeladen.

Adieu Primarschulparty

Am **21. Juni 2024** sind alle SechstklässlerInnen eingeladen. Wir feiern den Abschluss der Primarschule und bitten um Gottes Segen für die Ferien und die Oberstufe.

20 Jahre Kita Wirbelwind

Die Kita Wirbelwind ist aus einer turbulenten Situation heraus entstanden. Nach der Schliessung der Kinderkrippe «Sünneli» im Juli 2004 brauchte es eine rasche Lösung für die 16 in der Krippe betreuten Kinder. Der Zufall stand Pate: es wurde ein Verein gegründet für den Zweck der Führung einer Kita. Unter der Leitung von Daniela Kuster, Kindergärtnerin, konnte in den Räumlichkeiten des ehemaligen «Sünneli» die Kita ihren Betrieb aufnehmen. Ohne die unkomplizierte finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Heiden (Startbeitrag von CHF 5000) und durch die Gemeinde Thal wäre der Start nicht möglich gewesen.

Der Vorstand setzte sich das Ziel, auch mit weiteren Gemeinden Leistungsvereinbarungen abzuschliessen. Zum Glück fand sich dazu die Bereitschaft bei den Gemeinden Heiden, Lutzenberg und Reute; während ein paar Jahren auch Grub AR und Wolfhalden. Anfangs 2013 traten diese in Kraft.

2019 traten die kantonalen Richtlinien zur Basisqualität von Kitas in Kraft. Darin sind Standards festgelegt hinsichtlich ausgebildetem Betreuungspersonal pro Anzahl Kinder, Voraussetzungen bei der Infrastruktur und besonders wichtig: ein pädagogisches und ein Betriebskonzept. Die Bewilligung und Aufsicht der Kitas im Kanton liegt nun beim Amt für Soziales.

Wir freuen uns sehr, dass die Organisatoren (HUGH) der Häädler Messe der Kita Wirbelwind angeboten haben, den Kitabetrieb auf der Balustrade der Turnhalle des Schulhauses Wies vorzustellen. Wir danken herzlich! Mitarbeitende der Kita werden an den Messetagen Samstag und Sonntag Attraktionen für kleine Kinder anbieten. Es ist kein Kinderbetreuungsdienst, Begleitpersonen der Kinder müssen anwesend sein. Für die Kita ein freudvoller Auftakt zum Jubiläumsjahr, ganz nach dem Messe-Motto «Chom und Lueg».

Seniorenflug Lutzenberg 2024

Greuterhof Islikon, Winterthur, Tösstal und Toggenburg

<i>Reisetag</i>	Mittwoch, 29. Mai 2024
<i>Abfahrt</i>	Die Abfahrtszeiten wurden noch nicht festgelegt. Diese und die Einsteigeorte werden bis am 14. Mai 2024 bekannt gegeben.
<i>Programm</i>	<p>Unser Ausflug führt uns durch den Kanton Thurgau nach Islikon in den Greuterhof ins Telefonmuseum, zum Mittagessen nach Winterthur in den Goldenberg und die Rückreise durch das Tösstal über die Hulftegg und die Schwägälp.</p> <p>09.30 Uhr Ankunft im Greuterhof, dort gibt es Kaffee und Gipfeli</p> <p>10.15 Uhr Führung durch das Telefonmuseum. Die Gruppengrösse ist beschränkt. Je nach Interesse müssen zwei oder drei Gruppen gebildet werden. Eintritt und Führung CHF 10.–. Bei einer Anmeldung und Nichtteilnahme müssen CHF 10.– verrechnet werden.</p> <p>12:00 Uhr Weiterreise nach Winterthur</p> <p>12:20 Uhr Ankunft im Goldenberg, Mittagessen im Rest. Goldenberg</p> <p>14:30 Uhr Rückreise via Tösstal, Hulftegg, Wattwil, Schwägälp</p> <p>18:15 Uhr ca. Ankunft in Lutzenberg</p>
<i>Preis</i>	CHF 55.– pro Person (bei einer Teilnehmerzahl von 30 Personen), je nach Teilnehmerzahl und Gemeindebeitrag verändert sich der Preis nach unten oder oben.
<i>Inbegriffen</i>	Carfahrt, Kaffee und Gipfeli im Greuterhof, Mittagessen im Goldenberg
<i>Nicht inbegriffen</i>	Getränke, Dessert, Eintritt und Führung CHF 10.00, Trinkgeld Fahrer
<i>Anmeldung</i>	Bis Dienstag, 14. Mai 2024 an Fritz Beutler, Löwengartenstrasse 14, 9400 Rorschach, 071 888 10 85, fritz.beutler@hispeed.ch

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Fritz Beutler

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

Frühlingserwachen

Fotos: Antje Biedermann

Schnapszahl-Jubiläum für Naturdenkmal

1513 wurde das damals noch ungeteilte Land Appenzell als 13. Kanton in die Eidgenossenschaft aufgenommen. 400 Jahre später wurde in beiden Appenzell (die Landteilung erfolgte 1597) intensiv gefeiert. Für besondere Akzente sorgten die damals in fast allen Gemeinden und Bezirken gepflanzten Zentenareichen. Als Folge von Krankheiten, Unwettern und Bautätigkeit sind die Jahrhundertbäume fast überall verschwunden. Wienacht bildet da die löbliche Ausnahme, und am kräftigen Baumstamm erinnert unübersehbar eine Gedenktafel an 1913.

Könnte die Eiche heute erzählen, würde sie mit Bestimmtheit vom Niedergang des einst blühenden Kurortes Wienacht berichten. So sind die Grosshotels Alpenblick und Landegg längst verschwunden. Vergangenheit sind auch die Pension Helvetia (Pensionspreis 6 Franken pro Person und Tag), die Gasthäuser Post, Schöne Aussicht und Rebstock, das Erholungsheim Tanne und die Wirtschaft Felsenberg. Vor rund zehn Jahren schloss auch das Kurhotel Seeblick seine Pforten, und bereits 2001 wurde die von Willi und Trudi Würzer geführte Post aufgehoben. Ebenfalls wurde auch der Schulbetrieb eingestellt.

Geblichen aber ist das zum stattlichen Baum gewordene Naturdenkmal Zentenareiche.

Rolf Niederer, der unermüdliche Chronist

Statt Briefmarken, Kaffeerahmdeckeli oder Ansichtskarten sammelt der Lutzenberger Rolf Niederer Fakten rund um wichtige Ereignisse. Als wertvolle Informationsquellen bewähren sich Tageszeitungen und Gemeindeblätter.

«Eine unvergessliche Episode?» Rolf Niederer lacht, überlegt nicht lange und erzählt: «Als 1964 die junge Herisauerin Gertrud Berweger (1944–2008) ihre Stelle als Lehrerin in Lutzenberg antrat, wurde sie von Berufskollege Josias Caviezel mit Jahrgang 1903 eingehend gemustert. Dann kommentierte er kritisch: «Aber Fräulein Berweger, doch nicht mit Hosen, das geht bei uns nicht!» Eine behoste Lehrerin wurde vom altgedienten Pädagogen kurz und bündig als unschicklich empfunden. Gertrud liess sich aber nicht abschrecken und hielt unserer Gemeinde als geschätzte Lehrkraft bis zur Pensionierung im Jahr 2007 die Treue.»

59 Jahre lang offizieller Chronist

In Lutzenberg 1941 geboren, absolvierte Rolf Niederer in Wolfhalden eine Verwaltungslehre. Später wechselte er in die Privatwirtschaft und betreute in einem Rorschacher Bauunternehmen bis zur Pensionierung die gesamte Administration. Von 1975 bis 1995 war Rolf Niederer Mitglied des Gemeinderats und zeitweise Vizehauptmann und Schulpräsident. Bereits 1959 wurde ihm der Posten als Gemeindechronist anvertraut, und bis 2018 hielt er in offizieller Mission wichtige Fakten für die Nachwelt fest.

Zum spannenden Hobby geworden

Im Frühjahr 2019 zogen Rolf und Anni Niederer nach Thal, in die Kruft, um. Nach dem Tod seiner Frau Anni, die ihm drei Töchter geschenkt hatte, wechselte er im Frühling 2022 ins Altersheim Hächleren in Thal. «Hier konnte ich eine geräumige Wohnung beziehen, nachdem schon damals die Aufgabe des Lutzenberger Heims Brenden feststand. Die Chronik führe ich heute als spannendes Hobby weiter, wobei ich immer auch Ereignisse in der gesamten Region Vorderland

festhalte. Das ist übrigens naheliegend, bildeten doch Lutzenberg, Wolfhalden und Heiden bis 1666 die Grossgemeinde Kurzenberg, um sich dann vom bedeutenden Kirchenort Thal zu trennen.»

Erdbeben forderte drei Menschenleben

Als wohl tragischstes Lutzenberger Ereignis in jüngerer Zeit erinnert der Chronist an den frühen Morgen des 1. Septembers 2002: «Ein Hangrutsch im Weiler Hellbüchel zog um 03.30 Uhr ein Einfamilienhaus in Mitleidenenschaft. In den Trümmern konnten die drei Bewohner nur noch tot geborgen werden.»

Mit dem Vorderland noch eng verbunden

Rolf Niederer war 26 Jahre lang im Lutzenberger Musikverein als Trompeter und S-Hornbläser aktiv. Heute nimmt er regelmässig am Seniorenessen und am Monatsstamm teil, die beide im Restaurant Hohe Lust stattfinden. «Nach wie vor fühle ich mich mit Lutzenberg und dem übrigen Vorderland eng verbunden. Hier sind meine Wurzeln, und mit meinem heutigen Wohnort Thal mit einmaliger Sicht auf den ganzen Kurzenberg habe ich eine gute Wahl getroffen», freut sich Rolf Niederer, der seine Chronistentätigkeit auch in Zukunft weiterführt.

Chronist Rolf Niederer studiert täglich regionale Zeitungen und Gemeindeblätter, die wichtige Grundlagen für sein Hobby sind.

Texte Peter Eggenberger

Ausschreibungserfolg und Projektförderung von EnergieSchweiz für die Region Appenzellerland über dem Bodensee

Bereits zum zweiten Mal unterstützt das Bundesamt für Energie unter dem Dach der «Projektförderung EnergieSchweiz für Gemeinden» Städte, Gemeinde und Regionen, die ihre Klima- und Energiepolitik aktiv voranbringen wollen. Damit leistet die Projektförderung einen wichtigen Beitrag, um die Ziele der Energiestrategie 2050 auf der lokalen Ebene voranzutreiben. Die Kategorien «Front Runner», «Fortschrittliche Städte und Gemeinden» und «Energie-Region» werden im Wettbewerbsverfahren durchgeführt. Eine Fachjury prüft die Anträge und verteilt die Zusagen.

Die Freude über die Zusage bei der Energiestadt Region Appenzellerland über dem Bodensee unter der Leitung von Präsident Werner Rüegg, Heiden, ist gross. Mit zwei Projekten werden die unterschiedlichen Zielsetzungen des Energiestadt Programms von EnergieSchweiz umgesetzt. Das Programm 1 beinhaltet eine Energie- und CO2 Bilanz sowie eine Energiestrategie und Wärmeplanung. Im Programm 2 ist eine Photovoltaikkampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe geplant. Bei beiden Projekten soll mit verantwortungsvollem Handeln die Lebensqualität gesteigert und das Klima geschont werden.

Appenzellerland über dem Bodensee	Energie- und Klimaplanung Energie- und CO2 Bilanz, Energiestrategie	Erneuerbare Energien Photovoltaik-Kampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe
	Energie-Region AüB und Wärmeplanung	

Für die Projekte konnten zusätzlich zu den Gemeinden der Energiestadt Region AüB auch die Gemeinden Wolfhalden und Oberegg gewonnen werden.

Aktuell sind die involvierten Partner daran, die Programme vorzubereiten, um im Verlauf des Jahres 2024 mit der Umsetzung zu starten. Dabei wird über die verschiedenen Meilensteine laufend informiert und die Bevölkerung und das Gewerbe im gesamten Appenzellerland über dem Bodensee eingeladen, an den Projekten teilzunehmen und zu profitieren.

Rückfragen sind an Werner Rüegg
Präsident Energieregion Appenzellerland über dem Bodensee
ruegg.werner@bluewin.ch, Telefon 079 610 70 10, zu richten.

Ungewöhnlicher Blickfang

Innerortstafeln unter anderem mit dem Schriftzug «Lutzenberg» sorgen am Rand eines abseitigen Töbels in Walzenhausen für einen ungewöhnlichen Blickfang. Sie wurden vor Jahrzehnten zur Hangsicherung eingesetzt.

Das vom Schwimmbad Walzenhausen in Richtung Ebni, Klosen und Sportplatz Franzenweid führende Fahrsträsschen ist auch bei Wanderern beliebt. Selten wird dabei ein Blick in das unwirtliche Töbels vor der Überbauung Ebni riskiert. Wer dabei die alten, zur Hälfte eingegrabenen Innerortstafeln im Steilhang entdeckt, staunt über den ungewöhnlichen Standort. Hier fanden die vom Kanton ausgemusterten Betontafeln eine Zweitnutzung, wurden sie doch zur Hangsicherung des sich hier befindlichen Schiessstandes der Pistolenschützen eingesetzt. Der Schiessbetrieb wurde bereits vor Jahren eingestellt, und das entsprechende Holzhäuschen scheint dem Zerfall geweiht. Auch der 1947 auf Initiative des Walzenhauser Zahnarztes Charles Wagner gegründete, Mitglieder aus dem ganzen Vorderland zählende Pistolenschützenverein, existiert schon lange nicht mehr.

Peter Eggenberger

WeinWerk
Wienacht AG
Unterer Kapf 862
CH-9405 Wienacht

FrühlingsDegustation

Samstag, 20. April 2024, 10.00–19.00 Uhr
Sonntag, 21. April 2024, 10.00–16.00 Uhr

Weinliebhaber/innen
sind dazu herzlich eingeladen.
Degustation/Festwirtschaft

Namensänderung Gospelchor RhyThal

Gegründet 1999 als «Gospelchor RhyThal», einem eigenständigen Verein, haben sich die 25 Sängerinnen und Sänger 2023 neu formiert und gehören nun zur Kath. Kirche Buechberg. Um diesen Schritt zu bekräftigen und klar zu signalisieren, dass es einen neuen Start gab, haben sie sich auch für einen neuen Namen entschieden und heissen ab sofort

«Gospelchor Life».

Alle die wollen und Lust haben, sind herzlich eingeladen mitzusingen.

Der Gospelchor Life probt jeden Dienstag von 19:30 – 21:30 Uhr im Katholischen Pfarreiheim in Thal. Weitere interessante Infos unter www.gospelchor-life.ch.

Anlässe für Gross und Klein 2024 in der Ludo Rheineck

Auch 2024 konnten es die Familien kaum erwarten, wieder in die Ludothek zu kommen. Rund 60 Mitglieder wurden an den ersten drei Öffnungstagen bedient und über 200 Spiele zurück gebracht und ebenso viele wieder ausgeliehen.

Das Ludo-Jahr ist damit feierlich eröffnet. Überhaupt wartet ein tolles und abwechslungsreiches Jahr 2024 auf alle grossen und kleinen Spielfreunde. Nachdem letztes Jahr die beliebten Spielabende für Erwachsene wegen grosser Nachfrage ausgebaut wurden und dann fast immer ausgebucht waren, finden auch 2024 wieder sechs solcher Abende statt. Sie stehen immer unter einem anderen Spielmotto (Montag, 11. März, Wissensspiele; Mittwoch, 12. Juni, Lieblingsspiele; Mittwoch, 21. August, Spielneuheiten; Montag, 16. September, Würfelspiele; Dienstag, 5. November, Monopoly). Der erste Spielabend des Jahres, Ende Januar, war bereits frühzeitig ausgebucht. Sich rechtzeitig anzumelden lohnt sich. Die Anmeldungen werden nach ihrem Eingang berücksichtigt.

Die Anmeldung ist einfach online möglich unter www.ludo-rheineck.ch/agenda beim jeweiligen Spielabend. Dort gibt es auch weitere Infos.

Für Kinder wurde 2023 erstmals ein Kinder-Spielvormittag in den Ferien angeboten. Aufgrund der grossen Nachfrage findet am Dienstag, 9. April 2024 der Kinder-Spielvormittag in den Frühlingsferien statt und am Dienstag, 6. August 2024 ein solcher in den Sommerferien. Beide richten sich an Kinder von ca. 8 bis 12 Jahren und finden von 08.30 bis 11.30 Uhr statt. Auch hier sind die Plätze beschränkt und die Online-Anmeldung bereits aufgeschaltet.

Alle speziellen Öffnungszeiten während den Ferien und Feiertagen gibt es unter www.ludo-rheineck.ch/aktuell/oeffnungszeiten2024.

Polarity-Therapie

Polarity-Therapie – eine ganzheitliche, äusserst wirksame, tiefgreifende Therapieform – basierend auf Körperarbeit, Gesprächen, Ernährung und eigenen Übungen. Wir leben zwischen den Polen Tag und Nacht, Liebe und Hass, Wut und Gelassenheit usw. – unser ganzes Leben findet zwischen zwei Polen statt.

Polarity-Therapie weckt den körpereigenen Fluss unserer Energien, löst Blockaden und Stauungen, trägt zum Wohlbefinden bei – fördert den natürlichen Heilungsprozess und regeneriert nach Operationen, Unfällen und Krankheiten. Sie unterstützt die Veränderung von Gewohnheiten – dadurch übernehmen wir mehr Eigenverantwortung und entwickeln verstärkt unser eigenes Potential.

- Polarity trägt zur Besserung bei Kopfschmerzen, Migränen, Rücken-, Verdauungsbeschwerden, Hexenschuss und ähnlichem bei.
- Polarity unterstützt während und nach der Schwangerschaft, lindert psychosomatische Beschwerden, Schlaf- und Konzentrationsstörungen – trägt zur Lösung von seelischen Belastungen, Selbstzweifeln usw. bei.
- Polarity dient zur Prävention – als Begleit-Therapie zur Schulmedizin – trägt zum allgemeinen Wohlbefinden bei.
- Polarity wirkt vorbeugend bei Verspannungen, Muskelkater, Stress, allgemeiner Müdigkeit, Nervosität, depressiven Verstimmungen und vielem mehr.
- Polarity bietet Erste Hilfe bei Unwohlsein, akuten Überlastungen, kleinen Unfällen, Kopf-, Schulter-, Skelett-, Rücken- und Muskelschmerzen.

Gerne begleite ich Menschen auf ihrem Weg – entdecke mit ihnen zusammen ihr Potential. Ich freue mich über ihre Entwicklung, die Entfaltung der Lebenskraft,

Weitwinkel

19

die daraus entstehende Klarheit und Zufriedenheit. Dies alles trägt zu unserer Gesundheit und Selbstheilung bei.

Erreichbar bin ich unter
Telefon 0718800354,
Polarity, Insel der Gesundheit,
Hafen 369, 9426 Lutzenberg,
www.insel-der-gesundheit.ch
info@insel-der-gesundheit.ch

Auf Sie freue ich mich sehr.

Martha Vetsch

Die leiseste WÄRMEPUMPE daheim testen? Wir kommen vorbei!

WÄRMEPUMPEN-HOTLINE:
071 855 51 11

M. Sturzenegger AG

Hof 387

Standorte:

9426 Lutzenberg

Lutzenberg • Rheineck • Heiden • Abwil

Tel. 071 855 51 11

info@m-sturzenegger-ag.ch

www.m-sturzenegger-ag.ch

M. STURZENEGGER AG

Öl- & Gasbrenner · Heizungen & Wärmepumpen

Rorschach-Heiden-Bahn

Vor 150 Jahren bewilligte die Bundesversammlung in Bern den Bau und Betrieb der Rorschach-Heiden-Bergbahn (RHB). Der 26. Januar 1874 (Tag der Bewilligung) geht damit als grosses Datum in die Geschichte des Unternehmens ein.

Nachdem Rorschach 1856 ans Netz der schweizerischen Eisenbahn angeschlossen war, tauchte in Heiden bereits in den 1860er Jahren der Plan einer Bergbahn nach Heiden auf.

1871 begann eine Eisenbahnkommission zu wirken, und 1873 hiessen die Gemeindeversammlungen von Heiden, Rorschach und Lutzenberg das Projekt gut. Die Bauarbeiten begannen im Frühling 1874. Am 3. September 1875 konnte die Rorschach-Heiden-Bergbahn feierlich eingeweiht werden.

Sandstein aus Wienacht

In Wienacht befanden sich im vorletzten Jahrhundert namhafte Steinbrüche. Deren Betreiber waren vehemente Befürworter der Bahn, erhofften sie sich doch bequemere Transportmöglichkeiten für ihre schwergewichtigen Produkte. Bei der Bahneröffnung lösten dann Güterwagen die Pferdefuhrwerke ab, und ab Rorschach wurde Sandstein aus Wienacht künftig per Schiff oder Bahn weiterbefördert.

In der Vergangenheit erwiesen sich die Verantwortlichen der RHB immer wieder experimentierfreudig. Als Sensation galt unter anderem das am 8. Februar 1908 erstmals verkehrende, in Wienacht fotografierte Saurer-Schienenmobil.

Peter Eggenberger

Sommerlager der Jungschar Rheineck und Umgebung Ab in die Wildnis!

Elia ist ein wilder Typ! Wenn man mit ihm unterwegs ist, ist Spektakel garantiert und dort, wo er sich aufhält, geschehen ungewöhnliche Dinge. Doch was macht ihn so besonders? Was genau ist sein Ziel? Wer ist dieser Gott, von dem er häufig spricht und wer ist eigentlich der junge Elisa, der ihm nachfolgt?

Um all das herauszufinden, reist die Jungschar in ihrem diesjährigen Sommerlager in die Wildnis! Dort wird sie die beiden merkwürdigen Männer kennenlernen und noch vieles mehr erleben: Schlafen im Zelt, Feuer machen, feines Essen geniessen, Freundschaften knüpfen, Spiel und Sport.

Wir reisen in verschiedenen Gruppen in die Wildnis: Vom 7. bis 12. Juli 2024 alle 7. bis 9. Klässler, vom 14. bis 19. Juli 2024 alle 4. bis 7. Klässler und vom 14. bis 17. Juli 2024 alle 2. bis 3. Klässler (Es ist immer die Klasse nach den Sommerferien gemeint.)

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch du dabei bist! Die Anmeldung, mehr Infos und den packenden Trailer zum Lager findest du (bald) unter www.jungschar-rheineck.ch. Bis es dann soweit ist, kannst du gerne auch schon einmal an einem unserer Jungschar-Nachmittage teilnehmen. Die Infos dazu findest du ebenfalls auf unserer Website.

Mitgliederversammlung Spitex Am Alten Rhein

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Spitexvereins Am Alten Rhein findet am

Donnerstag, 2. Mai 2024, um 19:30 Uhr, im Hotel/Restaurant Hecht, Hauptstrasse 51, in 9424 Rheineck statt.

Die Pro Senectute Rorschach und Unterrheintal wird ihr Angebot für die Gemeinden Thal, Rheineck, St. Margrethen und Lutzenberg vorstellen.

Nutzen Sie die Gelegenheit dieses kennenzulernen.

Vereinsmitglieder erhalten dazu eine schriftliche Einladung und sind stimmberechtigt. Wir freuen uns auf einen informativen Abend und eine rege Teilnahme.

Ostermontag, 1. April 2024 – Am Oschtermäntig durs Vorderland

Route: Heiden Post – Kaien – Tanne – Hirschen Wald – Girtannen – Nord – Grosse Säge – Trogen Bhf

Distanz: 14,6 km Zeit: 4 ½ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 10.40 Uhr 9410 Heiden, Post, Bushaltestelle

Rückreise: 17.15 Uhr 9043 Trogen, Bahnhof

Anmeldung bis Samstag, 30. März 2024 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail: urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 247 81 09

Dienstag, 9. April 2024 – GOBA-Wanderung Besuch der Mineralquelle

Route: Gais Bahnhof – Meistersrüte – Lankbrücke – Flucht – Gontenbad

Distanz: 11,3 km Zeit: 3 Std. Anforderungen: tief

Treffpunkt: 11.30 Uhr 9056 Gais, Bahnhof

Rückreise: 17.00 Uhr 9108 Gontenbad, Bahnhof

Anzahl Teilnehmende ist auf 25 Personen beschränkt

Anmeldung bis Sonntag, 7. April 2024 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail: urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 247 81 09

Samstag, 13. April 2024 – Robert Walser zum Geburtstag

Route: Mogelsberg Bahnhof – Eichmoos – Metzwil – Schwanden –

Lichtensteig – Lichtensteig Bahnhof

Distanz: 9,5 km Zeit: 3 Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.20 Uhr 9122 Mogelsberg, Bahnhof

Rückreise: 15.20 Uhr 9620 Lichtensteig, Bahnhof

Anmeldung bis Donnerstag, 11. April 2024 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail: christoph.lang@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 697 22 04

Dienstag, 16. April 2024 – ZUBI-Frühlingswanderung

Route: Degersheim – Wissbachschlucht – Ergeten – Ruine Ramsenburg – Stierweid – Kofolz – obere Säge

Distanz: 13,7 km Zeit: 4 ¼ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.45 Uhr, 9113 Degersheim, Bahnhof

Rückreise: ca. 16.30 Uhr 9100 Herisau, Alpsteinstrasse, Zubi AG

Anmeldung bis Sonntag, 14. April 2024 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail: margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 749 36 55

Samstag, 20. April 2024 – Grenzerfahrten

Route: St. Gallen HB – Unterbrand-Waldegg – Speicherschwendi – Halten – Grub – Wienacht Tobel – Thal – Rheineck Bahnhof

Distanz: 30 km Zeit: 8 ½ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 07.00 Uhr 9000 St. Gallen, Hauptbahnhof

Rückreise: 17.30 Uhr 9424 Rheineck, Bahnhof

Anmeldung bis Donnerstag, 18. April 2024 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail: peter.hensel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 205 58 89

Sonntag, 21. April 2024 – Ins wilde Rotbachtobel

Route: Sternen bei Teufen – Höchfall – Wonnenstein – Badeplatz Strom – Stein AR – Rachtobel Sonderbach – Hundwil

Distanz: 8,5 km Zeit: 3 Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 10.05 Uhr 9053 Sternen bei Teufen

Rückreise: 15.47 Uhr 9064 Hundwil, Dorf, Bushaltestelle

Anmeldung bis Freitag, 19. April 2024 19.00

Uhr über die Homepage, per E-Mail:

bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 077 522 09 11

Kurs über künstliche Intelligenz «KI» für KMU-Betriebe in Lutzenberg

Reto Furrer ist Inhaber des in Lutzenberg ansässigen Unternehmens Furrer ITX. Seine Firma unterstützt KMU-Betriebe in der Ostschweiz im Bereich Suchmaschinenoptimierung und Online Marketing. Gegründet im Jahre 2022, kann das junge Unternehmen einen bereits grossen Kundenstamm von KMU-Betrieben aus der ganzen Ostschweiz vorweisen.

Ein erster Kurs zu «ChatGPT» (KI) konnte bereits im Januar durchgeführt werden und fand auf Anhieb grossen Zuspruch. Der mit 1,5 Stunden Dauer sehr kompakt ausgelegte Kurs richtet sich gezielt an Geschäftsführer und Büromitarbeitende. Er ist darauf ausgelegt, den Umgang mit ChatGPT im beruflichen Alltag zu erlernen.

Seit Februar bietet Furrer ITX diesen neuartigen Kurs regelmässig in seinen Räumlichkeiten in Lutzenberg oder nach Bedarf direkt bei Unternehmen an. Interessierte können sich auf der Webseite von Furrer ITX über eine Kursteilnahme informieren und anmelden.

www.furrer-itx.ch/kurse

Peter Schalch

Wienachtsmarkt in Wienacht-Tobel

Der Wienachtsmarkt 2023 ist Geschichte, es war ein Markt, der viel Kraft und Durchhaltevermögen vom OK, den Helfern und den Ausstellern erforderte.

Wir haben uns alle immer einen Wienachtsmarkt mit viel Schnee gewünscht, dieser Wunsch wurde im 2023 zu gut gemeint erfüllt, so dass der fehlende Schnee der letzten Jahre ebenfalls vom Himmel gefallen ist.

So schön es war, organisatorisch hat uns das Wetter einen riesen Strich durch die Rechnung gemacht: Die Busse kamen teils nicht mehr nach Wienacht, der Pfadschlitten kam an den zugeschneiten Autos nicht mehr vorbei, Heizungen in den Festzelten stiegen aus und die Bahn hatte leider auch Verzögerungen. Wir danken an dieser Stelle nochmals allen Einwohnern und Einwohnerinnen des Tobels, für die Geduld und Unterstützung.

Trotz all dem Schneegestöber, kamen auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher in unser schönes Dorf, das immer so liebevoll geschmückt wird. Wir bekommen sehr viele Dankeschöns, dass wir den Markt am Leben erhalten und ihn wieder durchführen werden. Wir lassen den Kopf nicht hängen wegen den Wetterbedingungen im 2023 und den dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.

Nach guten Gesprächen mit den Vereinen und Ausstellern, werden wir noch einige Optimierungen vornehmen. Der Markt findet weiterhin am Samstag vor dem 1. Advent statt, die Ausstellerzeiten setzen wir aber neu von 11.30–19.30 Uhr fest.

Es war ein intensiver Markt, der allen viel abverlangte, trotzdem sind wir für den Wienachtsmarkt 2024 am Samstag, 30.11.2024 zuversichtlich. Wir schauen voraus, haben schon die ersten Sitzungen dieses Jahr gemacht und freuen uns schon auf den Markt 2024 mit euch!

Cinéclub Rosental

Aftersun – Schimmernd wie ein Swimmingpool voller Geheimnisse

Die 11-jährige Sophie und ihr Vater Calum verbringen einen gemeinsamen Urlaub in einem türkischen Resort – eine wertvolle Zeit, da Sophie sonst bei ihrer Mutter lebt. Sie faulenzten am Pool, spielen Billard, unternehmen Ausflüge und halten die Erlebnisse mit der Videokamera fest. Ihre Beziehung ist nah, doch immer wieder schleicht sich eine gewisse innere Abwesenheit Calums ein.

20 Jahre später werden Sophies zärtliche Erinnerungen an jenen Urlaub zu einem kraftvollen und atmosphärischen Porträt ihrer Beziehung. Eines der besten britischen Debüts der letzten Jahre, das mit vielen Preisen geehrt wurde!

**Mittwoch, 3. April 2024, 20.00 Uhr,
Rosenbar ab 19.15 Uhr geöffnet**

Katja Laux

Heute Beratung.

Morgen Begeisterung.

Ob Anlegen, Vorsorgen, Finanzieren,
Sparen oder Zahlen, wir helfen Ihnen, Ihre Ziele
zu erreichen: sgkb.ch/rheineck

Meine erste Bank. St.Galler
Kantonbank

Weil das Leben nicht immer die schönsten, aber eben doch die besten Geschichten schreibt, führe ich in meinem Kopf eine Erlebnis-Bibliothek. Damit sie nicht aus allen Nähten platzt, suche ich mir ab und an eine aus, die ihren Weg über meine Finger auf Papier findet. Meine Erzählungen sind mal lustig, mal tiefgründig, aber sie sind vor allem eines – echt.

Sabrina Obertüfer

Schnapschuss

Typisch Schweiz

Seit zwei Jahren unterrichte ich u. a. Jugendliche in Integrationsklassen. Die meisten von ihnen sind aus ihrem Heimatland geflüchtet oder wurden von ihren Eltern alleine in die Fremde geschickt, um ein besseres Leben zu haben. Und es sind vor allem junge Männer, denn Mädchen werden entweder erst gar nicht auf die Reise geschickt oder kommen nie lebend hier an. Heute stehe ich vor einer Klasse mit 14 Schülern. Sie kommen aus verschiedenen Ländern wie z.B. Honduras, der Ukraine, Afghanistan oder Eritrea. Zum Lektioneneinstieg sammeln wir Wörter, die für die Jugendlichen «typisch Schweiz» bedeuten. «Schoggi!» höre ich gleichzeitig aus Reihe 2 und 4. Dicht gefolgt von Röstli, Raclette und Käse. Woran sie denn noch denken – ausser Essen, frage ich in die Runde.

«Die Schweiz ist sauber», sagt ein Schüler «und die Natur ist schön!», ergänzt sein Sitznachbar. Eine Reihe hinter ihm findet jemand, dass «Berge» typisch Schweiz seien. «Oh, ich mag keine Berge», höre ich einen Jungen in der letzten Sitzreihe sagen. Ich muss schmunzeln, denn meine Kinder mögen die Berge auch nicht sonderlich. Wandern finden sie nach kurzer Zeit meist «langweilig und sooo streng» und «Trotti fahrä chamä do au nöd». Ich frage den jungen Mann, ob er lieber in der Stadt unter Menschen sei? Ruhig antwortet er, dass er die Berge nicht mag, weil es dort so schwierig sei, vor Männern mit Pistolen davonzulaufen. Er sei damals gestürzt und hätte sich den Fuss verletzt, während sein Freund angeschossen wurde. Einige der anderen Schüler pflichten ihm bei und ergänzen, dass man in den Bergen auch sein Essen schlecht vor wilden Tieren verstecken könne und es nur wenige sichere Schlafplätze gebe. Puh. Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen, aber in mir arbeitet es. Ich weiss was da draussen passiert. Die Medien erstatten immer wieder Berichte über die Lage von Flüchtenden. Aber solche Erzählungen direkt von betroffenen, jungen Menschen zu hören, ist etwas anderes.

Ich lenke den Unterricht wieder auf «typisch Schweiz». Es fallen weitere Worte wie «Ausbildung, Arbeit und Schwimmen». Es sei gut, dass die Kinder hier schwimmen lernen. So würden sie nicht ertrinken, wenn sie mal von einem Boot fallen. Ich schlucke wieder leer, während sich die Jugendlichen ganz selbstverständlich weiter austauschen. Ich höre, wie zwei darüber sprechen, dass sie sich unter einem Güterzug festhalten und somit einige Fusskilometer sparen konnten.

Plötzlich hebt ein junger Mann, der bis jetzt noch kaum etwas gesagt hatte, die Hand. Seine linke Gesichtshälfte ziert eine lange, dicke Narbe. Von seiner Stirn, über sein – offensichtlich nicht mehr funktionierendes – Auge, bis zu seinem Hals. «Freiheit. Die Schweiz ist Freiheit.» Die Schweiz ist Freiheit. Und ich werde bei unserer nächsten Wanderschaft das Genörgel meiner Kinder mit Zufriedenheit hinnehmen. Denn was gibt es Schöneres, als so sorgenfrei zu sein, um sich über Langeweile bei einer Wanderung zu nerven?

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	19.15–21.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnverein Frauen	Do	19.00–20.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.			
Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15 Hausbesuche auf Anmeldung
----------------------	----------	---------------	--

Hotel Hohe Lust	jeden Montag, ab 19.45 Uhr Schach mit dem Schachclub Thal und Umgebung
-----------------	---

Hühof Büelachen	Jeden Mittwochnachmittag, 13.30–16.00 Uhr Projektnachmittage, 077 400 42 86, Manuela Hübscher
-----------------	--

April 2024

Woche 14	
Di 2. 4. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 3. 4. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, ehem. FW-Depot Wienacht
Do 4. 4. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 5. 4. ab 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Woche 15	
Mo–Fr 8.–19. 4.	Primarschule/Kindergarten, Frühlingsferien
Di 9. 4. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 11. 4. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission, Grünabfuhr
Sa 13. 4. 10.00–12.00	Musikverein Lutzenberg, Ständlitour Wienacht
Woche 17	
Mo 22. 4.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Frühlingsferien
Do 25. 4. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
Sa 27. 4. 13.00	Musikverein Lutzenberg Landsgemeinderundgang Lutzenberg
Woche 18	
Mo 29. 4. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Reanimationskurs, Schulhaus Gitzbüchel

Mai 2024

Woche 18	
Mi 1. 5. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, ehem. FW-Depot Wienacht
Do 2. 5. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 3. 5. ab 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Woche 19	
Di 7. 5. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 9. 5.	Auffahrt
Do–Mo 9.–20. 5.	Primarschule/Kindergarten, Pfingstferien
Do 9. 5. 10.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg und Kath. Pfarrei Thal, ökumenischer Auffahrtsgottesdienst im Bildschachen, Lutzenberg

Woche 20

Di 14. 5. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
So 19. 5.	Pfingsten

Woche 21

Mo 20. 5.	Pfingstmontag
Di 21. 5.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Pfingstferien
Do 23. 5. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission, Grünabfuhr
Fr 24. 5. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs 1. Teil, Schulhaus Gitzbüchel
Sa 25. 5. 08.30–16.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Nothilfekurs 2. und 3. Teil, Schulhaus Gitzbüchel

Woche 22

Mi 29. 5.	Seniorentreff Mittagessen, Seniorenausflug
Do 30. 5.	Kant. Lehrerkonferenz

Juni 2024

Woche 22	
Sa 1. 6. 9.00–11.00	Bau- und Umweltschutzkommission, Annahme Giftabfälle, Gemeindesammelstelle Almendsberg, Walzenhausen

Woche 23

Di 4. 6. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 5. 6. 19.00–20.00	Musikverein Lutzenberg, Abendständchen Hellbüchel, Lutzenberg
Do 6. 6. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 7. 6. ab 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 24

Di 11. 6. 11.30	Seniorentreff Mittagessen, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 12. 6. 19.30–21.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Partnerübung mit dem SV Wolfhalden Theoriesaal, Volg, Wolfhalden
Do 13. 6. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission, Grünabfuhr

Woche 26

Mi 26. 6. 17.30–19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Blutspenden, evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Do 27. 6. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung

3
Editorial

4
Zoom

6
Verwaltung

11
Schule

13
Dorfleben

19
Weitwinkel

23
Schnappschuss

24
Veranstaltungskalender

Vereine vereinen

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Geniessen Sie diverse
feine Sommergerichte
auf unserer
!!! Aussichtsterrasse !!!

Wild-Saison
ab ca. Mitte September

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!

tyoR'

«Typografie ist sehen
und gestalten
mit Schrift
für LeserInnen».

TypoRenn
Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
079 335 08 03
prenn@typorenn.ch

reha lutzenberg

reha-lutzenberg.ch

WIR
SIND
VELO.

zweirad-signer.ch

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

airbag garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank
Unteres Rheintal

Jetzt
Beratungstermin
vereinbaren

„Vertrauen und gute Kommunikation
sind das Fundament einer zielführenden
Beratung.“

Ivo Zeba, Firmenkundenberater

«I am back again»

Ich freue mich, Sie heute wieder als frisch gewählter Redaktionsleiter des «fokus» begrüßen zu dürfen. Diese Aufgabe durfte ich bereits einmal in den vergangenen Jahren interimsmässig übernehmen.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 8. April 2024 den ausserordentlichen Rücktritt von Gemeinderätin Antje Biedermann als Redaktionsleiterin des «fokus» per 1. April 2024 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Die restlichen Redaktionsmitglieder Peter Schalch, Doris Herzig, Simona Maiorana und Sabrina Obertüfer (Rücktritt vom Rücktritt) bleiben Ihnen aber wie gewohnt erhalten.

Gutes kann man immer besser machen – doch im Kern bleibt alles wie gewohnt: Das hat Antje Biedermann mit frischem Wind und neuen Ideen für ein «fokus im neuen Kleid» bewiesen. Für die wertvolle Arbeit innerhalb des Redaktionsteams danken wir herzlich.

«Spektakuläre Aussicht» ohne grosse Anstrengung

Ist Ihnen das Foto auf der Titelseite aufgefallen? Und haben Sie den Ort erkannt? Nichts tun und doch eine fantastische Weitsicht – der neu gestaltete Aussichtspunkt «Eiche» in Wienacht.

Einsicht – Aussicht – Weitsicht sind drei Begriffe, die eng miteinander verbunden sind und eine wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Einsicht ist die Fähigkeit, Dinge zu verstehen, Situationen zu analysieren und die Konsequenzen unseres Handelns zu erkennen. Aussicht bezieht sich auf den Blick nach vorne, auf die Perspektive, die wir auf die Zukunft haben. Eine positive Aussicht ist von Optimismus geprägt und gibt uns Hoffnung und Motivation, unsere Ziele zu erreichen. Weitsicht ist die Fähigkeit, über den Augenblick hinaus zu denken und die langfristigen Auswirkungen unserer Handlungen zu berücksichtigen.

Zusammen bilden Einsicht, Aussicht und Weitsicht ein starkes Fundament für ein erfülltes und erfolgreiches Leben. Indem wir verstehen, wohin wir gehen wollen (Aussicht), erkennen, wo wir stehen (Einsicht) und bedenken, wie unsere Handlungen langfristig wirken (Weitsicht), können wir unsere Ziele klar definieren und die notwendigen Schritte unternehmen, um sie zu erreichen..

«Bienen-Werte»

2018 öffnete das Didaktische Zentrum für Bienen-Werte auf dem Areal der Schule Waid in Mörschwil. Das Zentrum wurde gegründet, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Bienen für die Umwelt zu schärfen und die Öffentlichkeit über die faszinierende Welt der Bienen zu informieren.

Dass Bienen weit mehr als Honiglieferanten sind, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Freuen können Sie sich auf die Galerie auf Seite 17 dieser Ausgabe, in der grossartige Fotos über das Leben der Bienen zu finden sind.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe, in der Sie ausserdem, wie immer, die gewohnten Einblicke in Aktivitäten von Vereinen, Schule und dem Dorfleben allgemein finden.

Viel Spass beim Lesen – und geniessen Sie den Sommer!

*Werner Schluchter
Gemeinderat und Redaktionsleiter «fokus»*

Impressum

Redaktion Werner Schluchter, Peter Schalch, Sabrina Obertüfer, Simona Maiorana, Doris Herzig, fokus@lutzenberg.ch

Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg rahel.gervasi@lutzenberg.ar.ch

Gestaltung TypoRenn, 9052 Niedersteufeln, prenn@typorenn.ch

Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau

Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats

Titelbild Peter Schalch

Feuerwehrverein Lutzenberg/Wienacht

Jedes Kind weiss: Wenn es brennt, ruft man die Feuerwehr. In der Schweiz gehören viele Frauen und Männer der freiwilligen Feuerwehr an und verbringen ihre Freizeit im Depot und an Übungen, um für den Ernstfall gewappnet zu sein. In diesem muss man sich auf seine Kameraden stets verlassen können.

Um den Zusammenhalt zu stärken und die Kameradschaft zu fördern, wurde 1982 der Feuerwehrverein Lutzenberg/Wienacht gegründet.

«Beim Zusammenschluss der drei Feuerwehren Rheineck, Thal und Lutzenberg im Mai 2018 wurde diskutiert, ob der ortsansässige Verein aufgelöst und durch den neuen Feuerwehrverein ersetzt werden soll», erzählt Myrtha Hotz, Präsidentin des Vereins. «Erstaunlicherweise waren vor allem viele junge Mitglieder dagegen», ergänzt sie. Deshalb blieb der Feuerwehrverein Lutzenberg/Wienacht neben dem neuen der Feuerwehr RTL bestehen. Heute sind rund 64 aktive und ehemalige Feuerwehrleute Mitglied. Viele seien auch bei beiden Vereinen dabei. «Wir engagieren uns unter anderem am Grümpeli und am Weihnachtsmarkt und organisieren verschiedene Anlässe wie zum Beispiel Skitage und Familienausflüge, für unsere Mitglieder», sagt Myrtha Hotz. Der Verein unterstützt und fördert vor allem Kameradschaft und Geselligkeit.

Sabrina Obertüfer

Kontakt Daten

Feuerwehrverein Lutzenberg/Wienacht
Myrtha Hotz, Präsidentin
Telefon +41 71 880 00 95
myrthas@bluemail.ch

Vereine vereinen ...

... unter diesem Titel haben wir vier Ausgaben lang die Vereine in unserer Gemeinde vorgestellt. Heute endet diese Serie mit der Vorstellung des Samaritervereins und dem Feuerwehrverein. Wir hoffen, es war für den Einen oder die Andere etwas dabei und konnten so vielleicht für etwas Zuwachs bei den Vereinen sorgen. Eine Liste mit allen Vereinen und den Kontaktdaten finden Sie übrigens unter www.lutzenberg.ch im Internet.

Und nochmals zur Erinnerung: Falls die bestehenden Vereine Ihr Interesse nicht wecken konnten: Gründen Sie doch einfach selbst einen! Neue Ideen sind herzlich willkommen!

Antje Biedermann, Gemeinderätin

Ein verlässlicher Partner für die Sicherheit

Seit der Gründung bildet die Feuerwehr RTL (Rheineck, Thal, Lutzenberg) einen verlässlichen Partner, auf welchen man sich zu jeder Tages- und Nachtzeit verlassen kann. Eine schlagkräftige Einheit, in welcher alle Angehörigen der Feuerwehr ihre beste Leistung bringen. Eine vertrauensvolle Partnerschaft, welche Sicherheit und ein «gutes Gefühl» für alle Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinden gibt.

Reibungslos, unbürokratisch und vor allem verlässlich funktioniert im Ernstfall die Zusammenarbeit. Der Einsatzdienst bedeutet für den Angehörigen der Feuerwehr, am Arbeitsplatz oder zu Hause alles liegen und stehen zu lassen oder mitten in der Nacht aufzuspringen, um Minuten später in vollständiger Schutzausrüstung auszurücken.

Betrachtet man die letzten Jahre, so lässt sich feststellen, dass die Feuerwehr RTL ständig in Bewegung war und es auch weiterhin sein wird.

Die geleisteten Stunden zeigen, dass sich fast wöchentlich in allen Bereichen der Feuerwehr etwas bewegt – egal ob in Schulübungen, in Übungen für den Atemschutz, Maschinisten, die Strassenrettung, Offiziere und Unteroffiziere, dem Stabs-Zug und dem Ret-

tungsdienst / First Responder, in diversen externen Kursen und Weiterbildungen oder im Ereignisfall.

Die Feuerwehr RTL ist darauf angewiesen, auch in Zukunft auf engagierte Bürgerinnen und Bürger zählen zu dürfen, die bereit sind Verantwortung für ihr Umfeld zu übernehmen und Hilfe zu leisten, wo sie gebraucht wird. Wenn wir mit diesem Beitrag Ihr Interesse für die Feuerwehr RTL wecken konnten, können Sie uns jederzeit kontaktieren (<https://fw-rtl.ch/>).

Bei allen anderen Leserinnen und Lesern möchten wir uns ganz herzlich für die Unterstützung und das grosse Vertrauen bedanken sowie die gelebte Solidarität gegenüber der Feuerwehr RTL.

*Simon Diezi
Gemeindepräsident Thal*

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

Erste Hilfe rettet Leben! Wo viele Menschen zusammenkommen, sorgen Samariterinnen und Samariter für Sicherheit. Auch für andere Belange, wie z.B. dem Blutspendedienst oder für Kurse und Schulungen, ist die Fachkompetenz der Samariterinnen und Samariter unverzichtbar.

Seit 53 Jahren gibt es den Samariterverein Lutzenberg-Wienacht. Er zählt heute 18 Vereinsmitglieder, davon 16 aktive. Mit Cony Künzler als Präsidentin, Samariterlehrerin und Kursleiterin, sowie Bianca Züst, ihres Zeichens Vizepräsidentin und ebenfalls Samariterlehrerin und Kursleiterin, verfügt der Verein über ein langjähriges und sehr kompetentes Führungsteam. An den monatlichen Übungen im Übungsraum in Wienacht nehmen im Durchschnitt 12 bis 14 Aktivmitglieder teil, was ein sehr erfreuliches und grosses Engagement abbildet. Alljährliche Partner-Übungen mit den Vereinen Wolfhalden, Reute-Oberegg und Rehetobel-Wald, sowie alle drei Jahre eine Vorderländer Grossübung mit gegen 100 Teilnehmenden ergänzen das Ausbildungsprogramm und fördern das Zusammenarbeiten, da bei Sanitätsdiensten auch sonst sehr oft zusammen Dienst geleistet wird.

Kein Event ohne Samariterposten

Sozusagen «Ernstfall-Einsätze» übers Jahr gibt es immer wieder, einerseits sind es geplante Sanitätsdienste wie z.B. am Dorfturnier, bei Schulanlässen oder am Wienachtsmarkt. Unvorhergesehene sind zum Glück eher selten, können aber auch vorkommen. Bei Anlässen wie dem Grümpelturnier gibt es immer wieder einmal Prellungen und kleinere Wunden zu versorgen. Auch Problembehandlungen wegen zu starker Hitze können auftreten. Auch in Walzenhausen, wo es leider keinen Samariterverein mehr gibt, stehen die Lutzenberger NothelferInnen bei Veranstaltungen gerne im Einsatz.

Leben retten und Blut spenden

Nothilfekurse sind schon in jungen Jahren ein Thema, spätestens dann, wenn man den Führerschein machen will. Auf diesem Weg lernt man die wichtigen Schritte in einer Erste-Hilfe Situation. Angesprochen sind dabei angehende Junglenkerinnen und Junglenker, wie auch verkehrserfahrene Personen, welche ihre Kenntnisse auffrischen möchten.

Für junge Mütter und Väter, für Grosseltern oder Babysitter ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Kurs «Notfälle bei Kleinkindern» zu besuchen, welcher einmal pro Jahr angeboten wird.

Unter der Bezeichnung BLS (Basic Life Support) – AED (Automatisierter externer Defibrillator) – SRC (Swiss Resuscitation Council), wird mehrmals im Jahr ein Kurs für lebensrettende Massnahmen durchgeführt. Er hilft eine akute Herz-Kreislauf-Erkrankung und einen Herz-Stillstand zu erkennen, sofort richtig zu handeln und die überlebenswichtige Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes zu überbrücken. Der Kurs richtet sich an alle interessierten Personen. Kursangebote sind unter www.samariter-lutzenberg.ch abrufbar.

Vier von fünf Menschen benötigen in ihrem Leben einmal Blut oder ein Medikament aus Blutpräparaten. Darum gilt nach wie vor: Wer Blut spendet, rettet Leben! Das Blutspendezentrum St.Gallen bietet in Zusammenarbeit mit dem Samariterverein zweimal jährlich die Gelegenheit, in Heiden Blut zu spenden.

Dass der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht ein sehr aktiver Verein ist, zeigt das grosse Jahresprogramm, welches nicht nur themenbezogene, sondern auch gesellige Termine aufweist. Alljährlich wird ein Ausflug organisiert, einmal nur für die Aktiven, ein andermal mit der Familie. Last but not least trägt auch der alljährliche Klausabend zum gemütlichen Teil bei. Interessierte sind herzlich willkommen, an einer Übung Samariterluft zu schnuppern.

Peter Schalch

Übungsprogramm unter
www.samariter-lutzenberg.ch

Kontaktdaten

Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Cony Künzler, Präsidentin
Telefon +41 71 888 60 59
praesident@samariter-lutzenberg.ch

Die Bauarbeiten am Strassenbauprojekt des Kantons sind mittlerweile mehrheitlich abgeschlossen. Die Gemeinde Lutzenberg realisierte die Neugestaltung des Aussichtspunktes «Eiche» auf den Grundstücken Nr. 616, Nr. 828 sowie ein Teilgrundstück der Parzelle Nr. 829, welche der Gemeinde Lutzenberg abgetreten wurden.

Neue Platzgestaltung, Möblierung und Bepflanzungen

Das Projekt beinhaltet hauptsächlich den Boden des Platzes auszugleichen und den bestehenden Kiesbelag zu ersetzen. Zudem konnte das Mobiliar (Bank und Abfallkübel) modernisiert werden. Zusätzlich wurde das bestehende Geländer durch ein normenkonformes Metall-Geländer ausgetauscht. Auch die übrigen bestehenden Viehzäune mussten erneuert werden. Bestehende Sandsteinblöcke wurden umgelagert und neue Heckenkörper angelegt. Das Anlegen einer Wildobst- und Vogelschutzhecke sowie weitere kleine Thymianflächen tragen zur naturnahen Gestaltung des Aussichtspunktes bei.

Der Gemeinde Lutzenberg war es ein Anliegen, dass der Aussichtspunkt «Ei-

Neugestaltung Aussichtspunkt «Eiche» in Wienacht

Der Kanton als Auslöser für die Neugestaltung

Das schon seit geraumer Zeit geplante kantonale Strassenbauprojekt in Wienacht wurde 2023 in Angriff genommen. Es beinhaltet u. A. die Verlegung der Kantonsstrasse im Bereich des beliebten Aussichtspunktes «Eiche». Im Zuge der Landumlegungen konnten private Parzellen in der unmittelbaren Nachbarschaft vom Kanton übernommen werden. Diese wurden der Gemeinde Lutzenberg zur Neugestaltung des Aussichtspunktes «Eiche» zur Verfügung gestellt.

che» mit wenigen und unterschiedlichen Materialien in der Situation in Erscheinung tritt. Der öffentliche Raum wurde klar als solcher erkennbar gestaltet und grenzt sich gegenüber den Nachbargrundstücken eindeutig ab.

Die Aussichtslage

Der Aussichtspunkt «Eiche» erfuhr seine Aufwertung vor allem durch Gartenbaumassnahmen. Allerdings musste festgestellt werden, dass die Aussicht im Laufe der Jahre durch das gewachsene Gehölz der untenliegenden Grundstücke stark beeinträchtigt war. Die Anlage konnte dem Namen «Aussichtspunkt» nicht mehr gerecht werden.

Mit dem Grundeigentümer der bestockten Fläche konnten in Zusammenarbeit mit der Forstcorporation Vorderland Rhodungsmassnahmen festgelegt werden. Im Wesentlichen betraf dies die sich im nördlichen Bereich befindende grosse Linde, welche beschnitten wurde. Zudem gibt es eine prägnante Rottanne, die auf den Stock gesetzt wurde, sowie eine Lärche im südlichen Teil, welche ebenfalls gefällt werden konnte. Die Rhodungsarbeiten wurden im März 2024 durchgeführt, noch bevor die Vögel wieder nisten konnten.

*Werner Schluchter
Präsident Bau- und Umweltschutzkommission*

Handänderungen (Art. 970a ZGB)

März bis Mai 2024

6. 3. 2024

Schwalm Heinrich, Arbon, und Schwalm Monique, Arbon, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 13.2.2017) an Roth Marcel, Eichberg, Liegenschaft Nr.255, 371 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr.357, Remise Nr.399, Engelgass

18. 3. 2024

Nikolic Ronald, Stachen (Erwerb 14.1.2022) an Sánchez Fernández Ricardo, Rorschacherberg, und Sánchez Fernández Fabian, Rorschacherberg, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr.5001, ¹²⁷/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr.803, Tan, Stockwerkeigentum Nr.5017, ⁶/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr.803, Tan, und Stockwerkeigentum Nr.5028, ²/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr.803, Tan

22. 3. 2024

Erbengemeinschaft Ekkehard Andexlinger (Erwerb 24.11.2022) an Lorini Emanuele Nicola, Winterthur, ²/₆ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr.371, 345 m² Grundstückfläche, Blatten, Liegenschaft Nr.373, 1767 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr.492, Blatten, und ²/₆ Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr.374, 38 m² Grundstückfläche, Hellbüchel

Aus dem Kantonsrat

An der letzten Sitzung des Amtsjahres 2023/2024 im Mai 2024, hat der Kantonsrat die Staatsrechnung genehmigt und verschiedene Berichte – u. a. den Rechenschaftsbericht des Regierungsrates und den Tätigkeitsbericht der Geschäftsprüfungskommission – zur Kenntnis genommen.

Besonders für Diskussionen gesorgt hat der GPK-Bericht. Es wurde Kritik am Departement Bildung und Kultur, vor allem am Vorsteher, geübt. Dabei waren die lange Wartezeit für schulpsychologische Abklärungen und die Fluktuation der Angestellten im Departement in den letzten Jahren die Hauptthemen.

Ebenfalls für Gesprächsstoff hat die Teilrevision des Normalarbeitsvertrags für hauswirtschaftliche Angestellte gesorgt. Es wurde festgestellt, dass z. B. in einer 24h-Betreuung oftmals Arbeit und Freizeit vermischt werden. Der neue NAV basiert auf dem Modellarbeitsvertrag des Bundes und beinhaltet einige Änderungen zu Gunsten der Angestellten. So wird beispielsweise die Arbeitszeit auf 45 Stunden pro Woche reduziert. Alle Kantonsratssitzungen sind öffentlich und können über den Youtube-Kanal des Kantons mitverfolgt werden. Ebenso sind die Dokumente und das Wortprotokoll unter www.ar.ch/kantonsrat abrufbar.

Sabrina Obertüfer

Unentgeltliche Rechtsauskunft des Appenzellischen Anwaltsverbandes

Der Anwaltsverband des Kantons Appenzell A.Rh. bietet jeweils am ersten Mittwoch des Monats eine unentgeltliche Rechtsauskunft an, welche auch die Bewohner der umliegenden Gemeinden in Anspruch nehmen können.

Ort: Parterre Gemeindehaus Heiden **Zeit:** ab 17.00 Uhr

Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 3. Juli 2024 / Mittwoch, 7. August 2024 /
Mittwoch, 4. September 2024

Öffnungszeiten und Pikettdienst über die Sommerferien der Gemeindeverwaltung

Während den Sommerferien, **vom 8. Juli bis 11. August 2024**, bleibt die Gemeindeverwaltung Lutzenberg nachmittags geschlossen. Gerne nehmen wir Ihre Anliegen am Vormittag vor Ort sowie auch telefonisch von 9.00 bis 11.30 Uhr entgegen.

Die Gemeindeverwaltung bleibt auch am **Donnerstag, 1. August 2024** sowie am **Freitag nach dem Nationalfeiertag** den ganzen Tag geschlossen. Das Bestattungsamt ist während dieser Zeit erreichbar unter der Pikettnummer 076 561 60 18.

Der Gemeinderat wünscht allen eine schöne und erholsame Sommerzeit.

Gemeindekanzlei

Geburt

Althaus, Louis, geboren am 14. April 2024 in St. Gallen SG, Sohn des Althaus, Stefan und der Althaus geb. Nyffenegger, Nicole, wohnhaft in Lutzenberg AR

Wir gratulieren

Goldene Hochzeit

Martin-Eigenmann, Xaver und Rosmarie
Hof 532, 9426 Lutzenberg
haben am 13.9.1974 geheiratet

Unsachgemässes Entsorgen von Abfällen und nicht zusammenlesen von Hundekot

In letzter Zeit hat die Gemeindeverwaltung vermehrt Beschwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern aus Wienacht erhalten, die sich über die unsachgemässe Entsorgung von Abfällen wie Dosen, Zigarettenstummeln und Zigarettenschachteln auf den Wiesen und Strassen der Umgebung beklagen. Auch musste vermehrt festgestellt werden, dass die Hundehalter die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht zusammenlesen und sachgerecht entsorgen.

Diese Situation bereitet grosse Sorgen, insbesondere im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt und das Tierwohl. Abfälle, die achtlos weggeworfen werden, können nicht nur die Ästhetik der Landschaft beeinträchtigen, sondern auch schwerwiegende Folgen für die Tierwelt haben. Tiere können durch das Verschlucken von Abfällen wie Dosen, Zigarettenstummeln und -schachteln ernsthafte Gesundheitsrisiken erleiden und sogar sterben. Hundekot auf der Wiese ist nicht nur unappetitlich, sondern auch ungesund für Weidetiere. Das liegt in erster Linie am Krankheitserreger *Neospora Caninum*, den Hunde über den Kot ausscheiden. Sollten Weidetiere Hundekot über das Futter aufnehmen, kann es zu einer Infektion kommen und gesundheitliche Schäden verursachen.

Des Weiteren ist es für die Menschen, welche Wiesen mähen oder trimmern, äusserst unangenehm, wenn ihnen Fäkalien um die Ohren fliegen.

Installation einer Videoüberwachungsanlage auf dem Schulareal Gitzbüchel

Kantonale Genehmigung erhalten

Beim Schulhaus Gitzbüchel kommt es wiederholt zu Sachbeschädigungen, Müllhinterlassenschaften und Vandalismus, sowohl unter der Woche als auch an den Wochenenden. Leider konnten die Verantwortlichen bisher nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Die Polizei wurde gebeten, häufiger Kontrollfahrten durchzuführen, was jedoch weiteren Vandalismus nicht verhindern konnte.

Um die Ordnung wiederherzustellen, hat der Gemeinderat Lutzenberg an seiner Sitzung vom 1. November 2022 beschlossen, eine Videoüberwachung auf dem Schulareal zu installieren. Er beauftragte die Schulkommission und die Bau- und Umweltschutzkommission, das Projekt einer Videoüberwachung auszuarbeiten und dem Gemeinderat zur Genehmigung vorzulegen. Dies erfolgte in der Sitzung am 4. Dezember 2023.

Für die Installation der Anlage bedarf es der Bewilligung durch das Departement Inneres und Sicherheit. Diese Bewilligung wird nur für einen befristeten Zeitraum erteilt und kann basierend auf einer aktualisierten Situationsbeurteilung gegebenenfalls verlängert werden.

Das notwendige Konzept wurde zwischenzeitlich eingereicht und am 27. Mai 2024 genehmigt. Die Genehmigung ist bis Ende des Schuljahres 2025/2026 befristet und muss im ersten Quartal 2026 neu beantragt werden.

Seit 1. September 2023 gilt gemäss dem neuen Datenschutzgesetz in der Schweiz eine allgemeine Informationspflicht bei Videoüberwachung. Es reicht nicht mehr aus, dass die Videoüberwachung erkennbar ist; eine ausdrückliche Information ist erforderlich.

Unnötige und übermässige Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte sollen vermieden werden. Personen sollen nicht unnötig einem Überwachungsdruck ausgesetzt oder in ihrer persönlichen Entfaltung behindert werden. Trotzdem soll ein sicheres Umfeld gewährleistet werden. Da sich auf einem Schulareal zahlreiche Personen, insbesondere Kinder und Jugendliche, aufhalten müssen, findet die Überwachung nur in der schulfreien Zeit statt. Insgesamt werden auf dem Schulareal fünf Kameras an verschiedenen Standorten installiert. Ein Hinweisschild mit einem Kamera-Piktogramm gewährleistet die Erkennbarkeit der Überwachung und wird am Gitter des Sportplatzes angebracht.

Die Installationsarbeiten der Überwachungsanlage haben vom 18. bis 21. Juni 2024 stattgefunden und seit dem 21. Juni 2024 ist sie in Betrieb.

Der Gemeinderat erhofft sich von dieser Massnahme eine erhöhte Sicherheit, die Vermeidung weiterer Schäden und die Möglichkeit, Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen zu können, sollten dennoch Schäden entstehen.

Simona Maiorana, Gemeindeschreiberin

Als Gemeinde sind wir bestrebt, unsere Umgebung sauber und sicher zu halten, und wir wenden uns daher an Sie liebe Leserinnen und Leser, um Ihre Unterstützung bei der Bewusstseinsbildung auf die Bedeutung einer verantwortungsvollen Abfallentsorgung zu erbitten. Durch gemeinsame Anstrengungen können wir dazu beitra-

gen, die Umwelt zu schützen und das Wohlergehen unserer Mitbewohner, sowohl menschlicher als auch tierischer Natur, zu gewährleisten.

Für Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit in dieser Angelegenheit möchten wir uns im Voraus bedanken.

*Simona Maiorana
Gemeindeschreiberin*

Die Rundreise zum Appenzeller Witzerlebnis wird neu inszeniert.

Der Witzweg im Appenzeller Vorderland bekam auf die Wandersaison 2024 ein neues Erscheinungsbild. Bestehende Objekte wie die Witzkiste in Heiden wurden überarbeitet und zusammen mit neuen Objekten in eine neu inszenierte Erlebnisrundfahrt integriert. So gibt es neu an den Startpunkten in Rorschach, Heiden und Walzenhausen und auf dem Witzweg zwischen Heiden und Walzenhausen 13 Stelen die den Witz hörbar machen.

Ein digitaler Wegleiter begleitet die Besuchenden mit lustigen Anekdoten und historischen Hintergrundinformationen zum Appenzeller Witz. Es wurden über 100 Witze vertont. Ausserdem entstand eine neue Symbolfigur mit dem Namen *Witzli*, die zusammen mit *Möwe Barbara* die Besuchenden in die Geschichte des Appenzeller Witzes eintauchen lässt. Beide erscheinen als Holzfiguren. Das Erlebnis wird etappiert ausgebaut, wobei es auch beim Umbau der Bahnhöfe Heiden und Walzenhausen einfließen soll.

Unter www.ar.ch können Sie weitere Mitteilungen nachlesen.

Bewilligungen März bis Mai 2024

- DALI Handels & Immobilien GmbH, Lochstrasse 12, 9404 Rorschacherberg
Anbau Gartenhaus und Wintergarten, Parz. Nr. 670/802, Tolen 39/40, Wienacht-Tobel
- Büchi-Plüss Sabrina, Haufen 217, 9426 Lutzenberg
Wohnraumerweiterung im Stallteil, Parz. Nr. 34, Haufen 217, Lutzenberg
- Prendina Marco, Unterer Kapf 588, 9405 Wienacht-Tobel
Wärmepumpe für Schwimmbad, Parz. Nr. 840, Unterer Kapf, Wienacht-Tobel
- Hoewa GmbH Dentalinstrumente, Kapf 414, 9405 Wienacht-Tobel
Anbau Glasvordach Wartebereich, Parz. Nr. 948, Grund 70, Wienacht-Tobel
- Thamby Seri Richard Reginald Rajakumar, Brenden 281, 9426 Lutzenberg
Dachsanierung, Parz. Nr. 229, Brenden 281, Lutzenberg
- Eggenberger Ernst und Elfriede, Tobel 87, 9405 Wienacht-Tobel
Einbau Schwedenofen, Parz. Nr. 534, Tobel 87, Wienacht-Tobel
- Katholische Kirchgemeinde, Unterer Kapf 472, 9405 Wienacht-Tobel
Sanierung Kirchendach, Parz. Nr. 741, Unterer Kapf 472, Wienacht-Tobel
- Eggenberger Yasmin, Tobel 87, 9405 Wienacht-Tobel
Einbau Wohnung, Parz. Nr. 534, Tobel 87, Wienacht-Tobel
- Lehmann Gino, Hellbüchel 262, 9426 Lutzenberg
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 83, Hellbüchel 262, Lutzenberg
- Geiger Astrid, Oberhof 185, 9426 Lutzenberg
Sanierung Fassade, Parz. Nr. 148, Oberhof 185, Lutzenberg
- Sasch Immobilien AG, Im Oberfeld 6, 9450 Lüchingen SG
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 317, Gupfen 872, Lutzenberg
- Specker Susanne und Markus, Brenden 855, 9426 Lutzenberg
Glasdach über Kellerzugang, Parz. Nr. 957, Brenden 855, Lutzenberg
- Stetka Claudia und Philipp, Hellbüchel 612, 9426 Lutzenberg
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 427, Hellbüchel 612, Lutzenberg
- Davatz Patrick, Haufen 214, 9426 Lutzenberg
Vergrößerung Fenster Esszimmer, Parz. Nr. 75, Haufen 214, Lutzenberg

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern an öffentlichen Strassen und Wegen

(Art. 54 StrG)

Wir ersuchen die Eigentümer der an die öffentlichen Strassen angrenzenden Grundstücke, Bäume, Sträucher und Lebhäge gegenüber den Verkehrswegen so zurück zu schneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen noch die Strassenübersicht beeinträchtigen.

Öffentliche Fuss- und Flurwege sollten ungehindert begangen werden können.

Der Strassenraum ist auf eine Höhe von 4.5 m, Trottoirs bis auf eine Höhe von 2.5 m von überhängenden Ästen freizuhalten.

Beleuchtungskandelaber sind grossräumig freizuhalten.

Die zulässigen Abstände von grossen Bäumen und Sträuchern zum Strassenrand sind im kantonalen Strassengesetz festgelegt. Wir bitten Sie, dies zu beachten.

Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche die Sicht behindern, an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten, sowie auf der Innenseite von Kurven nicht zulässig.

Diese Aufforderung gilt auch für sämtliche öffentliche Verkehrswege auf privatem Grund.

**Die nächsten Termine für die Grünabfuhr:
11. Juli, 15. August und 26. September 2024**

Besten Dank für Ihr Engagement.

Bau- und Umweltschutzkommission

Schulbusdienst der Schule Lutzenberg

Neue Lösung ab Schuljahr 2024/2025

Die Schulkommission hat sich in den letzten Monaten intensiv mit der Suche nach einer neuen Lösung für den Schulbusbetrieb auseinandergesetzt. Zur Debatte standen eine In-House-Lösung, die den Erwerb eines eigenen Schulbusses voraussetzte, sowie das Outsourcing an einen externen Unternehmer. Die Vorteile des Outsourcings überwiegen der In-House-Lösung, weshalb dem Gemeinderat beantragt wurde, den Schulbusdienst ab dem Schuljahr 2024/2025 extern zu vergeben. Künftig werden sämtliche Schulbusfahrten von der Firma ABC Taxi AG durchgeführt.

Die Schulkommission und der Gemeinderat freuen sich, eine gute Lösung gefunden zu haben, die sämtliche Ansprüche abdeckt, und wünschen der ABC Taxi AG viel Erfolg.

Simona Maiorana, Gemeindeschreiberin

Vakanz in der Finanzkommission

Seit dem 1. Juni 2024 ist aufgrund des Rücktritts von Kommissionsmitglied Erwin Ganz in der Finanzkommission eine Vakanz neu zu besetzen.

Interessierte Einwohnerinnen und Einwohner dürfen sich für Informationen gerne an den Ressortverantwortlichen oder an die Gemeindeschreiberin wenden.

- Kommissionspräsident Rudolf Gantenbein, Telefon 079 417 27 7
- Gemeindeschreiberin Simona Maiorana, Telefon 071 886 70 82

Gemeindekanzlei

Revision Ortsplanung der Gemeinde Lutzenberg Wirken Sie mit!

Die gesetzlichen Grundlagen für die Nutzungsplanung der Gemeinden haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Sowohl das revidierte eidgenössische Raumplanungsgesetz wie auch das überarbeitete kantonale Baugesetz und die überarbeitete kantonale Richtplanung definieren für die Ortsplanung neue Anforderungen.

Die Gemeinde Lutzenberg verfügt über eine aktuelle Richtplanung aus dem Jahr 2013. Die geänderten Grundlagen bedingen jedoch eine Ergänzung der bestehenden Richtplanung insbesondere mit dem Thema der Innenentwicklung.

Die Revision des Zonenplans aus dem Jahr 1998 wurde im Lichte der Umsetzung des ehemaligen Art. 56 BauG (Baulandbeschaffung) im Jahr 2014 sistiert. Im Zusammenhang mit der Ergänzung des kommunalen Richtplans wird auch eine Anpassung des Zonenplans sowie des Baureglements aus dem Jahr 2009 erforderlich.

Der Gemeinderat und die verschiedenen Kommissionen befassen sich nun bereits seit mehr als fünf Jahren mit der Revision der Instrumente der Ortsplanung. Mit der Revision stellt die Gemeinde Lutzenberg die haushälterische Nutzung der wertvollen Ressource Boden gemäss eidgenössischem Raumplanungsgesetz (RPG) sicher. Sie lenkt die Siedlungsentwicklung insbesondere durch verschiedene Um- und Auszonungen am Siedlungsrand nach innen und schafft damit kompakte Siedlungen.

Der Gemeinderat hat an der Informationsveranstaltung vom 26. Juni 2024 in der Turnhalle Gitzbüchel aus erster Hand über die Absichten der Gemeinde zu folgenden Themen berichtet:

- Kommunalen Richtplan Teil Gestaltung / Schutz / Umwelt
- Kommunalen Richtplan Teil Nutzung / Verkehr / Infrastruktur / Eigentum
- Kommunalen Richtplan Teil Fuss- und Wanderwege
- Richtplantext
- Zonenplan
- Baureglement

Es war sehr erfreulich, dass aus der Bevölkerung so viele an der Informationsveranstaltung teilgenommen haben.

Anschliessend an dieser Informationsveranstaltung wird der Bevölkerung seit 27. Juni 2024 auf der E-Mitwirkungsplattform der Gemeinde unter dem Link <https://mitwirken-lutzenberg.ch> die Möglichkeit geboten, sich digital zur geplanten Revision zu äussern.

Die digitale Mitwirkung findet bis zum 31. August 2024 statt.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Mitwirkung nur während der angegebenen Zeit aufrufbar sein wird. Nach der Auswertung der Ergebnisse werden wir Sie gerne entsprechend informieren.

Der Gemeinderat Lutzenberg und die verschiedenen Kommissionen freuen sich über Ihre wertvolle Teilnahme und danken Ihnen bereits im Voraus dafür, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.

Simona Maiorana, Gemeindeschreiberin

Das Spiel

Das Spiel ist weitaus mehr als nur eine unterhaltsame Beschäftigung für Kinder. Es ist ein wichtiger Bestandteil ihrer Entwicklung und hilft ihnen, die Welt um sie herum zu verstehen und mit ihr zu interagieren.

Das Spiel schafft die Grundlage für kognitive Fähigkeiten wie logisches Denken, räumliches Vorstellungsvermögen, Problemlösefähigkeit und Sprachentwicklung. Beim Spielen sind die Kinder körperlich aktiv und schulen ihre Grob- und Feinmotorik. Sie lernen zudem soziale Regeln und Verhaltensweisen. Der Umgang mit Frustration wird geübt und eigene Gefühle und die des Gegenübers erlebt.

Im Spiel haben Kinder die Gelegenheit, ihre Kreativität und Fantasie auszuleben und Selbständigkeit und Selbstvertrauen zu erlernen. Wir sind der Überzeugung, dass das Spiel die Grundlage von allem Lernen ist. Deshalb ist es uns wichtig, im Schulalltag viele spielerische Elemente einzubauen und die Kinder damit optimal zu fördern.

Eine gute Gelegenheit dazu war der Weltspieletag am 28. Mai 2024, an dem es in der Schule Lutzenberg hiess: «Lasst die Spiele beginnen»!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Weltspieletag

Wir haben es cool gefunden, mit den Kindergärtnern zu spielen. Der Grund dafür ist der Weltspieletag. Wir haben zusammen Becher gestapelt. Wir haben einen Fallschirm genommen, um ein Zelt zu bauen. Wir haben mit den Kindergärtnern Spiele gespielt.

Livio, Yaron und Joah, 1./2. Klasse

die andere Seite des Klassenzimmers erreicht (im Robben), hat gewonnen. Beim 2. Spiel musste 1 Schüler aus dem Zimmer und dort warten. Im Zimmer wählten wir dann 1 Schüler aus, der Boss sein wird. Dieser Boss versuchte unauffällig, Gesten zu machen und die anderen machten sie nach. Diese Person die rausging, versuchte jetzt mit 3 Versuchen zu erraten, wer der Boss ist.

Später gingen wir dann zu Frau Schmidt. Dort ging es um Europa. Wir machten ein Wettrennen mit verbundenen Augen. Und jemand aus der Gruppe musste führen.

Dann ging es zu Frau Alder nach Australien. Wir spielten ein Spiel, wo

Spiele-Morgen bei der Mittelstufe

Bei uns ging es um 10 nach 10 mit dem Spiele-Morgen los. Wir spielten Spiele von anderen Kontinenten. Von Afrika, Asien, Europa, Australien und Süd- Nord- und Mittelamerika.

Ich startete bei Herrn Ruppner. Dort spielten wir 2 Spiele aus Afrika. Beim ersten Spiel mussten wir uns in einer Reihe hinsetzen und uns um den Bauch fassen. Das erste Team, das

man Steine werfen musste, um Punkte zu erzielen. Das Ganze war alles in viereckige Kästen aufgeteilt, und je höher der Stein kam, desto mehr Punkte gab es. Als nächstes gingen wir nach Asien an einen Hühnerkampf. Wir waren Hühner und mussten auf einem Bein versuchen, unseren Gegner so umzustossen, dass er sich mit seinem anderen Bein abstützen musste.

Zu guter Letzt gingen wir nach Amerika. Dort spielten wir Go fishing. Das Ziel ist, so lange Karten herumzugeben, bis man 4 gleiche hat.

Elia Lutz

Spielevormittag 3.–6. Klasse

Wir haben nach der Pause Spiele gespielt. Es ging um die fünf Kontinente Asien, Amerika, Europa, Afrika und Australien. Es wurden zu jedem Land 1 bis 3 Spiele gespielt. Die Lehrer dachten sich coole Spiele zu den 5 verschiedenen Kontinenten aus. Einige Spiele waren kampfsportlich, andere waren mit Karten und einige Spiele waren ohne irgendwelche Materialien. Im Endeffekt hat es fast jedem aus der 3.–6. Klasse sehr Spass gemacht. Und uns hat es auch sehr viel Spass gemacht.

Levina und Maelle

Elternbildungsabend

«Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärken»

Am 18.3.2024 fand ein gut besuchter gemeinsamer Elternabend der Schulen Wolfhalden, Grub AR, Walzenhausen und Lutzenberg statt. Die grosse Beteiligung hat gezeigt, dass dieses Thema den Nerv der Zeit trifft und es ein grosses Anliegen der Eltern ist, mehr darüber zu erfahren.

Die Fachpersonen Jessica Rietdijk, Martina Zürcher und Reto Scheiwiller von der Schulsozialarbeit Vorderland, die im April ihr 1-jähriges Jubiläum feiert, führten abwechselnd und kurzweilig durch den Abend.

Sie informierten über die positiven Faktoren, mit denen wir Eltern die psychische Gesundheit unserer Kinder stärken können, z. B. gute Beziehungen pflegen, ein liebevolles Umfeld schaffen, Grenzen setzen, gesunde Lebensgewohnheiten fördern. Am Beispiel eines Wochenplans wurde gezeigt, wie toxische Faktoren minimiert werden können. Es wurden wertvolle Tipps gegeben, wie wir Eltern die Bindung zu den Kindern stärken können und wie wichtig eine gute Vorbildrolle der Eltern, Lehrer und Erziehungsberechtigten für unsere Kinder und Jugendlichen ist. Der Aufbau von Vertrauen ist in diesem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung, weshalb die Integrität der Eltern sehr wichtig ist.

Im Anschluss an den Vortrag bestand die Möglichkeit, sich an verschiedenen Ständen zum Thema zu informieren und es fand ein reger Austausch zwischen Fachpersonen und Eltern statt.

Die Kernbotschaft, die den Eltern am Ende mit auf den Weg gegeben wurde: «Schauen und hören Sie genau hin und haben Sie den Mut, sich bei Bedarf Hilfe zu holen»!

Sandra Flammer und Phung Nguyen

Kindergarten – Reise um die Welt

Mitte November 2023 durfte sich unsere Familie auf eine unvergessliche Reise nach Australien machen. Unser dreimonatiges Abenteuer startete in Melbourne. Mit dem Camper reisten wir quer durch Australien und durften die unverwechselbare und einzigartige Natur und Tierwelt hautnah erleben. Von Perth flogen wir dann wieder zurück nach Hause. Wir kamen zurück mit wunderschönen Erinnerungen. Egal ob im Outback, am Strand oder in der Stadt für uns war die Zeit in Australien traumhaft.

*Romina und Patrick Kehl
mit Jerry und Nalina*

Nach diesen Erlebnissen und Begegnungen mit beliebten Tieren ging die Reise weiter nach Asien, dem grössten Kontinent mit 47 Ländern, ca. 4.7 Milliarden Einwohnern, die Heimat der Hälfte der Weltbevölkerung. Asien hat die höchsten Berge der Welt, grenzt an 3 Ozeane, hat den tiefsten Binnensee, der Baikalsee (1 642 m: Vergleich Bodensee 251 m). Es werden ca. 2300 Sprachen gesprochen. Lebensraum: Tundra, Taiga (Wälder), Steppe, Gebirge, Wüste, tropischer Regenwald.

Phung Nguyen, der Papa zweier Schulkinder, war auf unsere Anfrage hin sofort bereit, von seiner Heimat zu erzählen. Mit seiner anschaulichen, lebendigen Präsentation zog er die Kinder in seinen Bann.

Langsam müssen wir an die Heimreise denken. Wir wollen die Eltern noch vor dem Schuljahresende zu einem Reiserückblick einladen.

Monica Stieger Kamber und Angelika Bechter

Evangelische Kirchengemeinde

Thal · Lutzenberg · Buechen · Staad

Feldgottesdienst der evang. Kirchengemeinde Thal-Lutzenberg in Wienacht

Am Sonntag, 11. August 2024, dem letzten Sonntag der Sommerferien, findet der traditionelle Feldgottesdienst auf dem aussichtsreichen Platz im Tan statt (neben Tan 26). Der Gottesdienst, gestaltet von Pfrin. Barbara Köhler und der Musikgesellschaft Lutzenberg, beginnt um 10 Uhr. Gleichzeitig feiern die Kinder ihren eigenen Gottesdienst und basteln zum Gottesdienstthema. Anschliessend lädt die Kirchenvorsteherschaft zu Wurst, Brot, Kaffee und Kuchen ein. Autos können beim Stall der Familie Einsele abgestellt werden. Herzlichen Dank!

Bei Regen findet der Gottesdienst in der Buechner Kirche statt und die Festwirtschaft im Saal des Kirchgemeindehauses Buechen. Bei unklarem Wetter gibt der Anrufbeantworter am Sonntagmorgen ab 7 Uhr Auskunft (071 886 45 35).

Feuer & Flamme – das Worship-Open-Air

Am Samstag, 24. August 2024 ist ab 17 Uhr für Unterhaltung und Gemeinschaft in der Badi Bruggerhorn in St. Margrethen gesorgt. Die christliche Jugendarbeit lädt alle zu einem LobpreisKonzert ein. Es erwarten euch roundabout Tanzshows, diverse Bands und eine tolle Stimmung. Infos bei Ladina Kamber: 079 886 00 30.

Kath. Pfarrei Thal

Miniaufnahme

Unsere Ministranten werden am Sonntag, 18. August, in einem feierlichen Gottesdienst aufgenommen.

Lindenbaum-Gottesdienst

Bei der Kirche Thal, unterm Lindenbaum (bei Schlechtwetter in der Kirche) feiern wir am 8. September, 11.30 Uhr, Gottesdienst mit Vorstellung der Erstkommunikationskinder der Pfarrei Thal, musikalisch begleitet vom Gospelchor RhyThal. Anschliessend laden wir alle zu einem einfachen Mittagessen ein.

Ökumenischer Bettag

Die Kath. Pfarrei Thal sowie die Evang. Kirchengemeinde Thal-Lutzenberg laden herzlich zum gemeinsamen Gottesdienst am Sonntag, 15. September, um 10 Uhr ein.

1912-Gottesdienst

Herzliche Einladung an alle Interessierte zum nächsten 1912 – einem Gottesdienstformat mit moderner Musik und kurzen Texten am Sonntag, 15. September um 19:12 Uhr in der Kirche Thal.

Erntedank-Gottesdienst

Am Sonntag, 22. September, um 10.30 Uhr, feiern wir gemeinsam mit den Pfarreien Buechen-Staad und Altenrhein Erntedank auf dem Steinigen Tisch. Musikalisch begleitet den Gottesdienst die Musikgesellschaft Thal. Anschliessend gibt es eine Festwirtschaft.

Jugendarbeit

Info: Daniela Schmid, 079 284 20 19, d.schmid@kath-buechberg.ch

Segelturn für OberstüfelerInnen 9.–15. Juli in Holland. Für Infos bitte melden.

Weltreise um den Buechberg

Alle Kinder vom 1. Kindergarten bis zur 6. Klasse sind zu Spiel und Spass eingeladen. Vom 9.–11. August 2024, jeweils von 9–16 Uhr. Wer möchte die Kinder auf der Weltreise begleiten? Sei dies als LeiterIn oder mit einer Kuchenspende.

1. Lutzenberger Gnuess-Obig

Am Samstag, 24. August 2024, ab 16.00 Uhr, startet der 1. Gnuess-Obig in Lutzenberg. Das Fest findet bei jeder Witterung auf dem Hof von Mery und Bruno Aemisegger statt.

Wir bieten die Möglichkeit auf einen geselligen Abend bei einem Glas Wein oder einem leckeren Drink aus der Bar. Um seinen Hunger zu stillen, hat es einen Foodstand mit hausgemachten Köstlichkeiten.

Andy Mac Wild sorgt mit seinen musikalischen Klängen, im irischen Stil, für gute Unterhaltung. Aus organisatorischen Gründen sind Reservationen erwünscht unter Telefon 0718881256. Nur Barzahlung möglich.

Vielen Dank für das Verständnis.

Auf Ihren Besuch freuen sich

die Familien Aemisegger,

Barmettler, Kuriger und alle Helfer

Begleitet unterwegs.
Brauchen auch Sie Unterstützung?

Wir sind für Sie da.

Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Dorfladen für Ihre
täglichen Einkäufe

**Käse, regionale
Produkte und
vieles mehr**

Eine Auswahl unserer Serviceleistungen

- ✓ Lotto, Lose
- ✓ E-Cards, Prepaid-refill
- ✓ Kafi-Egge
- ✓ Käse-, Fleisch-, Gemüse- und Apéroplatten
- ✓ Geschenkkörbe

Hausspezialitäten

- ✓ Salatsaucen
- ✓ Ravioli mit verschiedenen Füllungen, ohne E-Stoffe
- ✓ feinste Käseschnitten und Chäschröckli
- ✓ Quick-Fondue fixfertig
- ✓ Jogurt mit Fruchtstückli

Sennhütte DIE POST

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da:

Mo - Fr 0730 - 1215 1400 - 1830
Sa 0730 - 1500 durchgehend

Ganzer Sommer normale Öffnungszeiten!

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

24h Service

www.langenegger-heizungen.ch • Natel: 079 407 26 34

malergeschäft palatini ag

www.palatini-ag.ch

Farbkonzepte und Umsetzung

Wienacht-Tobel und Steinach T 071 393 81 42

St. Gallen T 071 277 44 67

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg
9424 Rheineck

Telefon 071 880 00 20
Telefon 071 880 00 21

- Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
- Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!
www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Hafen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

ELEKTRO FREI RHEINTAL AG

Starkstrom – Schwachstrom – Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Schöntalstrasse 1a
9450 Altstätten
Tel. 071 750 04 44

Werdenstrasse 85
9472 Grabs
Tel. 081 740 44 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

20 Jahre <fokus> ...

...oder, worüber <fokus> im Jahre 2004 zu berichten wusste

Das Jahr 2004 gilt weltweit als eines der schlimmsten Katastrophenjahre. Ein Erdbeben im Indischen Ozean löste eine, Tsunami genannte, riesige Flutwelle aus. Über die Weihnachtstage kamen in der Region von Sri Lanka bis Indonesien insgesamt 230 000 Menschen ums Leben. Kein Tsunami, jedoch schwere Hagelschläge richteten in der Ostschweiz grosse Schäden an. Die Schadenssumme bei der Hagelversicherung stieg beinahe um das Doppelte des üblichen Durchschnitts.

Da die <Gemeinde Infos>, das Vorgängerorgan des <fokus>, das Thema von etwaigem Hagelschlag nicht thematisierte, darf angenommen werden, dass unser Gemeindegebiet nicht stark betroffen war.

Eher interessierten daher die erfreulichen Meldungen der Feldschützen Wienacht-Lutzenberg und deren Leistungen im Jahre 2003. Insgesamt 37 Schützinnen und Schützen nahmen an der Jahresmeisterschaft teil. Beim Absenden im Restaurant Hohe Lust wurde Walter Ziegler jun. zum Sieger erkoren. Im Namen des Vorstandes übergab Präsident Kurt Hörler die Petition <pro Schiessanlage Wienacht-Tobel> an Gemeindepräsident Erwin Ganz. Alles weitere in dieser Sache ist heute Geschichte.

Urs und Karin Eugster offerieren Carreisen zu den Konzerten von Paul Mc Cartney und Phil Collins und bei Lutz Weinbau sind Frühlingsdegustationen angesagt.

Der Gewerbeausstellung <Gwerb'04> in Wolfhalden, organisiert vom Handwerker und Gewerbeverein Wolfhalden-Lutzenberg, war ein grosser Erfolg beschieden. Nach 25 Jahren Pause war es an der Zeit für die vierte Durchführung. Der Besucherandrang war teilweise so gross, dass ein Durchkommen kaum mehr möglich war. Die Organisatoren waren sich denn auch einig, dass für die <Gwerb'05> nicht mehr so lange gewartet werden müsse – sie behielten Recht.

Ein weiterer, diesmal sportlicher Grossanlass, fand Anfangs der Sommerferien auf dem Areal Gitzbüchel statt: Der Appenzeller Kantonal Schwingertag. Bei herrlichem Sommerwetter und Alphornklängen massen sich die prominenten und weniger bekannten <Bösen> in den Sägemehlingen. Das Publikum war begeistert und die Stimmung einmalig. Den Schlussgang entschied der Appenzeller Thomas Sutter für sich, er wurde gebührend gefeiert.

Nach 15 Jahren Betriebszeit musste der Kindergarten in den Räumlichkeiten des Schulhauses Tanne in Wienacht per Ende Schuljahr schliessen. Aus diesem Anlass wurde der Bevölkerung Ende August die Möglichkeit gegeben, nochmals einen Blick in die Räumlichkeiten zu werfen und Erinnerungen auszutauschen, was rege genutzt wurde. Seither besuchen die Wienächtler <Chinzgis> den Kindergarten in Lutzenberg.

Zu einem Vortrag des Sehlehrers Friedrich Herzog aus Thal, lud der Frauenverein Lutzenberg-Wienacht in einem Inserat. Auf natürliche Weise soll ungesundem Sehverhalten mit Entspannungsübungen und Schulung der Augen entgegen werden. Dass dies eine gute Sache war, findet auch <fokus>; mit geschultem Auge fokussiert auf die nächsten 20 Jahre!

Peter Schalch

Das 40. Grümpeli Dorfturnier

vom 16. bis 18. August 2024

Spass, Einsatz und Feiern zum 40. Mal.

Kurz nach der EM findet noch einmal ein fussballerisches <Gross>-Ereignis statt, nämlich das 40. Grümpeli in Lutzenberg. Wir freuen uns schon heute darauf.

Für das Grümpeli braucht es neben Sponsoren und Helfern auch die Mannschaften. Diese können sich wie jedes Jahr direkt via E-Mail anmelden auf: gruempeli-lutzenberg@bluewin.ch.

Lukas Hiltbrunner, OK Grümpeli

benephone

der gute Draht für Seniorinnen und Senioren

- benephone verbindet ältere Menschen
- benephone hilft in Notsituationen
- benephone erfreut im Alltag

benephone ist eine Telefonkette für ältere und alleinlebende Menschen. Regelmässige Anrufe ermöglichen den Teilnehmenden den Kontakt untereinander und vermitteln ein sicheres Gefühl im Alltag.

Eine Telefonkette besteht aus vier bis sechs Personen, die sich selber organisieren. Jede Gruppe bestimmt eine Kontaktperson, welche die Telefonkette startet. Die Kette endet mit dem letzten Anruf.

Alle Teilnehmenden geben die Telefonnummer einer Vertrauensperson als Notfallkontakt an. Nimmt jemand den Anruf zur abgemachten Zeit nicht entgegen und hat sich vorher nicht abgemeldet, werden die gewünschten und nötigen Schritte eingeleitet. Die Teilnahme an der Telefonkette von benevol ist kostenlos.

Neues vom Verkehrsverein Wienacht-Lutzenberg

Am 7. Mai 2024 fand die jährliche Hauptversammlung des Verkehrsvereins Wienacht-Lutzenberg statt. Zahlreiche Mitglieder versammelten sich im Restaurant Treichli, Wienacht, um über die Aktivitäten und Ereignisse des letzten Jahres zu diskutieren und wichtige Punkte fürs kommende Vereinsjahr abzusprechen.

Die Präsidentin, Claudia Bohner, leitete die Versammlung und berichtete über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dies waren u. a. der Neujahrsapéro, der Winterzauber, der Blumenschmuckaktions-Ausflug, sowie die Teilnahme am Wienachtsmarkt 2023 in Wienacht. Tom Mary, Kassier, präsentierte den Finanzbericht und die finanzielle Lage des Vereins.

Abschliessend bedankt sich der Vorstand bei allen Mitgliedern für ihr Engagement und blickt optimistisch auf das kommende Vereinsjahr, mit geplanten Aktivitäten wie 1. August-Feier in Wienacht, Blumenschmuckaktions-Ausflug im September und Marronistand am Wienachtsmarkt in Wienacht am 30. November 2024.

Kommende Veranstaltungen

- 1. August-Feier im Tan, Wienacht am 1. 8. 2024 – ab 17.30 Uhr mit toller Aussicht, Festwirtschaft und gemütlichem Höck
- Blumenschmuckaktions-Ausflug am 7. 9. 2024 – eine Fahrt ins Blaue mit anschliessendem Essen.

*Alexandra Mussnig
Aktuarin Verkehrsverein
Wienacht/Lutzenberg*

Senioren Ausflug Lutzenberg

Besuch im Telefon-Museum in Islikon

Traditionsgemäss trafen sich die Lutzenberger Seniorinnen und Senioren zum jährlichen Ausflug. Reiseziel war der Besuch im Telefon-Museum Greuterhof in Islikon.

Am 29. Mai 2024 bestiegen 48 gutgelaunte Ausflüglerinnen und Ausflügler bei leicht wolken-verhangenem Himmel beim Restaurant Hohe Lust den Bus von «Calanda Reisen», Chur. Nach kurzer Begrüssung durch den Chauffeur ging's in zügiger Fahrt ins thurgauische Islikon. Im Hotel Greuterhof konnten sich die Reisenden mit Kaffee und Gipfeli stärken.

Der Greuterhof, eine historische Liegenschaft aus dem 18./19. Jahrhundert, war eine der ersten Fabriken der Schweiz. Bernhard Greuter, von Beruf Stofffärber und -drucker, richtete hier im Jahr 1777 eine Färberei ein, die laufend erweitert werden musste. Greuters unternehmerischer Erfolg beruhte auf Kreativität und Innovation und schrieb Schweizer Industriegeschichte. Heute sind die Gebäulichkeiten zu einem beliebten Ort der Bildung und Begegnung geworden.

Dies bewies die eindrückliche Führung durch das ebenfalls im Greuterhof untergebrachte Telefonmuseum. Der Rundgang bot eine umfassende Rückschau auf die inzwischen Jahrhunderte lange Entwicklung der Telekommunikation, aktualisiert bis hin zum Internet sowie den damit einhergehenden gesellschaftlichen Veränderungen und den bereits wieder abgelösten Technologien.

Dann ging die Fahrt nach Winterthur, wo der Seniorengruppe im denkmalgeschützten Restaurant Goldenberg ein reichhaltiges Mittagessen serviert wurde.

Nach der Mittagspause führte die Weiterreise die Passstrasse hinauf ins Panoramarestaurant Hultegg, wo die Geselligkeit bei Kuchen und Kaffee nochmals ausgiebig gepflegt wurde, bevor Chauffeur Damian alle Reisetilnehmerinnen und -teilnehmer wieder wohlbehalten nach Lutzenberg brachte.

Wiederum durften alle Seniorinnen und Senioren einen eindrucksvollen und gemütlichen Tag erleben. Herzlichen Dank für die Organisation durch Regula und Fritz Beutler, dem Frauenverein und der Gemeinde Lutzenberg für den finanziellen Beitrag.

Rolf Niederer

BienenWerte

Fotos: Didaktisches Zentrum, Mörschwil / Jan Koch, Thal

Galerie

17

24 Frauen gesucht

Sommer - Juli und schon wieder an Weihnachten denken

Liebe Frauen von Lutzenberg und Wienacht Möchtet ihr Weihnachten 2024 auch einmal einen eigenen Adventskalender geschenkt bekommen?

Sind wir Frauen doch immer diejenigen welche für alle anderen basteln – nur nicht für uns selbst.

Ich suche 24 Frauen welche bereit sind im Herbst, 24 selbstgemachte Päckli herzustellen (Sirup, Teemischungen, Eingemachtes aus dem Garten usw.) und bei mir abzugeben. Ich werde dann für jede Frau «ihren» buntgemischten Adventskalender zusammenstellen, so erhält jede Frau 24 verschiedene Geschenke zum täglichen Auspacken. Wer macht mit? Meldet euch gleich an und erfahrt die weiteren Details. Ich hoffe, dass es klappen wird und ich 24 Frauen finde, die mitmachen.

Cornelia Krapf-Rütimann

Brenden 309, info@praxis-sportivo.ch

Vorstandswechsel beim Frauenverein

Nach einer langen Ära hat sich beinahe der gesamte Vorstand des Frauenvereins Lutzenberg dazu entschieden, einem neuen Vorstand Platz zu machen.

Sandra Weiler als Präsidentin, Sandra Flammer als Kassierin, Margrith Preisig als Aktuarin und Angelika Pfeifer als Beisitzerin haben ihre Ämter an der letzten HV zur Verfügung gestellt. Für den wertvollen Dienst und die Zeit, welche die Scheidenden in den letzten Jahren in den Verein investiert haben, wird ihnen der herzlichste Dank ausgesprochen.

Nadine Meier als Präsidentin (ehemals Beisitzerin), Monika Gschwend als Kassierin, Dursune Natale als Aktuarin, Jane Jünemann und Yvonne Loos jeweils als Beisitzerinnen haben die Wahl als neues Vorstandsmitglied angenommen.

Mit einem erfolgreichen Vorstellungsabend bei einem feinen Cocktail, hat der Vorstand sein Amt mit dem ersten Event gestartet.

Zukünftig ist das Ziel, dass der Frauenverein seine Werte erhalten soll und viel Gewohntes bleiben darf.

So wird es wieder den Neujahrsapéro, Spielabende, die Unterstützung der Schule am Räbeliechtliumzug, die Teilnahme am Grümpeltturnier, diverse kreative Angebote und sonstige Treffen geben, die sich immer wieder ändern werden.

Ein grosses Interesse des Frauenvereins ist es auch, im Dorf das eine oder andere Treffen für die Einwohnerinnen und Einwohner zu arrangieren. Deshalb hat der Verein sich angeboten, die Organisation der Adventsfenster zu übernehmen und dazu auch den Chlausabend mit einem Chlaus. Wir fänden es sehr schade, wenn es in Lutzenberg keinen Chlaus mehr geben würde, bei dem sich Jung und Alt trifft.

Gerne informieren wir in Zukunft über unsere Anlässe und freuen uns über viele neue Gesichter. Der Frauenverein bietet eine tolle Möglichkeit neue Kontakte im Dorf zu knüpfen.

Unsere Veranstaltungen werden wir in Zukunft auf der Website der Gemeinde Lutzenberg veröffentlichen.

Nadine Meier, Präsidentin

S'GWERB LAD I

14.09.2024

KIRCHPLATZ WOLFHALDEN
SA 11-13 UHR

Erleben Sie schon jetzt die Vorfreude auf die Gewerbeausstellung 2025! Wir laden Sie herzlich zu unserem gemütlichen Apéro ein.

Appenzeller Wanderwege

Donnerstag, 4. Juli 2024: Geologie, Moore, Pflanzen und Alpwirtschaft

Urnäsch Chräzerli – Chräzerli – Schwägalp – Siebenhütten – Schwägalp Säntisbahn

Distanz: 5,4 km Zeit: 2 Std. Anforderungen: tief

Treffpunkt: 12.56 Uhr, 9107 Urnäsch, Chräzerli, Bushaltestelle

Rückreise: 17.30 Uhr, 9107 Schwägalp, Postautohaltestelle

Anmeldung bis Dienstag, 2. Juli 2024, 19 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 077 522 09 11

Dienstag, 9. Juli 2024: Wildhauser Gulme – Aussichtsberg der Extraklasse

Wildhaus – Langebode – Gulmenhütte – Gulmen – Tesel – Gamplüt

Distanz: 12 km Zeit: 4 ½ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.51 Uhr, 9658 Wildhaus, Dorf, Bushaltestelle

Rückreise: 16.36 Uhr, 9658 Wildhaus, Dorf, Bushaltestelle

Anmeldung bis Sonntag, 7. Juli 2024, 19 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 077 522 09 11

Samstag, 20. Juli 2024 Genuss vor und nach dem Sonnenuntergang

Trogen – Chastenloch – Rick – Landscheidi – Spilrückli – Rest. Jägerei – Lustmühle, Bahnhof

Distanz: 14 km Zeit: 4 Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 14.30 Uhr, 9043, Trogen, Bahnhof AB

Rückreise: 22.10 Uhr, 9062, Lustmühle, Station AB

Anmeldung bis Donnerstag, 18. Juli 2024, 19 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 247 81 09

Samstag/Sonntag, 20./21. Juli 2024:

18. Schweizer Wandernacht – Nachtwanderung

Zürchersmühle – Hundwiler Höhi – Burgruine Clanx bei Appenzell – Bühler – Hohe Buche – Speicher

Distanz: 24 km Zeit: 7 ¾ Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 20.39 Uhr, 9107 Zürchersmühle bei Urnäsch, Bahnhof

Rückreise: 08.28 Uhr, 9042 Speicher Bahnhof

Anmeldung bis Samstag, 13. Juli 2024, 19 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an bonifaz.walpen@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 077 522 09 11

Donnerstag, 25. Juli 2024: Auf dem Höhenweg zur Meldegg

Rheineck – Hoftobel – Ruine Grimmenstein – Gletscherhügel – Bollenstein – Meldegg – Au

Distanz: 11,6 km Zeit: 3 ½ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 10.15 Uhr, 9424 Rheineck, Bahnhof

Rückreise: 15.10 Uhr, 9434 Au, Bahnhof

Weiteres: Für Blinde und Sehbehinderte geeignete Wanderung.

Bitte nach Möglichkeit bei der Anmeldung sehende Begleitung angeben.

Anmeldung bis Dienstag, 23. Juli 2024, 19 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 247 81 09

Sonntag, 28. Juli 2024: Appenzeller Natur erleben – Wanderung zum Appenzeller Bauer

Trogen – Tobel – Rechberg – Kaienspitz – Heiden – Unterwolfhalden

Distanz: 12,3 km Zeit: 4 Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 8.30 Uhr, 9043 Trogen, Bahnhof

Rückreise: 17.17 Uhr, 9427 Wolfhalden, Dorf, Bushaltestelle

Anmeldung bis Freitag, 26. Juli 2024, 19 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 076 725 13 56

Samstag, 3. August 2024: Zum gigantischen Ofenloch im hinteren Neckertal

Schwägalp, Passhöhe – Chräzerenpass – Neuwald – Ofenloch – Hinderfallenkopf – Feissenmoos – Ennetbühl

Distanz: 15,7 km Zeit: 5 ½ Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 8.30 Uhr, 9107 Schwägalp,

Passhöhe, Bushaltestelle

Rückreise: 16.30 Uhr, 9651 Ennetbühl, Dorf,

Anmeldung bis Donnerstag, 1. August 2024, 19 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an mariluisse.rusch@appenzeller-wanderwege.ch

oder per Telefon 079 615 65 12

Montag, 5. August 2024:

Zur Stobete auf den Ruhsitz

Steinegg – Egli – Guggeier – Resspass – Ruhsitz – Mäder – Waldschaft – Brülisau

Distanz: 12,9 km Zeit: 4 ¼ Std.

Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.05 Uhr, 9050 Steinegg, Bahnhof

Rückreise: 17 Uhr, 9058 Brülisau,

Kastenbahn, Bushaltestelle

Anmeldung bis Samstag, 3. August 2024

19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 749 36 55

Ein aussergewöhnliches Wochenende voller Gospelklang!

gospel
chor
life

Der Gospelchor life aus Thal, unter der Leitung von Stefan Wieske, hatte das Privileg, gemeinsam mit Helmut Jost und Ruthild Wilson einen Gospel-Workshop zu organisieren.

Über 60 Teilnehmer aus der Ostschweiz, Österreich und Deutschland waren angereist, um an zwei Tagen acht wunderbare Gospellieder einzustudieren und diese am Sonntag bei einem Konzert in der Kirche vorzutragen. Wir hatten auch das Vergnügen, zahlreiche Mitglieder der umliegenden Gospelchöre herzlich willkommen zu heissen. Es war eine Freude, gemeinsam mit ihnen die Leidenschaft für den Gospel zu teilen und in dieser inspirierenden Atmosphäre zusammenzukommen.

Helmut und Ruth begleiteten uns an diesem Wochenende voller Musikleidenschaft und Professionalität. Ihre Expertise und Hingabe trugen massgeblich dazu bei, dass dieser Workshop zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde.

Unter www.gospelchor-life.ch findet ihr alle Informationen zu unseren kommenden Veranstaltungen und Terminen.

60 Jahre Garage Jankovics, Thal/Lutzenberg: Langjährige Tradition wird weitergeführt

1964 eröffneten Ivan und Trudi Jankovics-Niederer in Thal/Lutzenberg eine Autogarage mit Vertretungen der Marken Peugeot und Fiat, die sich rasch eines guten Rufs und stetig wachsenden Kundenstamms erfreute. Von 1976 bis 1980 absolvierte Sohn Ivan die Lehre im elterlichen Betrieb, den er nach diversen Weiterbildungen und der bestandenen Meisterprüfung 1995 übernahm. Tatkräftig unterstützt wurde er von Gattin Susanne, die für den administrativen Bereich zuständig war.

Modernisierungen und Erweiterungen realisiert

Immer wieder wurde der später auch die Vertretung der Marke Abarth übernehmende Betrieb modernisiert und auf den neusten Stand gebracht. Marksteine waren die 2005 realisierte Erweiterung des Werkstattbereichs mit zusätzlicher Überdachung und die Angliederung eines Schauraums mit weiteren Unterständen. Kundinnen und Kunden schätzten die Vielseitigkeit des Unternehmens, das Service- und Reparaturarbeiten an sämtlichen Automarken ausführte. Im Laufe der Jahre erhielten rund zwanzig Lehrlinge in der Lutzenberger Garage ihr berufliches Rüstzeug.

Nachfolgeregelung ist ein Glücksfall

Die Nachfolgeregelung für KMU-Betriebe ausserhalb der Familie ist nicht einfach. Es ist deshalb als Glücksfall zu werten, dass Ivan Zelenko und Sandra Sieber bestens qualifizierte Nachfolger die Jankovics-Tradition mit dem neuen Namen Zeta Speed GmbH weiterführen. Der in Staad aufgewachsene neue Chef hat anschliessend an die Lehre als Zweirad-Mechaniker bei der Firma Signer in Thal bei Ivan Jankovics eine Zweitausbildung als Automobil Mechatroniker absolviert. Nach dem 2017 erfolgten Lehrabschluss folgten Einsätze und Weiterbildungen bei BMW zum Automobildiagnostiker und Lehrmeister. Wertvolle Berufserfahrungen sammelte er zudem als technischer Supporter bei Racebox, Wil, für die Marken BMW und Porsche. Per 1. Juli 2024 wagt das junge Ehepaar den Schritt in die Selbstständigkeit, wobei Ivan und Susanne Jankovics nach wie vor mit Rat und Tat zur Verfügung stehen werden.

Peter Eggenberger

Öffnungszeiten ab 1. Juli 2024:

Montag bis Freitag von 08.00–12.00 Uhr und 13.30–17.30 Uhr

Ivan und Susanne Jankovics (rechts) freuen sich, ihren Garagenbetrieb an Ivan Zelenko und Sandra Sieber übergeben zu können.

Unterstützung für Familien: Eltern- und Erziehungsberatung in Appenzell Ausserrhoden

Steht das Familienleben manchmal Kopf? Die Eltern- und Erziehungsberatungsstelle in Appenzell Ausserrhoden bietet Unterstützung und praktische Lösungen für den Erziehungsalltag – vertraulich und kostenlos. In einer Welt, in der die Erziehung von Kindern sowohl eine Quelle der Freude als auch der Herausforderung ist, kann die Gewissheit, dass fachkundige Hilfe verfügbar ist, einen grossen Unterschied machen.

Speziell konzipiert, um den komplexen Anforderungen des heutigen Familienlebens zu begegnen, legt das Angebot seinen Schwerpunkt auf die Unterstützung bei der Schaffung einer positiven und gesunden Umgebung für Kinder. Es hilft Eltern, eine Balance zu finden und auf Herausforderungen, einschliesslich psychischer Probleme bei Kindern und Jugendlichen, adäquat zu reagieren.

Monika Ricklin, die Fachverantwortliche der Beratungsstelle, steht für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung, ob telefonisch oder vor Ort in Herisau, Bühler oder Heiden. In vertrauensvollen Gesprächen werden die individuellen Anliegen der Ratsuchenden ernst genommen und gemeinsam Lösungsansätze erarbeitet. Alle Beratungen unterliegen der beruflichen Schweigepflicht, um Diskretion und Vertrauen zu gewährleisten. Das Angebot richtet sich nicht ausschliesslich an Eltern, sondern ebenso an Grosseltern, Lehrkräfte und Fachkräfte

aus dem pädagogischen Bereich, die Unterstützung im Erziehungsalltag suchen.

Das Ziel ist es, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die den Familienalltag erleichtern und bereichern.

Wer Unterstützung sucht oder weitere Informationen wünscht

Monika Ricklin
monika.ricklin@projuventute.ch
Telefon unter 071 353 71 92

Die leiseste WÄRMEPUMPE daheim testen? Wir kommen vorbei!

WÄRMEPUMPEN-HOTLINE:

071 855 51 11

M. Sturzenegger AG

Hof 387

Standorte:

9426 Lutzenberg

Lutzenberg • Rheineck • Heiden • Abwil

Tel. 071 855 51 11

info@m-sturzenegger-ag.ch

www.m-sturzenegger-ag.ch

M. STURZENEGGER AG

Öl- & Gasbrenner · Heizungen & Wärmepumpen

BZ Heiden investiert 1,5 Mio. Franken: Dachsanierung und Photovoltaik-Anlage

Das **Betreuungs-Zentrum Heiden (BZH)** unterzieht das 1993 fertiggestellte Gebäude einer Dachsanierung. Gleichzeitig wird eine Photovoltaik-Anlage installiert.

Das BZH wird von allen Vorderländer Gemeinden einschliesslich Oberegg getragen. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder auch bauliche Erneuerungen realisiert. «Das derzeitige Ausbauprogramm liegt ebenfalls auf dieser Linie», sagt Geschäftsleiterin Ursina Girsberger. «Saniert wird das Dach, wobei auch die Wärmedämmung verbessert wird. Mit der gleichzeitig installierten Photovoltaik-Anlage setzen wir noch vermehrt auf umweltfreundliche Energie. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Franken, die von der Delegiertenversammlung im Vorfeld bewilligt worden sind. Wir rechnen mit einer Bauzeit bis Ende August.»

Peter Eggenberger

Der Schoggi-Pionier aus Wienacht

Tobler produzierte vor 125 Jahren Schokolade am Fliessband

1899 kam aus dem Haus Tobler in Bern die erste industriell hergestellte Schokolade auf den Markt. Der Gründer des erfolgreichen Unternehmens wurde im Haus Nummer 107 im Weiler Tobel geboren.

Intensiv mit dem Geschlecht der erfolgreichen Chocolatiers hat sich Hans Briegel befasst. «Weltweit berühmt ist mit der ‹Toblerone› ein Produkt, das seinen Ursprung im Tobel hat. Am 17. März 1830 wurde im Haus Nummer 107 Johann Jakob Tobler geboren. Von 1844 bis 1848 machte er eine Lehre als Zuckerbäcker in St.Gallen. Anschliessend verbrachte er 17 Wanderjahre, die ihn nach Deutschland und Frankreich führten. 1867 gründete er in Bern die Firma ‹Jean Tobler Chocolat Confiserie Spécial›, schreibt Hans Briegel im Buch ‹Wienacht, Geschichten aus einer kleinen Welt›. Der Schokolade-Pionier verstarb 1905 in Bern.

Sohn Theodor schaffte den Durchbruch

1894 trat Sohn Theodor Tobler (1876–1941) ins väterliche Geschäft ein, dessen Leitung er schon bald übernahm. Hans Briegel: «1899 stellte er als Erster Schokolade industriell her und eroberte damit den Markt.» Gemeinsam mit Kompagnon Emil Baumann wurde 1908 die Toblerone erfunden und hergestellt, die nicht zuletzt dank der aussergewöhnlichen Verpackung in Dreiecksform zum Verkaufsschlager im In- und Ausland wurde.

Geburtsaus des berühmten Schokoladepioniers Johann Jakob (Jean) Tobler im Weiler Tobel im Dorf Wienacht, Gemeinde Lutzenberg.

Fusion mit Suchard

Finanzielle Schwierigkeiten führten 1932 zur Fusion mit dem im gleichen Geschäftsfeld tätigen Unternehmen Suchard. Nach weiteren Verkäufen gehört Toblerone heute dem US-Konzern Mondelez, und die Produktion erfolgt heute unter anderem in der Slowakei. Noch immer aber erinnert im Weiler Tobel Haus Nummer 107 an den grossen Schokoladepionier aus dem kleinen Wienacht.

Peter Eggenberger

OFFENES TRAINING

bei der roundabout-Gruppe Walzenhausen-Lutzenberg kids

Im offenen Training dürfen alle interessierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen aus Walzenhausen, Lutzenberg und Umgebung in unser Training reinschauen und selbst mitmachen. Neben Informationen über roundabout und der Möglichkeit, selbst mitzutanzten, ist auch für Snacks gesorgt.

Wann: Donnerstag, 29. August 2024 17.30 - 19.00 Uhr
Wo: Bühne MZA, Walzenhausen
(keine Anmeldung erforderlich, kostenlos)

Ladina Kamber und Carmen Ruf freuen sich auf viele neue und bekannte Gesichter! Fragen bitte per Mail an ladina_kamber@hotmail.com.

Weil das Leben nicht immer die schönsten, aber eben doch die besten Geschichten schreibt, führe ich in meinem Kopf eine Erlebnis-Bibliothek. Damit sie nicht aus allen Nähten platzt, suche ich mir ab und an eine aus, die ihren Weg über meine Finger auf Papier findet. Meine Erzählungen sind mal lustig, mal tiefgründig, aber sie sind vor allem eines – echt.

Sabrina Obertüfer

Hopfen und Malz verloren

«Wow Mami, luäg!» Mein Sohn schaut mit grossen Augen zum Fenster hinaus. «Dä Hopfä isch jo mega schnell gwachse!» Tatsächlich. Als ich mich umdrehe, winkt uns der Hopfen freundlich zu. Erst vor kurzem hatten wir ihn gepflanzt und jetzt schaut er uns beim Frühstück im 1. Stock zu. «Mami, wieso heisst eigentlich «Hopfä und Malz verlore», wenn doch dä so krass schnell isch?» Hmm, ja warum eigentlich? Das Sprichwort bedeutet, dass jemand unverbesserlich ist oder alle Mühen umsonst waren. Die Herkunft findet sich in der Bierbrauerei. Wenn beim Braugang etwas schiefging, waren die guten Zutaten verloren.

Tatsächlich geniesst der Hopfen einen guten Ruf. Schon lange vor dem Bier kannten ihn die Menschen als Heilpflanze. Er wächst schnell und unkompliziert und dient ganz nebenbei noch als Sichtschutz. Echt vielseitig also. Und wie ich so über die Pflanze nachdenke und meine Kinder anschau, fällt mir auf, wie gross auch sie schon geworden sind. Mein Ältester wird diesen Sommer elf Jahre alt! Wo ist denn bitte die Zeit hin?! Und was habe ich währenddessen schon alles erlebt? Viel Gutes, aber auch viele Hürden galt es zu überwinden. Und jetzt? Nach Allem sitze ich hier, schau aus dem Fenster zu meinem Hopfen und bin einfach zufrieden. Sind wir Menschen nicht alle ein bisschen wie der Hopfen?

Im Frühling beginnen wir unscheinbar zu wachsen. Mal aufwärts, mal im Kreis, mal etwas langsamer, aber wir wachsen und strecken jeden Tag einen neuen Trieb der Sonne entgegen. Immer voller Hoffnung, dass aus unseren kleinen Blüten, grosse Dolden wachsen. Jeder Sonnenstrahl und jeder Regentropfen nährt unsere Träume und stärkt unsere Stiele.

Manchmal fühlen wir uns vielleicht wie eine männliche Hopfenpflanze: Unsere Pollen wehen im Wind, ohne Früchte zu tragen. Doch auch diese Pollen haben ihren Sinn. Sie bestäuben die Zukunft, auch wenn sie selbst vergehen. So wie unsere Worte und Taten in nur einem anderen Menschen etwas Wundervolles bewirken können. Und dann sind wir wieder wie die weiblichen Pflanzen. Wir tragen schwer an unseren Dolden und sind voller Bitterstoffe. Doch liegt nicht genau in diesen auch unsere Würze, die uns so einzigartig macht?

«Mami, chum usä! Es hät uh viel Schmetterling!», ruft mein Sohn aus dem Garten. Es ist Sommer und alles blüht – bald auch der Hopfen. Uns was machen wir im Herbst? Wenn die würzig duftenden Früchte erscheinen, ist es Zeit für die Ernte. Dann blicken wir zurück auf unsere Felder voller Grün. Jede unserer Dolde ist eine Erfahrung, ein Teil von uns, den wir in die Welt getragen haben. Manchmal beschränkt sich diese Welt halt auch nur auf den Mittagstisch – eben jenem, an dem ich jetzt sitze. Aber ganz bestimmt sind wir wieder ein Stück gewachsen, um dann im Winter die Blätter fallen und unsere Ranken ruhen zu lassen.

Denn alles ist ein Zyklus, ein Wachsen und Vergehen. Und wie der Hopfen werden auch wir im Frühling wieder mit neuer Kraft erblühen. Denn solange wir die Hoffnung nicht aufgeben, ist auch kein Hopfen und Malz verloren.

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Turnen 50+	Mo	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	18.00–19.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	19.15–21.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 4.–6. Klasse	Di	18.00–19.30	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnverein Frauen	Do	19.00–20.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.			
Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden Mo/Mi/Fr 8.00–9.00 Uhr Telefon 077 437 44 15
Hausbesuche auf Anmeldung

Hotel Hohe Lust jeden Montag, ab 19.45 Uhr
Schach mit dem Schachclub Thal und Umgebung

HüHof Büelachen Jeden Mittwochnachmittag, 13.30–16.00 Uhr
Projektnachmittage, 077 400 42 86, Manuela Hübscher

Juli 2024

Woche 27

Di 2. 7. 19.00 Lutzenberger-Höck
Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Do 4. 7. ab 18.00 Wienächtler Stamm, Höck
Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Fr 5. 7. ab 19.00 Frauentisch Lutzenberg-Wienacht
Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 28

Mo–Fr 8. 7.–9. 8. Primarschule/Kindergarten,
Sommerferien

Di 9. 7. 11.30 Seniorentreff Mittagessen
Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Do 11. 7. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Grünabfuhr

August 2024

Woche 31

Do 1. 8. ab 17.30 Verkehrsverein Wienacht-Lutzenberg
1. August-Feier, Tan, Wienacht-Tobel

Do 1. 8. ab 18.00 Wienächtler Stamm, Höck
Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 32

Di 6. 8. 19.00 Lutzenberger-Höck
Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

So 11. 8. 10.00 Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg
Feld-Gottesdienst, Tan, Wienacht-Tobel

Woche 33

Mo 12. 8. Primarschule/Kindergarten
Schulbeginn

Di 13. 8. 11.30 Seniorentreff Mittagessen
Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 14. 8. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, ehem. Feuerwehrdepot, Wienacht

Do 15. 8. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Grünabfuhr

Fr–So 16.–18. 8. 40. Dorfgrümpeli
Schulanlage Gitzbüchel, Lutzenberg

Fr–So 16.–18. 8. Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Postenstehen am Dorfgrümpeli

Woche 34

Sa 24. 8. ab 16.00 1. Lutzenberger Gnuss-Obig
Hof von B. + M. Aemisegger, Haufen, Lutzenberg

Woche 35

Do 29. 8. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Papiersammlung

September 2024

Woche 36

Di 3. 9. 19.00 Lutzenberger-Höck
Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Do 5. 9. ab 18.00 Wienächtler Stamm, Höck
Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Fr 6. 9. ab 19.00 Frauentisch Lutzenberg-Wienacht
Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Sa 7. 9. Verkehrsverein Wienacht-Lutzenberg
Blumenschmuckaktions-Ausflug

Woche 37

Di 10. 9. 11.30 Seniorentreff Mittagessen
Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Mi 11. 9. 20.00–22.00 Samariterverein Lutzenberg-Wienacht
Vereinsübung, ehem. Feuerwehrdepot, Wienacht

Sa 14. 9. 11.00–13.00 Handwerker- und Gewerbeverein
Wolfhalden-Lutzenberg
Ausstellung «s'Gwerb lad i», Kirchplatz Wolfhalden

So 15. 9. Eidg. Dank-, Buss- und Bettag

Woche 38

Sa 21. 9. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Altmetallsammlung

So 22. 9. Abstimmungswochenende

Woche 39

Do 26. 9. ab 7.00 Bau- und Umweltschutzkommission
Grünabfuhr

3
Editorial

4
Zoom

9
Verwaltung

13
Schule

15
Dorfleben

21
Weitwinkel

27
Schnappschuss

28
Veranstaltungskalender

Um-Welt

Sennhütte

Sennhütte Familie Fuhrer
Dorfstrasse 4 9425 Thal
Tel. 071 888 29 53
www.sennhuetten-thal.ch

Quick FONDUE

Die Chäs-Fondue-Parade

Quick-Fondue ist hausgemacht mit allen Zutaten, frischem Schweizer Käse und ohne Zugabe von Zusatzstoffen in über zehn verschiedenen Varianten erhältlich.

Am Automaten, direkt vor dem Ladengeschäft, gibt es Fondue und mehr rund um die Uhr.

Fondueplausch

Chäs-Fondue und Musik im Gasthaus Ochsen Thal

Samstag, 26. Okt., 18.00 Uhr

Eintritt inkl. Fondue: Fr. 26.— / Person

Bitte anmelden! Danke.

Das Sennhütte-Team freut sich auf Ihren Besuch und dankt für Ihren Einkauf.

Wir sind für Sie da

Mo - Fr	0730 - 1215	1400 - 1830
Sa	0730 - 1500	durchgehend

Langenegger Heizungen

Oberbrenden 764, 9426 Lutzenberg

24h Service

www.langenegger-heizungen.ch • Natel: 079 407 26 34

malergeschäft palatini ag

www.palatini-ag.ch

Farbkonzepte und Umsetzung

Wienacht-Tobel und Steinach T 071 393 81 42

St. Gallen T 071 277 44 67

VSCI Carrosserie Spritzwerk

Thomas Hotz

9426 Lutzenberg
9424 Rheineck

Telefon 071 880 00 20
Telefon 071 880 00 21

- Autoglas • Unfallschäden • Rostschäden
- Spritzwerk • Oldtimer • Leihwagen

carrosserie.hotz@bluewin.ch
www.carrosserie-hotz.ch

Polarity Therapie

wird von den meisten
Zusatzversicherungen anerkannt

ganzheitliche Körpertherapie, Gespräche, Ernährung
und Bewegung - für das innere und äussere Gleichgewicht

Termine nach Vereinbarung - ich freue mich auf Sie!
www.insel-der-gesundheit.ch

Insel der Gesundheit - Malima M. Vetsch, dipl. Polarity-Therapeutin, 9426 Lutzenberg
Haufen 369 071 880 03 54 079 306 58 53 info@insel-der-gesundheit.ch

ELEKTRO FREI

RHEINTAL AG

Starkstrom – Schwachstrom – Telematik

www.elektro-frei.ch

Unterdorfstrasse 94
9443 Widnau
Tel. 071 727 80 80

Schöntalstrasse 1a
9450 Altstätten
Tel. 071 750 04 44

Werdenstrasse 85
9472 Grabs
Tel. 081 740 44 44

Thalerstrasse 51
9424 Rheineck
Tel. 071 888 56 66

Hauptstrasse 80
9658 Wildhaus
Tel. 071 999 94 44

Liebe Leserinnen und Leser

Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde (Die Bibel)

Umwelt lässt sich als die Gesamtheit aller natürlichen und von Menschen geschaffenen Bedingungen und Einflüsse beschreiben, die das Leben und die Aktivitäten von Lebewesen auf der Erde umgeben und beeinflussen. Dazu gehören sowohl physische Elemente wie Luft, Wasser, Boden und Klima als auch die Flora und Fauna sowie die menschlichen Einflüsse, wie Städtebau, Industrie und Technologie. Die Umwelt umfasst somit alle äusseren Gegebenheiten, die auf Lebewesen einwirken und ihre Existenz, Entwicklung und das Zusammenleben prägen.

Umwelt-Einflüsse

Umwelteinflüsse sind Faktoren aus der Umgebung, die Auswirkungen auf Lebewesen, Ökosysteme oder menschliche Aktivitäten haben können. Diese Einflüsse können sowohl natürlicher als auch menschlicher Herkunft sein und sie können sich auf verschiedene Bereiche wie Gesundheit, Lebensweise, Wachstum und Entwicklung auswirken. Wir unterscheiden verschiedene Arten von Umwelteinflüssen:

- Natürliche Umwelteinflüsse wie Klima und Wetter / geologische Faktoren / Biologische Faktoren
- Anthropogene (menschengemachte) Umwelteinflüsse wie Verschmutzung / Landnutzung / Ressourcennutzung / Klimawandel
- Sozioökonomische Einflüsse wie demografische Veränderungen / wirtschaftliche Aktivitäten / politische und regulatorische Rahmenbedingungen

Die Umwelteinflüsse können sowohl positive als auch negative Auswirkungen haben. Während natürliche Einflüsse wie Sonnenlicht und sauberes Wasser essenziell für das Leben sind, können negative Einflüsse wie Verschmutzung, Klimawandel und Habitatzerstörung zu erheblichen Schäden füh-

ren. Diese Einflüsse bestimmen massgeblich die Gesundheit von Ökosystemen, die Lebensqualität der Menschen und die Zukunft unseres Planeten.

Umwelt-Verhalten

Als ein gutes Beispiel für eine regionale Kooperation, die darauf abzielt, die Lebensqualität zu verbessern und die Region wirtschaftlich und infrastrukturell zu stärken, wurden der Verein AüB ins Leben gerufen, Zweckverbände und Forst-korporationen gegründet, Katastrophenschutz organisiert und Gemeindeführungsstäbe eingerichtet. Die Kreislaufwirtschaft ist ein Wirtschaftsmodell, welches darauf abzielt, Umweltbelastungen zu reduzieren und die Abhängigkeit von endlichen Ressourcen zu verringern. Dies erfordert ein Umdenken sowohl von Unternehmen als auch von Verbrauchern. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Gemeinden und Akteure ermöglicht es, die Herausforderungen einer wachsenden Agglomeration gemeinsam zu bewältigen und die Region als attraktiven Standort für Leben und Arbeiten zu positionieren. In der Rubrik «Zoom» auf den Seiten 4 bis 8 dieser Ausgabe, finden Sie interessante Beiträge zu unserem Schwerpunktthema.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen dieser Ausgabe, in der Sie ausserdem wie immer die gewohnten Einblicke in Aktivitäten von Vereinen, Schule und dem Dorfleben allgemein finden.

*Werner Schluchter
Redaktionsleiter <fokus>*

Impressum

Redaktion Werner Schluchter, Peter Schalch, Sabrina Obertüfer, Simona Maiorana, Doris Herzig, fokus@lutzenberg.ch
Inserate Gemeindeverwaltung, Gitzbüchel 192, 9426 Lutzenberg rahel.gervasi@lutzenberg.ar.ch
Gestaltung TypoRenn, 9052 Niederterufen, prenn@typorenn.ch
Druck Appenzeller Druckerei, 9100 Herisau
Redaktionsschluss ist jeweils am 10. des Vormonats
Titelbild Peter Schalch
Freilegung Gupfenbach, Hof

Zweckverbände ermöglichen Zusammenarbeit

Ein Zweckverband ist eine Organisation, bei der sich Gemeinden oder andere Institutionen, gen. Körperschaften, des öffentlichen Rechts zusammenschliessen, um gemeinsam bestimmte Aufgaben oder Projekte zu erfüllen, die sie allein nicht oder nur schwer realisieren könnten. Der Zweckverband hat den Vorteil, dass Ressourcen gebündelt und effizienter genutzt werden können.

Die Merkmale sind:

- *Der Zusammenschluss mehrerer Körperschaften.* Der Zweckverband besteht aus Mitgliedern wie Gemeinden, Städten, Landkreisen oder anderen öffentlichen Einrichtungen, die gemeinsam Aufgaben wahrnehmen.
- *Die gemeinsame Aufgabenbewältigung.* Die Mitgliedskörperschaften übertragen bestimmte Aufgaben an den Zweckverband. Diese können sehr vielfältig sein, z.B. Abfallentsorgung, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Verkehrsinfrastruktur, Schulwesen oder Energieversorgung.
- *Die rechtliche Selbständigkeit.* Ein Zweckverband ist in der Regel eine

eigenständige juristische Person des öffentlichen Rechts. Er kann eigenständig handeln, Verträge abschliessen und sogar Personal einstellen.

- *Die Finanzierung.* Die Finanzierung eines Zweckverbands erfolgt in der Regel durch Beiträge der Mitgliedskörperschaften, die sich nach einem festgelegten Schlüssel richten können. Diese Beiträge basieren oft auf der Grösse, der Bevölkerungszahl oder dem Nutzungsumfang der beteiligten Körperschaften.
- *Die Organe.* Ein Zweckverband hat üblicherweise eigene Organe, z.B. eine Verbandsversammlung, die sich aus Vertretern der Mitgliedskörperschaften zusammensetzt, sowie eine Geschäftsführung, die für die laufende Verwaltung zuständig ist.

Die Vorteile sind:

- *Die Effizienz.* Durch die Bündelung von Ressourcen und Kompetenzen können Aufgaben oft kostengünstiger und effektiver gelöst werden.
- *Die Skaleneffekte.* Besonders bei grossen Projekten oder Dienstleistungen, die eine hohe Investition erfordern, können Skaleneffekte erzielt werden.
- *Die bessere Koordination.* Die Zusammenarbeit mehrerer Körperschaften fördert die regionale Planung und Koordination.

Insgesamt dient der Zweckverband dazu, über kommunale Grenzen hinweg Zusammenarbeit zu ermöglichen und dadurch grössere oder spezialisierte Aufgaben effektiv und wirtschaftlich zu bewältigen.

A-Region

Die A-Region unterstützt die Gemeinden in der Bewältigung ihrer Entsorgungsaufgaben. In den Gemeinden wird die Abfallentsorgung koordiniert, um effizient und umweltfreundlich Abfälle zu sammeln, zu trennen, zu verwerten und zu entsorgen.

Der ursprüngliche Zweck, nämlich die «Finanzierung der gemeinsamen Kehrrichtentsorgung», hat sich laufend ausgeweitet und beinhaltet heute auch die übrige Abfallentsorgung von Werkstoffen wie Glas, Aluminium und Weissblech sowie Altpapier und Karton. Es werden auch die jährlichen Abfall-Infos (Abfallkalender) für alle Gemeinden aufbereitet und mit der Abfall-App die Übersicht zu den Sammelstellen innerhalb der A-Region ständig aktualisiert.

Durch diese Massnahmen sorgt die A-Region für eine nachhaltige und effiziente Abfallwirtschaft, die sowohl ökonomische als auch ökologische Ziele verfolgt.

Forst**korpor**ation

Eine Forst**korpor**ation ist ein Zusammen**schluss** von **Waldeigentümern, Gemeinden** oder anderen forstwirtschaftlichen Akteuren, die **gemeinsam die Bewirtschaftung und Pflege** von Wäldern organisieren.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht eine effizientere Nutzung der Ressourcen und Expertise, fördert den Erhalt und die nachhaltige Nutzung von Waldflächen und trägt zur wirtschaftlichen Stabilität der beteiligten Partner bei. Hauptziele und Aufgaben einer Forst**korpor**ation sind nachhaltige Waldbewirtschaftung, Effizienzsteigerung und Holzvermarktung. Forst**korpor**ationen tragen dazu bei, den Wald als wertvolle Ressource nachhaltig zu bewahren und gleichzeitig wirtschaftlich nutzbar zu machen.

Der Wald, der uns schützt

Die Schutzwirkung des Waldes vor Naturgefahren ist in der Schweiz von herausragender Bedeutung. Rund 6000 Quadratkilometer Schutzwälder schützen den Lebens- und Wirtschaftsraum von mehr als einer Million Menschen, mitsamt den dazugehörigen Infrastrukturen.

Der Schutzwald spielt aufgrund unserer landschaftlichen Gegebenheiten eine lebenswichtige Rolle. Dies haben uns die vielen Naturkatastrophen gerade im laufenden Jahr vor Augen geführt. Um seine Schutzwirkung erfüllen zu können, benötigt der Wald eine regelmässige und fachkundige Pflege. Dies vollbringen die Forstleute der Forst**korpor**ation Vorderland in einem Zug mit der nachhaltigen Nutzung des Rohstoffes Holz und der Pflege und Förderung des Baumnachwuchses.

Für Kilian Motzer, Revierförster und Betriebsleiter der Forst**korpor**ation Vorderland, ist die Pflege der Schutzwälder in seinem Einzugsgebiet (Wolfhalden/Lutzenberg/Walzenhausen/ Reute/Heiden/Grub) eine Herzensangelegenheit. Die Schutzwaldpflege erfolgt laufend und im Zusammenhang mit anderen forstdienstlichen Aufgaben, wobei die Schutzwaldpflege etwa einen Drittel des gesamten Arbeitsaufwandes ausmacht. Die Waldgebiete in der Gemeinde Lutzenberg sind zu einem Grossteil Schutzwälder, da sie oftmals an Bachläufen liegen. Bei Ereignissen wie Starkregen, leiten die Blätter der Baumkronen das Regenwasser verteilt auf den Waldboden ab. Die Baumkronen wirken dadurch wie eine Art Dämpfer. Die Wurzeln wiederum halten den Boden zusammen und die Kleinlebewesen sind darum besorgt, dass der Boden Wasser aufnehmen kann.

Auf diese Weise wehrt sich die Natur selber gegen Naturgewalten.

**Der Wald, der uns schützt.
Seien wir dankbar
und tragen wir Sorge zu ihm.**

Zoom

5

Wirtschaftskreislauf

Unsere Wirtschaft befindet sich in einer Phase der Transformation. Der Klimawandel und weitere ökologische und soziale Faktoren zwingen uns, unser Handeln zu überdenken. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, herkömmliche Geschäftsmodelle zu hinterfragen und innovative Wege zu beschreiten, die sowohl ökonomischen Erfolg als auch ökologische und soziale Verantwortung berücksichtigen.

Die «Kreislaufwirtschaft» (englisch: «circular economy») ist ein Wirtschaftsmodell, das darauf abzielt, Ressourcen effizienter zu nutzen und Abfälle zu minimieren. Anstatt die traditionellen linearen Produktions- und Konsummuster zu verfolgen, bei denen Ressourcen abgebaut, zu Produkten verarbeitet, genutzt und dann entsorgt werden, strebt die Kreislaufwirtschaft danach, den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern, Abfall zu reduzieren und Materialien wiederzuverwenden.

Die Grundprinzipien der Kreislaufwirtschaft umfassen Design für Langlebigkeit, Wiederverwendung und Reparatur, Recycling und Ressourceneffizienz.

Durch die Umsetzung dieser Prinzipien zielt die Kreislaufwirtschaft darauf ab, Umweltbelastungen zu reduzieren, die Abhängigkeit von endlichen Ressourcen zu verringern und wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu fördern. Dies erfordert oft ein Umdenken in Bezug auf Produktion, Konsum und Entsorgung, sowohl von Unternehmen als auch von Verbrauchern.

Die Kreislaufwirtschaft hat das Potenzial, einen grossen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu leisten.

Alle Artikel von Werner Schluchter

AVA Abwasserverband Altenrhein

Der Abwasserverband Altenrhein betreibt als Zweckverband von 17 Gemeinden aus zwei Kantonen die Siedlungsentwässerung ab dem Gemeindekanalisationsnetz, die Schmutzwasserbehandlung und die Schlammbehandlung.

Der Verband betreibt eine moderne Kläranlage in Altenrhein, die das Abwasser aus Haushalten, Gewerbebetrieben und der Industrie in den angeschlossenen Gemeinden behandelt. Das gereinigte Wasser gelangt über das Mündungsgebiet des Alten Rheins in den Bodensee. Sowohl der Bodensee als auch der Alte Rhein gelten als mit 1. Priorität zu schützende Gewässer. Der Bodensee dient gleichzeitig als Trinkwasserspeicher, Badegewässer und Naherholungsgebiet.

AüB

Appenzellerland über dem Bodensee

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) fördert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.

Er gibt zusammen mit den Gemeinden, den Unternehmen und weiteren Partnerorganisationen Impulse für eine attraktive, innovative und lebenswerte Region. Die neun Gemeinden Rehetobel, Wald, Grub, Lutzenberg, Reute, Oberegg, Walzenhausen, Heiden und

Wolfhalden tragen den Verein mit und bilden gleichzeitig den Perimeter, in dem der Verein aktiv ist.

Eine Energiestadt ist eine Gemeinde oder Region, die sich für eine effiziente Nutzung von Energie, den Klimaschutz, erneuerbare Energien sowie umweltverträgliche Mobilität und die Schonung von Ressourcen einsetzt. Energiestädte werden alle vier Jahre von einem externen Auditor überprüft. Dabei werden die umgesetzten Massnahmen bewertet und das Label bei einer erfolgreichen Rezertifizierung für weitere vier Jahre verliehen. Die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute und Walzenhausen bilden gemeinsam die Energiestadt-Region AüB. Sie verpflichten sich damit, eine nachhaltige kommunale und regionale Energiepolitik vorzuleben und umzusetzen. Das Label ist Auszeichnung für eine konsequente und ergebnisorientierte Energiepolitik. Gemeinden, die das Label Energiestadt tragen, durchlaufen einen umfassenden Prozess, der sie zu einer nachhaltigen Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik führt.

Projektförderung von EnergieSchweiz

für die Region Appenzellerland über dem Bodensee

Die Nova Energie Ostschweiz und die Energieagentur St.Gallen entwickeln im Auftrag der Region AüB eine Energie- und Klimastrategie sowie eine Energieplanung für die Gemeinden der Region.

Region

Appenzellerland über dem Bodensee
[umwelt.bewusst.leben](https://www.umwelt.bewusst.leben).

Nebst der aktuellen Energie- und CO₂-Bilanzierung und der Erhebung der lokalen Energiepotenziale entsteht ein praxis- und massnahmenorientiertes Planungsinstrument für Behörden und lokale Akteure, bestehend aus Energieplan und Bericht.

Der Verein Appenzell über dem Bodensee ist Ihnen dankbar, wenn Sie

sich die Zeit für die Bearbeitung einer Umfrage nehmen. Link: https://findmind.ch/c/energiestrategie_aueb

Am **16. November 2024** findet in der Linde in Heiden eine Dialogveranstaltung zu den Themen Energie und Klimapolitik statt. Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 22**.

Kantonaler Führungsstab und Gemeindeführungsstab

Der kantonale Führungsstab (KFS) von Appenzell Ausserrhoden und der Gemeindeführungsstab (GFS) von Lutzenberg spielen zentrale Rollen im Katastrophenschutz und Krisenmanagement. Beide Organisationen sorgen dafür, dass im Falle von Notlagen, wie Naturkatastrophen, Pandemien oder anderen ausserordentlichen Ereignissen, die richtigen Massnahmen schnell und effektiv umgesetzt werden können.

Kantonaler Führungsstab Appenzell Ausserrhoden

Der kantonale Führungsstab von Appenzell Ausserrhoden ist das kantonale Führungsorgan im Krisenfall und ist umgangssprachlich der Krisenstab der Regierung. Seine Hauptaufgabe besteht darin, bei Katastrophen, die über die Kapazitäten einzelner Gemeinden hinausgehen, die Koordination und Führung zu übernehmen. Dazu zählen unter anderem:

- **Planung und Vorbereitung:** Der KFS erarbeitet Notfallkonzepte und führt regelmässige Übungen durch, um auf verschiedene Krisenszenarien vorbereitet zu sein;
- **Koordination:** Im Ereignisfall koordiniert der KFS die Einsätze der Partnerorganisationen Bevölkerungsschutz, wie Feuerwehr, Zivilschutz, Polizei, Gesundheitswesen und technische Betriebe;
- **Informationsmanagement:** Der KFS stellt sicher, dass alle relevanten Informationen gesammelt, bewertet und an die entsprechenden Stellen weitergeleitet werden;
- **Entscheidungsfindung:** Auf Basis der vorliegenden Informationen trifft der KFS wichtige Entscheidungen und leitet notwendige Massnahmen ein;
- **Öffentlichkeitsarbeit:** Der KFS kommuniziert mit der Bevölkerung und den Medien, um über die Lage, getroffene Massnahmen und Verhaltensanweisungen zu informieren.

Der kantonale Führungsstab setzt sich aus Vertretern verschiedener Behörden und Organisationen zusammen, darunter die Kantonspolizei, das Ge-

sundheitswesen, die Assekuranz / Feuerwehr, der Zivilschutz und weitere Fachstellen. Je nach Ereignis sind dies unterschiedliche Partner.

Gemeindeführungsstab Lutzenberg

Der Gemeindeführungsstab von Lutzenberg ist für das Krisenmanagement auf Gemeindeebene verantwortlich. Seine Aufgaben ähneln denen des KFS, sind jedoch auf die spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten der Gemeinde ausgerichtet. Zu den Hauptaufgaben des GFS gehören:

- **Lokale Notfallplanung:** Der GFS erstellt und aktualisiert Notfallpläne, die speziell auf die Risiken und Ressourcen der Gemeinde Lutzenberg abgestimmt sind;
- **Einsatzleitung vor Ort:** Im Ereignisfall übernimmt der GFS die Einsatzleitung und Koordination der lokalen Rettungs- und Hilfskräfte;
- **Ressourcenmanagement:** Der GFS sorgt dafür, dass alle verfügbaren Ressourcen effizient eingesetzt werden und zusätzliche Unterstützung angefordert wird, wenn dies notwendig ist;
- **Kommunikation:** Der GFS stellt die Kommunikation zwischen den verschiedenen Einsatzkräften sowie mit der Bevölkerung sicher.

Der Gemeindeführungsstab setzt sich aus Mitgliedern des Gemeinderats, der Gemeindeverwaltung sowie Vertretern oder Personen mit grossem Bezug zu lokalen Organisationen und Dienste wie der Feuerwehr und medizinischer Einrichtungen zusammen.

Zusammenarbeit und Synergie

Die Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen Führungsstab und den Gemeindeführungsstäben wie demjenigen von Lutzenberg ist entscheidend für ein effektives Krisenmanagement. Während der KFS die übergeordnete Koordination und Unterstützung übernimmt, sorgen die GFS dafür, dass die Massnahmen vor Ort schnell und gezielt umgesetzt werden. Regelmässige Schulungen und gemeinsame Übungen tragen dazu bei, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Abläufe zu optimieren.

Insgesamt tragen der kantonale Führungsstab von Appenzell Ausserrhoden und der Gemeindeführungsstab von Lutzenberg wesentlich zur Sicherheit und Resilienz der Region bei. Durch ihre sorgfältige Planung, Koordination und Kommunikation stellen sie sicher, dass im Krisenfall effizient und effektiv gehandelt wird, um die Auswirkungen auf die Bevölkerung zu minimieren und Schäden zu begrenzen.

Simona Maiorana,
Gemeindeschreiberin

Die Zuständigkeit für Massnahmen und Ereignis-Bewältigung liegt beim Kanton, genauer beim Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, dessen Auftrag es ist, die Lebensgrundlage der Bevölkerung im Kanton Appenzell Ausserrhoden zu schützen. Die dort installierte Koordinationsstelle für den Bevölkerungsschutz ist einerseits Auskunftsstelle zu themenbezogenen Fragen, wie auch für planerische und administrative Belange der Führungsstäbe auf Staats- und Gemeindeebene, sowie deren Ausbildung. Sie ist aber auch Drehscheibe für die unterschiedlichen Bevölkerungsschutzpartner, wenn es um die Koordination und Zusammenarbeit geht.

Dazu gehören die bekannten Blaulicht-Organisationen wie Polizei, Feuerwehr und Sanität, aber

Katastrophenschutz

Die Topografie der Schweiz kann zu Recht als extrem beschrieben werden, da fast die Hälfte der Fläche in den Alpen liegt und eine Reihe von natürlichen Gefahren, wie Schnee- und Schlammlawinen, Sturzfluten und Erdbeben von deren Hängen ausgeht. So ist es keine Überraschung, dass wir Schweizer gelernt haben, diese Gefahren zu erkennen, zu überwachen und mit ihnen umzugehen.

auch technische Betriebe und der Zivilschutz. Auf Gemeindeebene können zudem weitere Hilfskräfte, wie Samariter, Bauunternehmen oder Forstdienste aufgebunden werden.

Oftmals führen erst grosse Ereignisse zu nützlichen Gegenmassnahmen, da viele natürliche Gefahren resp. deren Lokalität kaum voraussehbar und das Ausmass schwer einzuschätzen ist.

Erst das Zusammentreffen verschiedener Faktoren, wie die örtliche Beschaffenheit, Wetter usw. führen zu einem Ereignis. Seit die aktuelle Weltklima-Situation angespannt ist, häufen sich grosse Naturkatastrophen. Auch im laufenden Jahr wurde die Schweiz verschiedenerorts davon betroffen, oftmals trotz grosser baulicher Vorkehrungen. Gefahrenkarten, wie sie das Bundesamt für Umwelt herausgibt, werden laufend angepasst und zeigen, wo Naturgefahren in unterschiedlichen Gefahrenstufen möglich sind. Für den Kanton Appenzell Ausserrhoden können entsprechende Dateien auf dem Geoportal heruntergeladen werden.

Naturkatastrophen sind in unserem Lebensraum die wohl am ehesten auftretenden Ereignisse. Die Zuständigkeit des Amtes für Bevölkerungsschutz umfasst jedoch alle Arten von möglichen Katastrophen, wie z.B. kriegerische Handlungen, Grossbrände usw. Glücklicherweise ist die Wahrscheinlichkeit solcher Vorkommnisse äusserst gering.

Peter Schalch

gravag
ENERGIE

Jetzt bestellen und profitieren.

Heizen mit Gas – Bereit für kommende Zeiten dank flexibler Technik

Moderne Gasheizungen sind nicht nur äusserst sparsam und leise, sondern schon jetzt bereit für die Zukunft. Sie können mit einem Wärmepumpen-Boiler und/oder einer Photovoltaik-Anlage kombiniert werden. Zudem sind neue Gasheizungen technisch bereit für den Einsatz von erneuerbaren Gasen wie Biogas, Wasserstoff und synthetischem Gas.

071 747 10 10
gravag.ch

Achtung bei Mutterkühen

Nähe kann gefährlich werden

Mutterkühe sind ein vertrauter Anblick auf den Weiden unserer Gemeinde. Doch was viele nicht wissen: Die Fürsorge einer Kuhmutter für ihr Kalb kann zur Gefahr werden, wenn man ihr zu nahe kommt. Während Mutterkühe auf den ersten Blick friedlich wirken, sind sie besonders schützend und wachsam gegenüber ihren Jungen. Nähern sich den Kälbern Menschen oder Hunde, kann dies als Bedrohung empfunden werden. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Vorfällen, bei denen Spaziergänger von Mutterkühen angegriffen wurden. Insbesondere Hunde, selbst wenn sie angeleint sind, können Mutterkühe nervös machen. Im schlimmsten Fall stürmen die Kühe auf den vermeintlichen Angreifer los.

Um Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig, immer ausreichend Abstand zu Mutterkühen und ihren Kälbern zu halten. Spaziergänger sollten, wenn möglich, Weiden mit Mutterkühen meiden oder vorsichtig um sie herumgehen. Hunde sollten dabei stets an der Leine geführt und fern von den Tieren gehalten werden.

Mit dem richtigen Verhalten schützen wir nicht nur uns selbst, sondern tragen auch zur Ruhe und Sicherheit der Tiere bei. Denken Sie daran: Respekt vor Mutterkühen bedeutet Respekt vor der Natur.

Simona Maiorana, Gemeindegeschreiberin

Bewilligungen Juni bis August 2024

- Brandes Roman und Sandra, Otmarstrasse 7, 9323 Steinach
Abbruch / Neubau Wohnhaus, Parz. Nr. 73, Haufen 216, Lutzenberg
- Langenegger AG, Haufen 534, Lutzenberg
Anbau Doppelcarport, Parz. Nr. 41, Haufen 534, Lutzenberg
- Thoma-Petrovic Miriam und Maximos, Wienacht 7, 9405 Wienacht-Tobel
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 681, Wienacht 7, Wienacht-Tobel
- Aemisegger Bruno, Haufen 208, Lutzenberg
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 79, Haufen 208, Lutzenberg
- Schelhammer-Oesterreicher Adelheid,
Unterwienacht 34, 9405 Wienacht-Tobel
Anbau Balkon, Parz. Nr. 664, Unterwienacht 34, Wienacht-Tobel
- Hengartner Regina Maria, Dorfhalde 132, 9426 Lutzenberg, Erneuerung
Gartenanlage und Parkplatz, Parz. Nr. 114, Dorfhalde 132, Lutzenberg
- Prendina Marco, Unterer Kapf 588, 9405 Wienacht-Tobel
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 840, Unterer Kapf 587, Wienacht-Tobel
- Niederer Vanessa und Steiger Patrik Peter, Hof 173, Lutzenberg
Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 137, Hof 173, Lutzenberg

Laternliweg Wienacht

In der Adventszeit lädt auch in diesem Jahr bei guter Witterung der weihnachtliche Winterwanderweg von rund 1 Kilometer vom Bahnhof Wienacht über den Panoramaweg Seebeli, entlang dem Rebberg zum Weiler Tobel und zurück wieder zum Bahnhof zu einem besinnlichen Spaziergang ein. Der Spaziergang dauert ungefähr eine halbe Stunde. In der Outdoor-Laternlibar können Sie sich aufwärmen und eine Bratwurst oder Cervelat genießen.

Datum / Zeit: freitags vom 6. 12. 2024 bis 3. 1. 2025 / ab 17.00 Uhr

Laternlibar: 18.00 bis 21.30 Uhr

Der Spaziergang findet nur bei guter Witterung statt, informieren Sie sich auf der Website der Gemeinde Lutzenberg.

Jungbürgerfeier 2024

Am Freitag, 30. August 2024, fand die alle zwei Jahre stattfindende Jungbürgerfeier für die Jahrgänge 2005 und 2006 statt.

Insgesamt nahmen fünf Jungbürgerinnen und Jungbürger an der Feier teil, zusammen mit dem Gemeindepräsidenten, der Vize-Gemeindepräsidentin und der Gemeindegeschreiberin.

Der Abend begann mit einem Apéro im Restaurant Hohe Lust in Lutzenberg, wo sie wichtige Informationen über ihre Rechte und Pflichten als volljährige Einwohnerinnen und Einwohner erhielten. Im Anschluss wurde dort auch ein Abendessen serviert.

Nach dem Abendessen ging es gemeinsam ins Bowling-Center Rheintal in Widnau, wo alle in einer Gruppe bowelten und ihr Können unter Beweis stellten.

Der feierliche Anlass endete mit viel Spass und sportlichem Ehrgeiz beim Bowling und interessanten Gesprächen während des Abends.

Simona Maiorana, Gemeindegeschreiberin

Öffnungszeiten und Pikettdienst der Gemeindeverwaltung

Die Gemeindekanzlei Lutzenberg teilt mit, dass die Büros der Gemeindeverwaltung vom 23. Dezember 2024 bis 2. Januar 2025 geschlossen sind.

Für die Meldung von Todesfällen ist ein Pikettdienst eingerichtet. Das Bestattungsamt ist unter Telefon 076 561 60 18 erreichbar.

Gemeindekanzlei

Einladung zum Adventsanlass

**Montag, 2. Dezember 2024,
um 18.30 Uhr, Gemeindehaus Lutzenberg**

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Gerne möchte der Gemeinderat auch in diesem Jahr mit Ihnen auf die Advents- und Weihnachtszeit anstossen und den Austausch pflegen. Aus diesem Grund ladet er Sie herzlich zum diesjährigen Adventsanlass mit feinen Wienerli und Brot sowie Punsch und Glühwein ein.

Der Anlass findet bei guter Witterung auf dem Vorplatz der Gemeinde Lutzenberg und bei schlechter Witterung im Schützenhaus Lutzenberg statt.

Der Gemeinderat Lutzenberg freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen und wünscht allen eine schöne und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

Gemeindekanzlei

Appenzell Ausserrhoden

Medienmitteilungen aus der Kantonalen Verwaltung

Historische Passregister online

Das Staatsarchiv Appenzell Ausserrhoden stellt die Register der Pässe und der sogenannten Wanderbücher aus dem Zeitraum 1806 bis 1903 online zur Verfügung. Die kantonalen Kanzleien in Trogen und Herisau hatten den gesetzlichen Auftrag, Register über die von ihnen ausgestellten Reisepässe und Wanderbücher für Handwerkergelesen zu führen. Die Passregister sind wertvolle Quellen zur Ausserrhoder Auswanderungs- und Migrationsgeschichte sowie für die Rekonstruktion von Handelsnetzen. Neben Daten zu Personen, Reisezielen in der Schweiz, Europa und Übersee finden Forschende auch Informationen zu Berufen und Reisezwecken. Über die Wanderbücher lässt sich rekonstruieren, wohin Handwerker auf die Walz gingen, um technisches Knowhow und Arbeitserfahrung zu sammeln.

Die Passregister und die Register der Wanderbücher können nun bequem online eingesehen und durchgescrollt werden. Der Zugang befindet sich unter www.staatsarchiv.ar.ch, Archivbestände online, Register der Pässe und Wanderbücher. Direkter Link: <https://archives-quickaccess.ch/search/staar/pr>

Kanton unterstützt neu ambulantes Angebot der Psychiatrie St. Gallen

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat eine Vereinbarung mit der Psychiatrie St. Gallen für Leistungen des Ambulatoriums und der Tagesklinik genehmigt. Damit stellt der Kanton wichtige psychiatrische Angebote für die Bevölkerung sicher.

Die Bevölkerung von Appenzell Ausserrhoden ist – vornehmlich im Vorder- und Mittelland – unzureichend mit ambulanten psychiatrischen Angeboten versorgt. Neu kann die Ausserrhoder Bevölkerung deshalb auch das ambulante Angebot der Psychiatrie St. Gallen nutzen. Mit der bis 2027 geltenden Vereinbarung werden die Leistungen und deren Finanzierung geregelt.

Unter www.ar.ch können Sie weitere Mitteilungen nachlesen.

Aus dem Kantonsrat

Die erste Sitzung des Amtsjahres 24/25 im Mai stand im Zeichen der Neuwahlen. Der Kantonsratspräsident Hannes Friedli aus Heiden wurde von Walter Raschle aus Schwellbrunn abgelöst. Es wurden neu gewählte Ratsmitglieder vereidigt und Kommissionsplätze neu verteilt.

Inhaltlich war die erste Lesung über die Totalrevision des Finanzausgleichsgesetzes Thema. Unter anderem diskutierte der Kantonsrat über die Höhe der Ausgleichszahlungen der Gemeinden und des Kantons. In der Schlussabstimmung wurde das Finanzausgleichsgesetz in erster Lesung mit 46 Ja- und 15 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Ebenfalls zu reden gab die finanzielle Situation der Museen im Kanton. Dies auch, nachdem mit dem Projekt «Kristall», das von drei Institutionen angestossen wurde und 62'000 Franken kostete, ebenso die Hoffnung auf ein kantonales Museum begraben wurde.

Alle Kantonsratssitzungen sind öffentlich und können über den Youtube-Kanal des Kantons mitverfolgt werden. Ebenso sind die Dokumente und das Wortprotokoll unter www.ar.ch/kantonsrat abrufbar.

Sabrina Obertüfer

Feuerwerk im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Auswirkungen und Regeln

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden ist Feuerwerk ein beliebter Bestandteil von Feierlichkeiten, insbesondere am 1. August und am 31. Dezember. An diesen beiden Tagen dürfen Feuerwerke ohne Bewilligung bis 01:00 Uhr gezündet werden. An allen anderen Tagen ist für das Zünden von Feuerwerk nach 22:00 Uhr eine Bewilligung der zuständigen Gemeinde erforderlich. Wer ein Feuerwerk während der Nachtzeit ohne Bewilligung abfeuert, muss mit einer Busse rechnen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Feuerwerke erhebliche Auswirkungen auf die Natur und Tierwelt haben können. Der Lärm und die Lichtblitze versetzen viele Wild- und Haustiere in Angst und Stress. Besonders betroffen sind Vögel, die in Panik fliehen und dadurch oftmals ihre Nester verlassen. Auch für den Boden und die Gewässer sind Feuerwerkskörper eine Belastung.

Aus diesem Grund ist es wichtig, nach dem Abbrennen von Feuerwerk die entstandenen Abfälle fachgerecht zu entsorgen. Die Überreste enthalten oft schädliche Stoffe, die sowohl für die Umwelt als auch für Menschen und Tiere gefährlich sein können. Indem wir die Abfälle ordnungsgemäss entsorgen, tragen wir dazu bei, unsere Natur zu schützen.

Feuerwerkskörper der Kategorien F1 bis F3 dürfen von Privatpersonen selbstständig gezündet werden. Für Feuerwerkskörper der Kategorie F4 ist seit Januar 2014 jedoch eine spezielle Ausbildung und ein eidgenössischer Ausweis erforderlich. Zudem muss für Feuerwerke der Kategorie F4 in jedem Fall eine Erwerbs- und Abbrandbewilligung bei der Kantonspolizei eingeholt werden.

Im Zusammenhang mit Feuerwerk ereignen sich immer wieder Unfälle, bei denen Menschen verletzt werden. Gründe dafür sind vielfach unsachgemässer Umgang und mangelnde Sicherheitsvorkehrungen. Auch Brandschäden an Gebäuden sind keine Seltenheit. Beachten Sie zudem, dass es bei längerer Trockenheit gefährlich ist, Feuerwerk zu entfachen, da dies zu massiven Bränden führen kann.

Der Appell geht daher an alle, die Natur und die Tierwelt zu respektieren und sich an die geltenden Vorschriften zu halten. Schützen wir gemeinsam die Schönheit unserer Region!

Simona Maiorana, Gemeindeschreiberin

Wichtige Informationen zur korrekten Abfallentsorgung und Einhaltung der Abfuhrtage

Um die Sauberkeit und Hygiene in unserer Gemeinde zu gewährleisten, möchten wir Sie daran erinnern, wie wichtig die korrekte Abfallentsorgung und die Einhaltung der Abfuhrtage sind. Hier sind einige grundlegende Richtlinien, die uns allen helfen, die Umwelt zu schützen und unser Lebensumfeld sauber zu halten:

- **Mülltrennung:** Bitte trennen Sie Ihren Müll in die entsprechenden Kategorien:
 - **Hauskehricht:** Restmüll, der nicht recycelt werden kann, gehört in die offiziellen Abfallsäcke.
 - **Papier und Karton:** Bitte bündeln Sie Papier und Karton separat und stellen Sie diese am Abfuhrtag bereit.
 - **Grüngut:** Organische Abfälle wie Küchen- und Gartenabfälle gehören in die Grünabfuhr.
 - **PET-Flaschen:** Diese können bei den PET-Sammelstellen in den Supermärkten entsorgt werden.

Entsorgungsstelle

- **Glas:** Glasflaschen und -behälter gehören in die dafür vorgesehenen Glascontainer. Bitte beachten Sie die Trennung nach Farben (weiss, grün, braun).
- **Sonderabfälle:** Batterien, Elektrogeräte, Chemikalien und andere gefährliche Stoffe dürfen nicht im Hauskehricht entsorgt werden. Nutzen Sie dafür die speziellen Sammelstellen und Rückgabestelle.
- **Sperrgut:** Grössere Gegenstände wie Möbel oder Elektrogeräte können an den offiziellen Sperrgut-Abholtagen bereitgestellt oder direkt zum Recyclinghof gebracht werden.
- **Recyclinghöfe:** Für grössere Mengen oder spezielle Abfälle stehen Ihnen die Recyclinghöfe zur Verfügung. Die Öffnungszeiten und Standorte finden Sie auf der Website der Gemeinde Lutzenberg.
- **Einhaltung der Abfuhrtage:** Stellen Sie bitte Ihre Abfallsäcke und Sammelbehälter nur am offiziellen Abfuhrtag auf die Strasse. Dies hilft, unsere Strassen sauber zu halten und die Umwelt zu schützen. Die aktuellen Abfuhrtage finden Sie im Abfallkalender oder auf der Website der Gemeinde Lutzenberg.

Durch die Einhaltung dieser einfachen Regeln können wir gemeinsam einen grossen Beitrag zur Umwelt leisten und die Lebensqualität in unserer Gemeinde verbessern. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihr Engagement.

Gemeindekanzlei

Geburten

Klausberger, Mia, geboren am 21. April 2024 in St.Gallen SG, Tochter des Klausberger, Denis und der Klausberger geb. Hahn, Angela, wohnhaft in Wienacht-Tobel AR

Züst, Nevy, geboren am 30. Juli 2024 in Herisau AR, Tochter des Züst, Sven und der Züst geb. Signer, Claudia, wohnhaft in Lutzenberg AR

Trauung

Zürcher, Philipp und **Zürcher geb. Wäger, Fabienne Désirée**, Trauung am 12. Juli 2024 in Rehetobel AR, wohnhaft in Lutzenberg AR

Todesfälle

Voigt, Willfried, gestorben am 6. Juni 2024 in St.Gallen SG, geboren 1937, wohnhaft gewesen in Wienacht-Tobel AR

Grau geb. Scheller, Lilian, gestorben am 3. Juli 2024 in Grabs SG, geboren 1961, wohnhaft gewesen in Lutzenberg AR

Wir gratulieren

Goldene Hochzeit

Dinopoulos-Lazos, Grigorios und Elpida Tobelmüli 464, 9426 Lutzenberg haben am 31. 10. 1974 geheiratet

Langenegger-Niederer, Kurt und Margrit Haufen 534, 9426 Lutzenberg haben am 25. 10. 1974 geheiratet

Handänderungen (Art. 970a ZGB)

Juni bis August 2024

14. 6. 2024

Gujer René Hermann, Bühler, und Gujer Herbert, Staad, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 16.6.2010) an Bischof Martin, Grub, Liegenschaft Nr.725, 1719 m² Grundstückfläche, Tan

14. 6. 2024

Eggenberger Ernst, Wienacht-Tobel, und Eggenberger Elfriede Anna, Wienacht-Tobel, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 17.9.1981) an Eggenberger Yasmin, Wienacht-Tobel, Liegenschaft Nr. 534, 1526 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 87, Tobel, und Liegenschaft Nr. 971, 2127 m² Grundstückfläche, Tobel

17. 6. 2024

Brülisauer Holding AG, Eggersriet, (Erwerb 9.10.2023, 22.5.2024) an Brunner Daniel, Gais, und Brunner Tatjana, Gais, zu je ½ Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5213, ³⁵⁵/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 970, Haufen, Stockwerkeigentum Nr. 5214, ³³/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 970, Haufen, und Stockwerkeigentum Nr. 5219, ¹⁴/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 970, Haufen

20. 6. 2024

Sturzenegger Kurt, Gossau, (Erwerb 12.11.1973) an Züst Peter, Lutzenberg, Liegenschaft Nr. 392, 623 m² Grundstückfläche, Blatten

22. 7. 2024

Brülisauer Holding AG, Eggersriet, (Erwerb 9.10.2023, 22.5.2024) an Abeg Immo GmbH, in Steckborn TG, Liegenschaft Nr. 968, 1395 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garagenanbau Nr. 650, Haufen, Miteigentumsanteil Nr. 10099, ⁶/₁₂₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 422, Haufen, Miteigentumsanteil Nr. 10100, ⁶/₁₂₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 422, Haufen, Miteigentumsanteil Nr. 10101, ⁶/₁₂₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 422, Haufen, Miteigentumsanteil Nr. 10102, ⁶/₁₂₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 422, Haufen, Miteigentumsanteil Nr. 10103, ⁶/₁₂₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 422, Haufen, Miteigentumsanteil Nr. 10104, ⁶/₁₂₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 422, Haufen, Miteigentumsanteil Nr. 10105, ⁶/₁₂₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 422, Haufen, Miteigentumsanteil Nr. 10106, ⁶/₁₂₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 422, Haufen, Miteigentumsanteil Nr. 10107, ⁶/₁₂₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 422, Haufen, Miteigentumsanteil Nr. 10118, ⁶/₁₂₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 422, Haufen

8. 8. 2024

Brülisauer Holding AG, Eggersriet, (Erwerb 9.10.2023, 22.5.2024) an Herzig János, Rorschach, Stockwerkeigentum Nr. 5212, ²⁹⁵/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 970, Haufen, Stockwerkeigentum Nr. 5215, ¹⁹/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 970, Haufen, und Stockwerkeigentum Nr. 5217, ¹⁴/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 970, Haufen

21. 8. 2024

Aemisegger Ruth Annemarie, Wienacht-Tobel (Erwerb 21.2.2002, 23.11.2005) an Pignitter Lukas Ernst, Mörschwil, und Magri Oona Oxana Alessandra, Mörschwil, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 598, 1056 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 66, Grund

29. 8. 2024

Mary Thomas Manfred, Walzenhausen (Erwerb 16.12.2016) an Fischer Cathleen, Wald ZH, Liegenschaft Nr. 876, 483 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 623, unterirdisches Garagengebäude Nr. 631, Unterer Kapf

Das Schuljahr 2024/25

Im aktuellen Schuljahr begleitet uns das «Kleine WIR» durch den Schulalltag. Wir legen den Fokus auf einen achtsamen Umgang mit sich selber, dem respektvollen Umgang mit anderen und einem sorgsamem Umgang mit den Dingen um uns herum. Das soll im Schulalltag verankert sein.

Zusätzlich finden Projektstage statt und mit der Unterstützung der schulischen Sozialarbeiterin Jessica Rietdijk lernen wir das «Friedensseil» kennen. Das «Friedensseil» soll helfen, Konflikte auf eine respektvolle Art und Weise zu lösen.

Zurzeit schenken wir der gegenseitigen Begrüssung Aufmerksamkeit: Jede Woche sucht eine Klasse eine Begrüssung aus einem anderen Land aus und stellt sie den anderen vor. Während der ganzen Woche begrüssen wir uns alle mit «Ciao», «Hej», oder «Servus»...

Erfreulicherweise ist unser Pausenplatz seit der Installation der Video Überwachungsanlage von unliebsamen Besuchenden verschont geblieben und wir können uns in diesem Schuljahr der Planung (und hoffentlich auch Umsetzung) einer neuen Pausenplatzgestaltung widmen.

Alexandra Wirth, Schulleitung

Hügel und Türme besteigen

Die Projektwoche Mitte Juni 2024 führte die Sekundarschule Walzenhausen für eine Woche nach Bern.

Für eine Woche tauschten die Schülerinnen und Schüler ihre Schulzimmer mit der Stadt Bern. Auf dem Programm standen unter anderem ein Foto-OL durch die Stadt, Staatskunde, Bundeshausbesuch und ein Treffen mit Ständerrat Andrea Caroni, attraktive Abendprogramme mit Sport und Spiel, eine hügelige Wanderung dem Schwarzwasser entlang, Salbenherstellung im botanischen Garten sowie eine Führung durchs und aufs Berner Münster. Auch probten einige Schülerinnen und Schüler fleissig für ihre Theateraufführung, während andere das naturhistorische Museum besuchten und

im Lagerhaus Kurzpräsentationen hielten. Kurzum: die Schülerinnen und Schüler schätzten das städtische Ambiente und die sich daraus ergebenden Lerngelegenheiten.

Hier ein paar Schülerzitate aus den Lagertagebüchern: «Wir haben viel Neues gesehen», «Wir konnten mit Herrn Caroni sprechen, das war sehr lustig», «die Aussicht vom Bundeshaus war sehr schön», «auf der Wanderung war es sehr warm aber auch sehr lustig», «im botanischen Garten konnten wir unseren eigenen Balsam herstellen – es war sehr spannend», «uns wurde viel über das Münster erzählt, die Aussicht vom Münsterturm war sehr schön»

Die Unterkunft nahe des Zentrums trug das Ihre zu einer gelungenen Woche bei.

Michael Weber, Sekundarlehrer

Kennenlernreise Unterstufe

Wir fuhren mit dem Postauto nach Heiden. Da gingen wir auf einen Spielplatz. Nachher liefen wir zum Waldpark. Dort spielten wir mit den 1.-Klässlern. Es hatte Holztiere und sogar echte Pferde. Wir hatten voll coole Häuser. Am Mittag konnten wir unsere Würste braten und danach nochmals spielen.

Livio und Marilena, 3. Klasse

Ausflug ins Chocolarium

Wir waren mit der Mittelstufe im Chocolarium Flawil. Zuerst haben wir uns alle am Bahnhof in Rheineck versammelt, um dann in den Zug zu steigen. Als wir endlich am Bahnhof Flawil waren, sind wir einen Schoggiweg gelaufen bis hin zur Fabrik. Dort haben wir uns klassenweise aufgeteilt und sind schliesslich reingegangen, als wir drinnen waren, schauten wir uns zuerst einen kleinen Film an und dann ging es los. Wir haben viel erfahren, wir konnten viele Sachen probieren und ausprobieren. Am Schluss hat jeder seine eigene Schokolade machen können. Es war sehr cool und wir hatten viel Spass.

Emil und Elias, 5. Klasse

Das «Kleine WIR» im Kindergarten

Gemeinsamer WIR-Einstieg

WIR essen gemeinsam auf unseren neuen Sets.

WIR helfen einander.

WIR haben Spass miteinander.

Monica Stieger Kamber

Schülergrümpeli 2024

Unser Grümpeli fand am heissesten Tag des Sommers statt. Dank der guten Organisation gab es kein Durcheinander. Es gab gemischte Teams und viele Tore. Wir haben viel geschwitzt, gejubelt, geweint und am Schluss gefeiert. Zum Glück gab es nur wenig Verletzte. Essen und trinken war genügend da. Nur das Lehrer-Team konnte Holland (das Gewinner-Team) besiegen. *Aleksander*

Wie jedes Jahr fand das Grümpeli am ersten Wochenende nach den Sommerferien statt. Kurz vor den Sommerferien konnten wir unser Mittagessen bestellen. Ich habe mich für eine Portion Pommes entschieden. Die Gruppen wurden auch im Voraus bestimmt. Die Sechstklässler durften die Gruppen per Los zusammensetzen. Am Freitagmorgen trafen wir uns in den Sportkleidern auf dem Schulgelände. Der Rasen war eingezeichnet, die Tore aufgestellt und das Essenszelt aufgebaut.

Der Spielplan war gut sichtbar aufgehängt. Kurz vor 9 Uhr begann das erste Spiel. Die meisten Zuschauer und Zuschauerinnen kamen um die Mittagszeit. Es war sehr heiss und ich vermisse die Sprinkleranlage vom letzten Jahr. Nachdem das Siegerteam gegen das Lehrerteam antreten durfte, fand die Rangverkündigung statt. Wie jedes Jahr endete das Grümpeli für die Schüler mit einem leckeren Eis. *Michaya*

Es war für mich das erste Mal Grümpeli. Und es war sehr heiss. Ich war im Team der Türkei. Leider haben wir verloren, das hat mich sehr geärgert. Es gab sehr leckeren Kuchen. Zum Zmittag gab es Pommes. Das Spiel Lehrer gegen das Siegerteam war cool. Und nach dem Spiel haben wir die Lehrer nass gespritzt. Allgemein hat mir das Zuschauen Spass gemacht. Und am Ende war ich einfach müde. *Davina*

Das Grümpeli in unserer Schule war toll. Ich hatte eine ziemlich gute Gruppe. Wir waren das Land Holland. Zum Anfang mussten wir gegen Albanien spielen und haben 8:0 gewonnen. Dann ging es gegen Tschechien, wir haben knapp 4:3 gewonnen. Dann habe ich meine Bratwurst gegessen. Danach haben wir gegen Österreich etwa 5:0 gewonnen. Wir haben auch gegen Italien gespielt und haben ein 4:0 hinbekommen. Das Finale stand nach dem Sieg gegen Italien an und zwar gegen England. Uns ist es gelungen, die Goldmedaille zu sichern. Gegen die Lehrer haben wir leider 3:2 verloren. Danach gab es noch Eis für alle. Danach war das Grümpeli schon vorbei. *Serafino*

40. Grümpeli Lutzenberg 2024

Am 15. August 2024 feierte das Grümpeli sein 40-jähriges Jubiläum mit einem Abendessen, zu dem die Sponsoren, Gründer und ehemaligen OK-Mitglieder eingeladen waren. Mit Hackbrett-Musik und Appenzeller Witzen wurde für Unterhaltung gesorgt.

Die Idee für das Grümpeli entstand während eines Schulskilagers nach Mitternacht, als Erwin Ganz, Mäni Plüss und Urs Zäch beschlossen, das Grümpeli ins Leben zu rufen. Bei der ersten Sitzung waren auch Idi Ganz, Ivan Keller, Hans Hangartner und Kurt Langenegger dabei.

Anfangs fand das Grümpeli noch ohne Zelt statt, lediglich mit Tischen auf dem Pausenplatz und Verpflegung, die von den Frauen organisiert wurde. Im Laufe der Zeit kamen neue Kategorien und Verpflegungsmöglichkeiten hinzu. Ein selbstgebautes Zelt wurde später durch das heutige Zelt ersetzt, welches von den Privatpersonen vorfinanziert wurde.

Im Laufe der Jahre kamen Sponsoren hinzu, dank denen jeder Teilnehmer einen schönen Preis erhält. Das Grümpeli ist zu dem geworden, was es heute ist, dank der harten Arbeit und des Engagements aller Beteiligten.

Wie üblich begann das Turnier am Freitagmorgen mit dem Schülergrümpeli, das von der Schule Lutzenberg organisiert wurde. Am Abend starteten dann die Spiele der obersten Stärkeklasse mit der «Hinrunde».

Am Samstag konnten bei trockenem Wetter erfolgreich die Spiele der Kategorien B und Plauschmannschaften durchgeführt werden. Die Plauschmannschaft "Happy40" und das Team Dexter gewannen in ihren jeweiligen Kategorien. Die Vielfalt und Kreativität der Themen und Verkleidungen der Plauschmannschaften waren auch in diesem Jahr außergewöhnlich fantasievoll. Der Preis für das beste Thema ging an die Chicken Nuggets.

Aufgrund des Regens am Sonntag musste die «Rückrunde» der obersten Kategorie per Elfmeterschießen fortgesetzt werden. Glücklicherweise konnten am Nachmittag noch die Finalspiele stattfinden, die vom Team Lustkickers gewonnen wurden. Dieses Team konnte nach einigen Jahren wieder den Sieg erringen. Alle Spiele der Familienmannschaften konnten ausgetragen werden und die Büelkickers gingen als Gewinner hervor. Das 40. Grümpeli war ein spannendes und ereignisreiches Turnier mit insgesamt 27 Mannschaften.

Lukas Hiltbrunner, Grümpeli-OK

Hotel-Restaurant Hohe Lust

9426 Lutzenberg, Tel 071 888 12 56
Mi und Do Ruhetag

hotelhohelust.ch

Nun verwöhnen wir Sie wieder mit
unseren feinen Wildgerichten.

!!! Achtung nicht verpassen !!!

METZGETE

Freitag, Samstag, Sonntag
25./26./27. Oktober 2024

Kleine Feier: «GRANDE TAVOLA»

Verbringen Sie die letzten Stunden dieses
Jahres bei einem Silvesterdiner mit uns.
Für Ihre frühzeitige Reservation
sind wir dankbar.

*Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Barmettler
mit ihren Mitarbeitern!*

TYPORENN

«**Typografie ist sehen
und gestalten
mit Schrift
für LeserInnen**».

TypoRenn

Schrift und Typografie
9052 Niederteufen
079 335 08 03
prenn@typorenn.ch

reha lutzenberg

reha-lutzenberg.ch

WIR SIND VELO.

zweirad-signer.ch

LANGENEGGER

HOLZBAU + BEDACHUNGEN

Haufen 534, 9426 Lutzenberg, Telefon 071 888 31 76
www.langenegger-holzbau.ch, info@langenegger-holzbau.ch

Mit uns kriegen Sie jede Kurve.
Dank Mehrwert und Weitblick.
Airbag. Die Garage in der Region.

airbag
garage

Kronenstrasse 193 9427 Wolfhalden
071 898 10 10 airbag-garage.ch

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank
Unteres Rheintal

„Die Zukunft kann man am besten
voraussagen, wenn man sie selbst
gestaltet. Es ist mir eine Freude,
Sie bei der Gestaltung Ihrer Zukunft
zu unterstützen.“

Joyce Drach, Leiterin Individualkundenberatung

Jetzt

Beratungstermin
vereinbaren

Abfall und Entsorgung

Fotos: Peter Schalch

Dorleben

17

1. Lutzenberger GnuSS-Obig

Am Samstag, 24. August 2024 fand der 1. GnuSS-Obig in Lutzenberg statt. Bei schönstem Wetter und heissen Temperaturen, genossen viele Einheimische und bekannte Gesichter aus der nahen und fernen Umgebung einen gemütlichen und geselligen Abend.

Wir möchten uns bei allen Gästen für ihren Besuch und für die tolle Stimmung mit Begleitung des Musikers Andy Mac Wild bedanken. Zudem bedanken wir uns beim Wettergott (Thomas Bucheli), dass wir draussen feiern durften und er die Ausdauernden mit einem kurzen Regenguss in die Bar getrieben hat.

Einen herzlichen Dank gebührt allen fleissigen Helferinnen und Helfern, der Familie Aemissegger für ihre Gastfreundschaft und der Familie Barmettler für die kulinarische Vielfalt. Es ist schön gsi!

Familien Aemissegger / Barmettler / Kuriger und alle Helfer

Evangelische Kirchgemeinde Thal · Lutzenberg · Buechen · Staad

Fiire mit de Chline

Liebe Mamis und Papis

Liebe Grosse Eltern

Liebe Gottis und Göttis

Liebe Kleine und liebe Grosse

Wir laden ein zu einer kleinen Feier. Wir singen mit Sami Kajtazaj – hören eine Geschichte und essen miteinander Z'morge. Wir freuen uns auf Sie:

Samstag, 26. Oktober 2024 und Samstag, 7. Dezember 2024

Jeweils um 10 Uhr – bei Aemissegger's, Haufen 230, Lutzenberg
Sami Kajtazaj, Musiker und Barbara Köhler, Pfarrerin

Krippenspiel

Alle Kinder ab dem Kindergarten sind herzlich willkommen, beim Krippenspiel mitzumachen – sei es beim Singen, Schauspielen oder Musizieren.

Anmeldungen bis 27. Oktober 2024 bei Ladina Kamber, jugendarbeit@evang-thal-lutzenberg.ch oder 079 886 00 30. Die Probedaten finden sich auf einem separaten Flyer sowie auf der Website der evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg.

Zur **Krippenspielaufführung** am dritten Adventssonntag, **15. Dezember 2024**, 16 Uhr, in der paritätischen Kirche Thal sind alle herzlich eingeladen.

Kath. Pfarrei Thal

Du bist gesucht für den neuen Pfarreirat von drei Pfarreien!

Die Pfarreien Altenrhein, Buechen-Staad und Thal stehen vor einem spannenden Kapitel ihrer Geschichte: wir möchten einen neuen, gemeinsamen Pfarreirat ins Leben rufen. Ziel ist es, Ressourcen der Pfarreien zu bündeln und das kirchliche Leben aktiv und zukunftsorientiert zu gestalten. Wir suchen Pfarreiangehörige ab 16 Jahren, die sich im neuen Pfarreirat gerne für die Kirche von heute und morgen engagieren. Bei Fragen und Interesse stehen die Pfarreibeauftragten Klaus Heither unter 071 886 61 45 / k.heither@kath-buechberg.ch und Tibor Veres unter 071 886 61 25 / t.veres@kath-buechberg.ch gerne zur Verfügung.

1912 Gottesdienste

Sonntags, 3. November 2024 in Thal und 15. Dezember 2024 in Altenrhein, um 19:12 Uhr in Thal feiern wir gemeinsam für alle Jungen und Junggebliebenen.

Früh aufstehen lohnt sich

Draussen ist es noch dunkel, in der Kirche leuchten unzählige Kerzen, wir feiern Gottesdienst und stärken uns anschliessend gemeinsam beim Frühstück für den Tag ... es ist Rorate-Zeit!

Kirche Thal

3. Dezember 2024, 10. Dezember 2024 und am 17. Dezember 2024 feiern wir eine Abendrorate.

Herzmassage-Kurse (BLS-AED-SRC-Komplett)

Der Komplettkurs für die grundlegenden Massnahmen zur Wiederbelebung

Im Kurs BLS-AED-SRC-Komplett erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung in unterschiedlichen Situationen.

Nebst dem theoretischen Teil wird im 3-stündigen Kurs die Herz-Lungen-Wiederbelebung an speziellen Puppen praktisch geübt. Auf abwechslungsreiche Weise trainieren Sie zudem in realistisch nachgestellten Szenen die BLS-AED-Massnahmen bei einem Herzkreislaufstillstand (BLS = Basic Life Support) sowie die Anwendung des AED-Gerätes (AED = Automatisierter externer Defibrillator).

Der Kurs beinhaltet dazu folgende Themen: Erkennen und Beurteilen von Notfallsituationen (inkl. Herzinfarkt und Schlaganfall), Problemlösung in Notfallsituationen, Bewusstlosenslagerung, Handlungsablauf gemäss «Algorithmus BLS-AED-SRC», Grundfertigkeiten-Training (Erstbeurteilung, Herzdruckmassage, Beatmung, Defibrillation mittels AED).

Kursdatum: **Donnerstag, 14. November 2024, 19.00–22.00 Uhr**

Dienstag, 19. November 2024, 19.00–22.00 Uhr

Kursdauer: **3 Stunden**

Kursort: **Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg**

Kurskosten: **Fr. 100.–**

Anmeldung: **[www.samariter-lutzenberg.ch / Kurse](http://www.samariter-lutzenberg.ch/Kurse)**

Weitere Auskünfte bei Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59.

Die Kraft des Atems Öffentlicher Vortrag

Der Samariterverein Lutzenberg-Wienacht lädt Sie zu einem öffentlichen Vortrag ein. Herr Mario Domig, Atemtherapeut EMR, vermittelt uns Wissenwertes zur Atemarbeit.

Nach einer kurzen Einführung über die Geschichte und die Entwicklung der Atemarbeit unterstützen praktische Atemübungen das Verständnis für das Thema. Wir lernen, was man mit bewusstem atmen alles erreichen kann und wo die Grenzen sind.

Datum, Zeit: **Dienstag, 22. Oktober 2024, 20.00 Uhr**

Ort: **Saal Hotel Hohe Lust, Lutzenberg**

Der Vortrag ist kostenlos, wir bitten aber um **Anmeldung bis Dienstag, 15. Oktober 2024** (Name und Telefonnummer).

Die Plätze sind beschränkt.

Anmeldung per Mail an praesident@samariter-lutzenberg.ch oder Telefon 071 888 60 59 (Cony Künzler)

Blutspenden

für das Appenzeller Vorderland

Am Mittwoch, 18. Dezember 2024, von 17.30 bis 19.30 Uhr, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St.Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Spendenaktion findet im Evang. Kirchgemeindehaus in Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstsperer erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendentag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende wird ein Imbiss abgegeben.

An der letzten Spendenaktion im Juni 2024 durften wir Spendenjubiläen feiern. Wir ehrten Spender 999, Spenderin 1000 und den 1001 Spender, sie erhielten zu ihrer Überraschung ein Geschenk. Trotz der stolzen Spenderzahl sind die Samariter sehr darauf angewiesen, dass noch mehr Leute die mobile Spendenaktion in Heiden besuchen, denn der Fortbestand dieses Anlasses hängt sehr von der Teilnahme ab. Wer weiss, ob man selbst einmal auf Blut angewiesen ist.

Auskunft: Cony Künzler, Telefon 071 888 60 59
Samariterverein Lutzenberg-Wienacht

1. August-Feier 2024

Der Verkehrsverein organisierte wieder die 1. August-Feier. Die Wettervorhersage hat uns gezwungen, die Durchführung von Wienacht nach Lutzenberg ins Schützenhaus zu verlegen.

Petrus war uns dann doch wohlgesinnt, so dass doch einige Einwohner und Einwohnerinnen der Einladung folgten und bei Wurst und Brot, Kuchen und Getränken gemütlich feierten. Ebenfalls stimmten wir die Nationalhymne an und es wurde kräftig mitgesungen!

Ein herzliches Dankeschön den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern. Ohne diese könnten wir den Anlass nicht durchführen.

Schön wars und wir freuen uns bereits auf die nächste Feier!

*Claudia Bohner, Präsidentin
Verkehrsverein Wienacht/Lutzenberg*

«Mit dem Rotkreuz-Notruf fühle ich mich sicher – und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.
Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband basler Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Seit einem Jahrhundert am Singen

Jubiläums-HV des Evangelischen Kirchenchors Thal-Lutzenberg

Die diesjährige HV stand ganz im Zeichen des besonderen Jubiläums. Dazu konnte Präsident Stefan Niederer mehrere Gäste und Ehrenmitglieder begrüßen. Auf einer Grossleinwand wurde eine Fotopräsentation mit Höhepunkten aus den vielen Jahren, von Gottesdiensteinsätzen über Vereinsausflüge und Abendunterhaltungen bis zu grossen Konzerten in der ausverkauften Kirche gezeigt.

Mit 41 Mitgliedern gestartet

In seinem Rückblick zitierte der Präsident den damaligen Pfarrer Ernst Kreis, der erreichte, dass am 19. August 1924 die Gründungsversammlung des Chors mit 41 Interessierten zustande kam und Lehrer Johann Ammann, der Grossvater des heutigen Aktivmitglieds Felix Ammann, zum ersten Vereinspräsidenten erkoren wurde. Die alten Unterlagen lieferten Einblicke in schon in frühen Jahren gepflegte musikalische Ereignisse, aber auch in Episoden, über die man sich köstlich amüsierte.

Der Präsident betonte, dass man auch in Zukunft Gottesdienste bereichern und gelegentlich die Zuhörer an Musikabenden, Konzerten und in den Heimen erfreuen möchte. Mit einem grossen Dank an alle Mitglieder und aktive und passive Unterstützer des Chors schloss er seinen umfassenden Jubiläumsbericht und wünschte viele weitere bereichernde und erfolgreiche Jahre.

Auch Dirigent Urs Niederer dankte für das gute Chorklima und den steten Einsatz von Sängerinnen, Sängern und Vorstand und meinte: «Trotz dem hohen Alter von hundert Jahren sind die Begeisterung für Gesang und Musik noch nicht erloschen. Das müssen wir weiter pflegen!»

Konzert in Vorbereitung

Als musikalischer Höhepunkt ist im Jubeljahr ein Konzert geplant. Dieses war auf November vorgesehen, findet nun aber aus Termingründen im Februar 2025 statt. Mit einem abwechslungsreichen Programm möchte man ein breites Publikum ansprechen und zugleich, so hofft man, neue Mitglieder zum Mitmachen motivieren; denn auch dieser Chor braucht neue Mitglieder, will er in seinem zweiten Jahrhundert Bestand haben! Geprobt wird jeden Mittwoch ab 20 Uhr im neuen Kirchgemeindehaus.

Frauen von Lutzenberg und Wienacht

Jeden Tag ein Geschenk auspacken, wie früher die Kinder, erleichtert den <Weihnachtsstress>. Mach mit, lass dich überraschen und selbst beschenken.

Stelle 24 Geschenke her, selbstgebastelt, süss oder salzig, wie es passt. Bringe diese vorbei und ich verteile alle 24 Geschenke auf 24 leere Säcke, dann kannst du eine <volle> Tüte mit bunten Päckli abholen und einfach 24 Tage geniessen.

Mache mit, rufe mich an 079 436 03 36 oder schreibe direkt eine Mail an info@praxis-sportivo.ch, ich freue mich.

Cornelia Krapf-Rütimann

Mittwoch, 2. Oktober 2024: Mit Witz ins Taatobel

Walzenhausen – Birkenfeld – Hüsli – Sulzbach – Taa – Berneck

Distanz: 7,3 km Zeit: 2 ½ Std. Anforderungen: tief

Treffpunkt: 12.45 Uhr, 9428 Walzenhausen, Bahnhof

Rückreise: 18.00 Uhr, 9442 Berneck, Rathaus, Bushaltestelle

Anmeldung bis Montag, 30. September 2024, 19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 660 24 92

Samstag, 5. Oktober 2024: Über den Pizalun – ein Wandergipfel im Rheintal

Mastrils – Wiseli – Jägeri – Pizalun – St. Margrethenberg – Älpli – Pfäfers

Distanz: 11,2 km Zeit: 4 ¼ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 10.04 Uhr, 7303 Mastrils, Tretsch, Bushaltestelle

Rückreise: 17.07 Uhr, 7312, Pfäfers, Klinik, Bushaltestelle

Anmeldung bis Donnerstag, 3. Oktober 2024, 19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaeniken@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 660 24 92

Sonntag, 13. Oktober 2024: Unsicherheit, Schwindel und Höhenangst angehen

Leichte Wanderung, um zu üben und Gelerntes umzusetzen.

Kosten: CHF 80.– für Mitglieder VAW CHF 95.– für Nichtmitglieder.

Bitte in bar und passend vor Ort bezahlen.

Infos: Der Tageskurs findet bei jedem Wetter statt. Persönliches Notizmaterial mitnehmen. Detaillierte Informationen sind auf der Homepage verfügbar oder beim Wanderleiter Andreas Wüst 076 725 13 56 erhältlich.

Treffpunkt: 8.45 Uhr, 9410 Heiden, Hotel Heiden

Rückreise: 16.30 Uhr, 9410 Heiden, Hotel Heiden

Anmeldung bis Montag, 7. Oktober 2024, 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an andreas.wuest@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 076 725 13 56

Samstag, 19. Oktober 2024: Über Grate und Rücken am Chellenspitz

Besuch im Hebammen- und Glockenmuseum Libingen

Wattwil – Stämisegg – Holzweidsattel – Schwämmli – Unterälpli – Libingen

Distanz: 9,7 km Zeit: 4 Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 9.35 Uhr, 9630 Wattwil, Bahnhof

Rückreise: 17.24 Uhr, 9614 Libingen, Dorf, Bushaltestelle

Weiteres: Im Anschluss an die Wanderung besuchen wir mit einer Führung (1 ½ Std.) das Hebammen- und Glockenmuseum in Libingen.

Kosten pro Person CHF 7.– für Mitglieder, CHF 10.– für Nichtmitglieder.

Anmeldung bis Donnerstag, 17. Oktober 2024 19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 749 36 55

Donnerstag, 24. Oktober 2024:

Auf dem Försterwegli nach Heiden

Heerbrugg – Bellevue – Bürki – Bensel – Rütegg – Heiden, Post

Distanz: 14,5 km Zeit: 5 Std.

Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 9.00 Uhr,

9435 Heerbrugg, Bahnhof

Rückreise: 17.00 Uhr,

9410 Heiden, Post, Bushaltestelle

Anmeldung bis Dienstag, 22. Oktober 2024, 19.00 Uhr, über die Homepage, per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Telefon 079 247 81 09.

• Neues Angebot im MAiH: Schmerzmedizin

Wir freuen uns sehr Dr. med. Susanne Schwarz im MAiH – Medizinischen Ambulatorium in Heiden in unserem Team begrüssen zu dürfen. Die Anästhesistin hat sich auf die Behandlung von subakuten und chronischen Schmerzen jeglicher Art spezialisiert und bietet ab Oktober 2024 bei uns eine regelmässige Sprechstunde an. Dabei verbindet sie schul- und komplementärmedizinische Kompetenzen.

Dr. med. Susanne Schwarz
Fachärztin für Anästhesiologie spez. Schmerzmedizin

Terminvereinbarung für Sprechstunde:

MAiH - Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
Tel. 071 898 40 80
schmerz.maih@hin.ch | www.maih.ch

MAiH. MEDIZINISCHES
AMBULATORIUM
IN HEIDEN

MAiH – Medizinisches Ambulatorium in Heiden
Werdstrasse 1A | 9410 Heiden
+41 71 898 40 80 | maih@hin.ch | www.maih.ch

**PRO
SENECTUTE**
GEMEINSAM STÄRKER

Ergänzungs- leistungen zur AHV

Nicht alle Seniorinnen und Senioren, die Anspruch auf Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV haben, beziehen diese. Ein Grund dafür ist, dass viele Seniorinnen und Senioren trotz vielfältiger Informationsbemühungen nicht wissen, dass es EL gibt und diese Gelder keine Form der Sozialhilfe darstellen. Wir machen regelmässig in unseren Beratungsgesprächen und über unser Magazin sowie mit Informationsplakaten auf die EL aufmerksam. Aber vielleicht liegt es auch an den sprachlichen Kenntnissen der älteren Menschen? Deshalb freuen wir uns sehr, dass von Pro Senectute Schweiz ein Informations-Flyer über die EL in einfacher Sprache kreiert und in diverse Sprachen übersetzt wurde. Diesen werden in folgenden Versionen zur Verfügung gestellt:

Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch, Portugiesisch, Spanisch, Serbisch, Albanisch, Tamil, Arabisch, Englisch, Russisch, Farsi, Swahili, Tigrinya, Amharisch

Es ist bereits jetzt möglich, alle Sprachversionen aus dem Webshop herunterzuladen. Gerne machen wir auch Sie über diesen Gratis-Download aufmerksam und laden Sie zur Verwendung ein.

Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass mehr Menschen die ihnen zustehenden Ergänzungsleistungen erhalten und so ihren Alltag etwas einfacher bestreiten können.

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden
Gossauerstrasse 2, 9100 Herisau
Telefon 071 353 50 30, www.ar.prosenectute.ch

Dialogveranstaltung

zur Energie- und Klimapolitik im AüB

Am **Vormittag des 16. November 2024** erhalten Interessierte Gelegenheit, sich zur Energie- und Klimapolitik der Gemeinden im AüB einzubringen. Dann nämlich findet ein sogenanntes «World Café» statt.

Das Netto-Null-Ziel des Bundes gibt vor, dass in der Schweiz ab 2050 nicht mehr Treibhausgase in die Atmosphäre ausgestossen werden dürfen, als durch natürliche und technische Speicher aufgenommen werden. Vor diesem Hintergrund befasst sich die Energiestadt-Region AüB gegenwärtig mit der Ausarbeitung einer Energiestrategie, inklusive einer Wärmeplanung und PV-Kampagne für KMU- und Landwirtschaftsbetriebe. In diesem Zusammenhang hat er die Energie- und Umweltberatungsfirma Nova Energie Ostschweiz AG und die Energieagentur St.Gallen beigezogen.

«World Café» als Mittel der Mitwirkung

Der Planungsbericht der Nova Energie liegt per Mitte November vor und soll nun breit diskutiert werden. Zu diesem Zweck findet am Samstag, 16. November 2024 von 8.00 bis 12.00 Uhr im Saal des Hotels Heiden ein öffentliches «World Café» statt. Dieser Begriff bezeichnet eine Workshop-Methode, die sich besonders für grössere Gruppen eignet. Dabei tauschen sich die Teilnehmenden in kleinen Gruppen wechselnder Zusammensetzung zu bestimmten Themen aus. Teilnehmende aus Politik, Wirtschaft und der Bevölkerung sind willkommen.

Anmeldung online oder Telefon

Interessierte sind gebeten, sich spätestens bis zum **11. November 2024** anzumelden – entweder online auf der Webseite des Vereins Energie AR/AI oder telefonisch unter der Nummer 071 353 09 49 mit Hinweis Workshop AüB. Zudem ist anzugeben, ob die angemeldete Person aus der Politik, der Wirtschaft oder der Bevölkerung ist.

Die Begleitgruppe freut sich auf zahlreiche Anmeldungen.

Stiftung Pro Pallium entlasten, begleiten, vernetzen

Wenn ein Kind schwer erkrankt, kann die Welt seiner Familie aus den Fugen geraten. Eltern und Angehörige stehen vor nie dagewesenen emotionalen, aber auch organisatorischen Herausforderungen.

Pro Pallium reicht diesen Familien die Hand – mit rund 120 freiwilligen Mitarbeitenden steht die Stiftung bei Betroffenen im Einsatz. Sie begleiten zu Terminen rund um die Versorgung des erkrankten Kindes oder packen bei administrativen Tätigkeiten mit an. Sie verbringen Zeit mit dem betroffenen Kind oder schenken den gesunden Geschwisterkindern Aufmerksamkeit, denn deren Bedürfnisse drohen im eng getakteten Alltag oftmals unterzugehen. Die rein spendenfinanzierte Stiftung ist immer auf der Suche nach neuen Freiwilligen, um noch weiteren Familien Momente zum Durchatmen zu schenken.

Pro Pallium legt grossen Wert auf Professionalität und Vertrauenswürdigkeit. Alle für Pro Pallium im Einsatz stehenden Freiwilligen besuchen eine mehrtägige interne Basisschulung, welche sie intensiv auf ihre Tätigkeit vorbereitet.

Interessierte können sich direkt bei Alexandra Gächter, Regionalleiterin Ost bei Pro Pallium, melden: +41 79 956 49 89 (Direkt) / +41 62 212 21 37 (Zentrale) a.gaechter@pro-pallium.ch, www.pro-pallium.ch

Beratung und Unterstützung gegen Einsamkeit

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden hat im vergangenen Jahr aktiv dazu beigetragen, dass Seniorinnen und Senioren im ganzen Kanton länger und zufriedener in ihren eigenen vier Wänden leben konnten und sich weniger einsam fühlen. Mit ihrem Engagement leistet die Stiftung einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen die Einsamkeit im hohen Alter.

Das Älterwerden bringt oft Einschränkungen mit sich, die die Lebensqualität der älteren Menschen beeinträchtigen. Durch die eingeschränkte Mobilität oder geringe finanzielle Mittel im Alter können soziale Kontakte nicht mehr so intensiv wie früher gepflegt werden, was im schlimmsten Fall zu sozialer Isolation und Vereinsamung führen kann. Hier springt Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ein: Im Jahr 2023 hat die Stiftung 4179 Einsätze geleistet, um Seniorinnen und Senioren im gesamten Kanton mit Entlastungs- und Besuchsdiensten zu unterstützen. Der Bedarf an Unterstützung und sozialen Kontakten ist gross und nimmt weiter zu.

Umfassendes Angebot zur Förderung sozialer Kontakte

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden setzt sich dafür ein, dass ältere Menschen in der Schweiz bis ins höchste Alter als wertgeschätzte Mitglieder der Gesellschaft leben können. Dies erreicht die Stiftung durch Betreuungsangebote für zu Hause wie Haushalts- und Putzhilfen, administrative und finanzielle Hilfen, Besuchsdienste sowie kostenlose Beratungen zu Vorsorge, Lebensgestaltung und Wohnsituation. Darüber hinaus fördert Pro Senectute AR soziale Kontakte

und vermittelt sinnstiftende und bewegungsfördernde Tätigkeiten.

Unterstützung dank Ihrer Spende

Damit wir auch weiterhin älteren Menschen in Appenzell Ausserrhoden mit Rat und Tat zur Seite stehen können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Unter dem Motto «Gemeinsam gegen Einsamkeit» sammeln wir auch in diesem Jahr Spenden.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.ar.prosenectute.ch

Die leiseste WÄRMEPUMPE daheim testen? Wir kommen vorbei!

WÄRMEPUMPEN-HOTLINE:

071 855 51 11

M. Sturzenegger AG

Hof 387

Standorte:

9426 Lutzenberg

Lutzenberg • Rheineck • Heiden • Abtwil

Tel. 071 855 51 11

info@m-sturzenegger-ag.ch

www.m-sturzenegger-ag.ch

M. STURZENEGGER AG

Öl- & Gasbrenner · Heizungen & Wärmepumpen

Welt der Spiele in der Ludothek Rheineck

Spiele entdecken für Kinder von 4 bis 8 Jahren

Am Samstag, 26. Oktober 2024, öffnet die Ludothek Rheineck von 10 bis 12 Uhr ihre Türen für einen besonderen Morgen. In den Räumlichkeiten an der Hauptstrasse 25 erwartet Kinder von 4 bis 8 Jahren und deren Eltern eine spannende Entdeckungsreise durch die Welt der Spiele. Erfahrene Ludo-Mitarbeiterinnen präsentieren eine sorgfältig ausgewählte Palette altersgerechter Spiele. Sie stehen bereit, um die Spiele zu erklären und Fragen zu beantworten. Die Kinder haben die Möglichkeit, die Spiele direkt vor Ort auszuprobieren und sich von der Vielfalt inspirieren zu lassen.

Spieleisches Entdecken: Der Schlüssel zur kindlichen Entwicklung

Durch das Spielen entfaltet sich die Persönlichkeit des Kindes, während es gleichzeitig seine Umgebung erforscht. In keiner anderen Lebensphase sind Spiel und Lernprozess so untrennbar miteinander verwoben wie in der Kindheit. Jedes Spiel ist eine Entdeckungsreise, die neue Fähigkeiten fördert und das Verständnis für die Welt erweitert.

Das kindliche Spiel ist mehr als nur Zeitvertreib - es ist der Nährboden für kognitive, soziale und emotionale Entwicklung. Es schafft einen Raum, in dem Kinder experimentieren, Probleme lösen und ihre Grenzen ausloten können. Dabei entwickeln sie wichtige Lebenskompetenzen wie Kreativität, Kommunikation und Zusammenarbeit.

Schnupperangebot für Neugierige

Besonders attraktiv ist das Schnupperangebot am Samstag, 26. Oktober. Auch Nichtmitglieder können zwei Spiele ausleihen und direkt zu Hause ausprobieren. Die Ausleihfrist beträgt 4 Wochen und erfordert ein Depot von 20 Franken.

Der Spielmorgen ist für alle kostenlos und es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Ludothek Rheineck ist offen für alle interessierten Kinder und Eltern. Einfach vorbeischauen! Das Ludo-Team freut sich auf viele neugierige Besucherinnen und Besucher und einen Vormittag voller Spielfreude und Entdeckungen.

Öffnungszeiten Herbstferien

Während den Herbstferien vom Montag, 30. September bis Sonntag, 20. Oktober 2024, ist die Ludothek nur am Dienstag von 15.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Freitags und samstags bleibt die Ludothek in dieser Zeit geschlossen.

Klöppelständer mit Klöppelbrief und Klöppeln

Museum Wolfhalden

Im Museum Wolfhalden sind zwei Klöppelständer und ein Klöppelbrief zu sehen. Wofür hat man diese überhaupt verwendet? Damit Sie sich davon ein Bild machen können, werden zwei Klöppel-Frauen diese Technik am 29. September und 6. Oktober 2024 während unserer Museums-Öffnungszeiten von 10.00 – 12.00 zeigen und erklären.

Klöppeln ist eine Handarbeitstechnik, bei der mit Klöppeln (spindelförmige, meist aus Holz gefertigte Spindeln) und dem daran aufgewickelten Garn verschiedene Spitzen gefertigt werden. Die Herstellung der Handklöppelspitzen beruht auf einem systematischen Wechsel von drehen – kreuzen – nadeln, stecken von Fäden im Mehrfachsystem. Die Grundlage für die Fertigung einer jeden echten Spitze bildet die Mustervorlage, der Klöppelbrief. Soweit die Theorie ... die Praxis im Museum Wolfhalden! Sie sind herzlich eingeladen.

Museum Wolfhalden

Kinder von 4 bis 8 Jahren tauchen in die Welt der Spiele ein.

Neun Humanisten auf einen Streich: Das Museum Heiden ermöglicht die Begegnung mit verdienten Persönlichkeiten, die alle eng mit dem Appenzeller Vorderland verbunden sind.

Neun Humanisten im Appenzeller Vorderland

Lutzenberg ist mit Gertrud Kurz-Hohl vertreten

Das Appenzeller Vorderland ist punkto Humanität erstaunlich. Im Museum Heiden wird an neun hochverdiente Persönlichkeiten erinnert, die dem Frieden und der Menschlichkeit verpflichtet waren.

Unübersehbar ist im Eingangsbereich des Museums Heiden die grosse Tafel mit neun Humanisten, die einen engen Bezug zur Region Vorderland haben (von links nach rechts, von oben nach unten). Die Lutzenbergerin Gertrud Kurz-Hohl setzte sich in Bern während des Zweiten Weltkriegs an höchster Stelle für jüdische Flüchtlinge ein. An sie erinnert im Haufen eine Gedenktafel.

Als Walzenhauser Gemeindepfarrer gründete Paul Vogt 1933 das Sozial- und Flüchtlingsheim Sonneblick, das heute Asylbewerber beherbergt. Der von Walzenhausen gebürtige, als Diakon in der Türkei wirkende Jakob Künzler setzte sich im Ersten Weltkrieg für verfolgte Armenier ein. Das zuletzt in Walzenhausen wohnhaft gewesene Ehepaar Margrit Besmer und Willi Kobe forderte vehement einen Zivildienst, ein Waffenausfuhrverbot und die atomare Abrüstung.

Kampf mit den Waffen des Geistes

In Heiden wohnhaft, stellte Nebelspalter-Redaktor Carl Böckli («Bö») mit seinen Texten und Zeichnungen unter anderem die Verbrecher Hitler und Mussolini gnadenlos an den Pranger. Carl Lutz, in Walzenhausen aufgewachsen, bewahrte als Schweizer Diplomat in Budapest in den Kriegsjahren 1944/45 rund 60 000 ungarische Juden vor dem Abtransport ins Todeslager Auschwitz. Als Dunant-Vertraute verbreitete Catherina Sturzenegger, Posthalterin in Wolfhal-

den, von 1904 bis 1908 in Japan das Gedanken- gut des Roten Kreuzes. Pater Theodosius Florentini verstarb 1865 in Heiden. Er setzte sich zeitlebens für Benachteiligte ein und gilt als katholischer Sozialreformer. Und schliesslich Rotkreuzgründer Henry Dunant, der seine letzten Lebensjahre in Heiden verbrachte und hier 1901 mit dem ersten Friedens-Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

Themenweg Friedensstationen

Eine Begegnung mit den Vorderländer Humanisten ermöglicht auch der Themen-Wanderweg Friedensstationen, der von Walzenhausen via Wolfhalden nach Heiden führt (auch umgekehrt begehbar). Der entsprechende Flyer kann im Museum und bei der Tourist-Information im Bahnhofgebäude von Heiden gratis bezogen werden.

Peter Eggenberger

ALPAKA - Lädeli mit Strick - Werkstatt

ALPAKA - Mode WOOLart.shop

Samstag 19. Okt.
Donnerstag 21. Nov.
Samstag 30. Nov.
Sonntag 1. Dez.
Donnerstag 12. Dez.
Samstag 14. Dez.

14 - 16:00

Gstell 749
9426 Lutzenberg
078 855 90 09

www.WOOLart.shop
instagram.com/
WOOLart.shop

Für Menschen in Not

Der SRK Kantonalverband beider Appenzell setzt sich für mehr Menschlichkeit ein. Als Mitglied des Schweizerischen Roten Kreuzes verpflichtet er sich, nach den sieben Grundsätzen Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität, zu handeln. Das Schweizerische Rote Kreuz ist die älteste und grösste humanitäre Organisation der Schweiz. In den Bereichen Gesundheit, Integration und Rettung engagiert es sich für Menschen in Not. Das Angebot der Dienstleistungen des SRK im Appenzellerland umfasst den Notruf, Fahrdienst, Ergotherapie, Chili-Konstruktive Konfliktbewältigung, Blutspende und Unterstützung in Notsituationen.

Geschäftsstelle SRK-Kantonalverband beider Appenzell: Hintere Oberdorfstrasse 6, Herisau. Telefon 071 352 11 50, info@srk-appenzell.ch; www.srk-appenzell.ch.

Eine grosse Sicherheit für die Nutzer und ihre Angehörigen

«Ich bin froh, dass unsere Mutter einen Rotkreuz-Notruf trägt», sagt Lydia Rechsteiner vom «Bäbli» Leimensteig. «Fällt sie mal hin oder hat sie sonst ein gesundheitliches Problem, kann sie den roten Knopf drücken und ist gleich mit der Rotkreuz-Notrufzentrale verbunden». In den Kantonen Appenzell Inner- und Ausserrhoden tragen derzeit rund 260 Personen eine solche Notruf-Uhr.

Eine Uhr ist es eigentlich nicht, der Notruf wird jedoch wie eine Uhr am Handgelenk getragen. «Er sollte jederzeit getragen werden, damit er im Notfall auch gedrückt werden kann», sagt Franziska Manser mit einem Augenzwinkern. «Der Alarmknopf ist wasserdicht und kann auch beim Baden oder Duschen getragen werden», fügt die Geschäftsführerin vom Schweizerischen Roten Kreuz, Kantonalverband beider Appenzell, hinzu. Es gebe somit keinen Grund, den Notruf nicht zu tragen.

Franziska Manser und Hans Fässler demonstrieren den Rotkreuz-Notruf (Bild: Vreni Peterer)

Sicherheit rund um die Uhr

Wohl allen Menschen ist es wichtig, selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben oder sich mit einem sicheren Gefühl im Freien zu bewegen. «Mit dem Rotkreuz-Notruf ist man für den Notfall vorbereitet», so Franziska Manser. Er könne gar zum Lebensretter werden. Was immer passiere, ein Knopfdruck reiche und man sei sofort mit der Rotkreuz-Notrufzentrale verbunden, und zwar rund um die Uhr. Der Notruf biete nicht nur den Trägerinnen und Trägern eine Sicherheit, sie ist auch für das familiäre und soziale Umfeld eine Entlastung, indem sie sich weniger Sorgen machen müssen.

Die Zentrale organisiert

Wenn man als Kontaktperson bei der hilfesuchenden Person eintrifft, besteht die Sprechverbindung zur Zentrale nach wie vor. Man kann nun selbst direkt mit der Person in der Zentrale sprechen. Falls man froh um eine weitere Hilfsperson wäre, oder sieht, dass die

Person verletzt ist und einen Arzt benötigt, übernimmt das die Notrufzentrale. «Die Zentrale hat alle nötigen Angaben», erklärt Franziska Manser.

Sind die angegebenen Kontaktpersonen nicht erreichbar, oder besteht ein Notfall, verständigt die Zentrale den Rettungsdienst. Diese Hilfe wird auch organisiert, wenn man nicht mehr in der Lage ist zu sprechen. Bis die Hilfeleistung vor Ort gewährleistet ist, bleiben die Mitarbeitenden der Notrufzentrale mit der hilfesuchenden Person in Kontakt.

fürer

OFFENE STELLE

Als Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH als zusätzliche/n

Service-Techniker/in (Elektro)

Vollständiges Stelleninserat auf www.elektrofuerer.ch.
elektro fürer ag | Dorf 803 | 9427 Wolfhalden | 071 898 50 40
info@elektrofuerer.ch | www.elektrofuerer.ch

Weil das Leben nicht immer die schönsten, aber eben doch die besten Geschichten schreibt, führe ich in meinem Kopf eine Erlebnis-Bibliothek. Damit sie nicht aus allen Nähten platzt, suche ich mir ab und an eine aus, die ihren Weg über meine Finger auf Papier findet. Meine Erzählungen sind mal lustig, mal tiefgründig, aber sie sind vor allem eines – echt.

Sabrina Obertüfer

Schubladendenken

Wir besitzen alle eine und wir führen eine ambivalente Beziehung zu ihr. Froh, sie zu haben, in ihr alles zu verstauen, was sonst nirgendwo hinpasst – um sich dann wieder aufzuregen, weil man in ihr keine Ordnung halten kann. Genau. Ich rede von der «Puff-Schublade». Halt eben jene Schublade, die all das abbekommt, was in keine andere Schublade passt. Und heute ist meine dran. Meine Puff-Schublade soll wieder einmal ausgemistet werden.

Ich mag Schubladen. Man kann in ihnen ganz wunderbar alles Mögliche verschwinden lassen – aus den Augen aus dem Sinn – und hat dabei gleich auch noch Ordnung geschaffen, ohne sich wirklich mit der Sache auseinanderzusetzen. Ganz vorbildlich sind die meisten meiner natürlich nach Thema sortiert. Besteck, wichtige Dokumente, Bastelmaterial, was man halt eben so kennt. Und doch gibt es immer mal wieder Gegenstände, bei denen ich komplett damit überfordert bin, sie in eine bestimmte Schublade zu legen. Eine Schere zum Beispiel. Lege ich die jetzt zum Bastelmaterial in den Keller oder doch lieber in den Küchenschrank? Oder gehören die Reiswaffeln mit Schokoüberzug in die Süßigkeiten-schublade oder doch zu den Znünicrackern?

Schubladen machen unser Leben leichter. Wir wissen in der Regel was zusammengehört und teilen alles in Kategorien ein. Deshalb führen wir wohl auch einen imaginären Lebensschrank mit Schubladen, in denen wir grundsätzlich alles stecken. Regen: schlecht, Sonne: gut. Frau: hübsch, Mann: klug. Zug: schnell, Bus: langsam. Montag: schlechter Tag, Samstag: guter Tag. Aber sehen die Schubladen denn bei allen gleich aus? Von Dürre geplagte Menschen würden den Regen in die Schublade «gut» stecken. Und Leute, die im Verkauf arbeiten – vielleicht eher den Montag mögen und den Samstag weniger. Und was, wenn mein schlechter Montag sonnig, aber mein guter Samstag total verregnet ist? Wohin stecke ich sie dann?

Puh. Schubladen sind vielleicht doch nicht immer ganz so einfach. Dann zum Beispiel, wenn ich sie brauche, um eine Sache werten zu können. Und tun wir nicht das ganz automatisch den lieben langen Tag? Egal ob Essen, Menschen, Kleidung, Nachrichten – alles wird von uns ge- und bewertet und schlussendlich schubladiert. Im Grunde ist das auch gar nicht so falsch. Schliesslich können wir so schnell einschätzen, ob von einer Sache oder einem Menschen Gefahr ausgeht. Das Problem ist aber, dass es oft der einfachere Weg ist, etwas Unbekanntes in eine Schublade zu stecken, statt sich genauer damit zu befassen. Dazu kommt, dass wir selten bereit sind, geschlossene Schubladen zu öffnen, die verstauten Dinge und Menschen genau zu betrachten und vielleicht sogar unser Sortiersystem zu überdenken.

Wohin passe ich denn eigentlich? Wohl am ehesten in die Puff-Schublade, was aber nun auch nicht so attraktiv klingt. Ich nenne sie lieber Überraschung-Schublade. Ich nenne überhaupt ab jetzt alle meine Schubladen so. Denn was gibt es Langweiligeres, als jeden zu kennen und auf alles eine Antwort zu haben? Und so schliesse ich auch meine Puff – pardon – Überraschungsschublade. Das Leben hat so viel mehr Vielfalt zu bieten, als alle meine Schränke zusammen fassen könnten.

Turnende Vereine Lutzenberg und Wienacht

Kinderturnen (KiTu)	Mo	15.00–16.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Mädchenriege 1.–3. Klasse	Mo	17.30–19.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Damenturnverein Lutzenberg	Mo	19.15–21.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Männerriege Lutzenberg	Mi	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
MuKi-Turnen	Do	09.00–10.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
Turnverein Frauen	Do	19.00–20.30	Gymnastik Schulanlage Gitzbüchel
Jugendriege (Knaben) 1.–6. Klasse	Fr	18.30–20.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel
TV Lutzenberg	Fr	20.00–22.00	Turnen Schulanlage Gitzbüchel

Während den Schulferien finden keine Turnstunden statt.

Musikverein Lutzenberg	Mi	20.15–21.45	Probe Schulanlage Gitzbüchel
------------------------	----	-------------	------------------------------

Mütter-/Väterberatung, pro juventute Appenzeller Vorderland

Telefonsprechstunden	Mo/Mi/Fr	8.00–9.00 Uhr	Telefon 077 437 44 15 Hausbesuche auf Anmeldung
----------------------	----------	---------------	--

Hotel Hohe Lust	jeden Montag, ab 19.45 Uhr Schach mit dem Schachclub Thal und Umgebung		
-----------------	---	--	--

HüHof Büelachen	Jeden Mittwochnachmittag, 13.30–16.00 Uhr Projektnachmittage, 077 400 42 86, Manuela Hübscher		
-----------------	--	--	--

Oktober 2024

Woche 40

Di 1. 10. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 3. 10. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 4. 10. ab 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 41

Mo–Fr 7.–18.10.	Primarschule/Kindergarten, Herbstferien
Di 8. 10. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Woche 42

So 20. 10. 10.00	Evang. Kirchgemeinde Thal-Lutzenberg Erntedank-Gottesdienst in der evang. Kirche Buechen
------------------	---

Woche 43

Mo 21. 10.	Primarschule/Kindergarten Schulbeginn nach den Herbstferien
Di 22. 10. 13.30	Spielnachmittag für Senioren Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 22. 10. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Öffentlicher Vortrag zum Thema «Besser atmen» Saal Hotel Hohe Lust, Lutzenberg

Do 24. 10. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung
--------------------	---

Fr–So 25.–27. 10.	Metzgete, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
-------------------	---------------------------------------

Woche 44

Do 31. 10. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission, Grünabfuhr
--------------------	---

November 2024

Woche 44

Fr 1. 11.	Kant. Stufenkonferenz
Fr 1. 11. ab 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 45

Mo 4. 11. 19.00	Orientierungsversammlung Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 5. 11. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Di 5. 11. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 7. 11. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 46

Mi 13. 11. 20.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Vereinsübung, ehem. Feuerwehrdepot, Wienacht
Do 14. 11. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Reanimationskurs, Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
Sa 16. 11. ab 17.00	Musikverein Lutzenberg Kirchenkonzert mit Trachtenchörli in der Kirche Thal

Woche 47

Di 19. 11. 19.00–22.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Reanimationskurs, Schulhaus Gitzbüchel, Lutzenberg
------------------------	--

So 24. 11.	Abstimmungswochenende
------------	-----------------------

Woche 48

Di 26. 11. 13.30	Spielnachmittag für Senioren Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
------------------	---

Dezember 2024

Woche 49

Mo 2. 12. 18.30	Adventsanlass beim Gemeindehaus Lutzenberg
Di 3. 12. 19.00	Lutzenberger-Höck, Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Do 5. 12. ab 18.00	Wienächtler Stamm, Höck Restaurant Station, Schwendi, Heiden
Fr 6. 12. ab 19.00	Frauentisch Lutzenberg-Wienacht Restaurant Station, Schwendi, Heiden

Woche 50

Di 10. 12. 11.30	Seniorentreff Mittagessen Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 11. 12. ab 20.00	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht, Klaushöck
Do 12. 12. ab 7.00	Bau- und Umweltschutzkommission Papiersammlung

Woche 51

Di 17. 12. 13.30	Spielnachmittag für Senioren Hotel Hohe Lust, Lutzenberg
Mi 18. 12. 17.30–19.30	Samariterverein Lutzenberg-Wienacht Blutspenden, evang. Kirchgemeindehaus, Heiden

Woche 52

Mo–Fr 23. 12. 24–3. 1. 25	Primarschule/Kindergarten Weihnachtsferien
---------------------------	---

Woche 1

Di 31. 12. 17.00	Evang. Kirchg. Thal-Lutzenberg / Kath. Pfarrei Thal Ökumenischer Silvester-Gottesdienst in der Kirche Thal
------------------	---